

Editorial

Ohne Wasser geht nichts

Langsam lernen wir Menschen, wie wertvoll Wasser für uns ist, aber auch für die ganze Schöpfung. Wir brauchen es dringend, Ja es ist für unser Leben und Überleben einfach das Wichtigste überhaupt. Doch zum Erhalt dessen tragen wir noch nicht viel bei und wenn ja, dann nur das, was uns nicht allzu sehr schmerzt.

Diesen Sommer, als wegen maroder Leitungen und dem Strassenbau, das köstliche Nass des Öfteren, zum Teil auch ohne Vorankündigung, aussetzte, lernten wir Betroffenen es doch sehr schätzen und wirklich sorgsam damit umzugehen. Wir, denen dieser Schatz normalerweise vorläufig noch ausreichend zur Verfügung steht, sind aber im Vergleich zu anderen Ländern, die bereits sehr unter Wassermangel zu leiden haben, sparsamer im Wasserverbrauch als diese. Eine Studie über das Geschirrspülen in den verschiedensten Ländern hat diese Erkenntnis zutage gefördert: Wir spülen unser Geschirr mit dem wenigsten Wasserverbrauch ab.

Doch Wasser ist ja nicht nur zum Waschen oder Kochen da und löscht auch nicht nur den Durst; ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Nutzung, es ist schlicht und einfach das A und O in unserem Leben überhaupt. Es kann den Körper nicht nur erhalten, sondern ihn z. B. auch heilen. Pfarrer Kneipp wendete es mit seinen Wassergüssen vor allem noch äusserlich an. Ebenso wird es bei etlichen Kuren und nicht zu vergessen im modernen Wellness-Bereich vielfach äusserlich benützt.

Heutzutage setzt sich glücklicherweise immer mehr die Erkenntnis durch, dass das Trinken von reinem Wasser, also nicht mit Kaffee, starkem Tee, Fruchtsäften, Süssgetränken etc. vermischt, zum Gesunderhalten bzw. zur

Heilung beiträgt. Die vorgeschlagene Menge dieses „Elixiers“ beträgt mindestens 2 Liter pro Tag. Eine wahrhaft beträchtliche Menge Wasser. Dabei fällt es uns doch oft schwer genug auch nur kleine Mengen zu trinken, da wir kaum Durst verspüren. Wenn sich dieser aber meldet, bedeutet dies allerdings bereits höchste Alarmstufe.

Unser Stoffwechsel benötigt das Wasser für all seine unterschiedlichsten Tätigkeiten. Es dient ihm z. B. als Transportmittel, zum Lösen der verschiedensten Substanzen, die wiederum ausgeschieden werden müssen; es ist für unsere Verdauung einfach unerlässlich. Ferner feuchtet Wasser unsere Atemluft an und reguliert aber auch unsere Körpertemperatur. Sie sehen, unser Körper dürstet nach ihm. Dabei würden uns aber die weniger gesunden Getränke doch viel besser munden. Und dennoch, jeder kleinste Versuch der Wasseraufnahme ist es wert, damit der „Haushalt“ unseres Körpers stimmt. Will man aus Kostengründen von Mineralwasser (unbedingt ohne Kohlensäure!) absehen, so ist bei unserer Leitungswasserqualität Hahnenburger normalerweise ohne weiteres zu empfehlen. Also trinken Sie, so oft Sie können, Wasser. Beginnen Sie mit kleinen Mengen und steigern Sie diese sukzessiv, damit Sie bei all ihrem Kaffee, Bier etc. nicht doch noch allmählich verdursten. Unser Körper besteht schliesslich zu ungefähr 70 % aus Wasser und dieses gilt es immer wieder „nachzufüllen“.

Dr. F. Batmanghelidj, der ehemalige Leibarzt des letzten Shas von Persien, schrieb nach eigenen Erfahrungen und Forschungen etliche Bücher zu diesem Thema. Er sass unter der Mullah-Diktatur im Gefängnis und war auch dort vom Arzt sein voll und ganz erfüllt. Es fehlte ihm aber jegliche Art von Medizin, um die Krankheiten seiner Mitgefangenen zu lindern, geschweige denn zu heilen. Das Einzige, das ihm zur Verfügung stand, war Wasser, dem er geringe Mengen Salz (ca. 1 TL auf 2 Liter Wasser) beifügte. Und siehe da, es wirkte gegen so manche Beschwerden. Als er dann endlich freikam, wanderte er nach Amerika aus und begann mit Studien zu diesem Thema. Vielen Menschen konnte so schon geholfen werden.

Sicher spielten bei diesen „Behandlungen“ auch seine guten, liebevollen Gedanken eine sehr wichtige Rolle. Denn, wie Professor Masaru Emoto aus Japan herausfand, ist Wasser nicht nur aus der chemischen Formel H₂O bestehend, sondern auch Informationsträger. Er entwickelte eine ganz besondere Methode, die Qualität des Wassers sichtbar zu machen. Er friert Wassertropfen auf sog. Petrischalen ein und fotografiert diese unter dem Mikroskop bei -5°. Erstaunlicherweise werden dabei 6eckige Kristalle sichtbar und zwar so verschieden, wie es auch bei Schneekristallen, die ebenfalls 6eckig sind, der Fall ist. Professor Emoto fiel dabei auf, dass reines Wasser von guter Qualität

Wasser, - ein kostbares Gut. Einmal im Überfluss verwünscht; ein anderes mal heiss ersehnt. Aber immer ganz elementar.

Fortsetzung auf Seite 12

Fr 16. März Peter Eggenberger im Watt
Details siehe unten

Do 29. März HV Verkehrsverein Reute
20 Uhr_Rest. Taube, Schachen

Fr 4. Mai Geschichten und Musik
Andrea Kind, Claudia Rohrhirs
20 Uhr_Rest Falken Sulzbach
(sep. Flugblatt folgt)

Mo 28. Mai Mai-Bummel „Quär dor d'Rüüti“
Pfingstmontag mit Viktor Niederer, 8 Uhr, Kanzlei
(sep. Flugblatt folgt)

Verkehrsbüro vvr
Restaurant **Fon 071 777 66 68**
Sonnenschein **Fax -58**
Mohren 278 **www.vvr-reute-ar.ch**
9411 Reute-Mohren

Geschichten von und mit Peter Eggenberger im Watt

Freitag, 16. März, Beginn 14.30 Uhr, lädt das Altersheim Watt zu einem vergnüglichen Nachmittag mit Buchautor Peter Eggenberger ein.

In breitem Kurzenberger Dialekt erzählt er spannend über originelle Menschen, erstaunliche Zwischenfälle und rekordverdächtige Begebenheiten, wobei viele Erinnerungen an vergangene Zeiten geweckt werden. Der Anlass ist öffentlich, jedermann aus Reute und Umgebung ist herzlich willkommen (**freier Eintritt**).

Schulhausstrasse 9 Reute, Kanton Aargau, Schweiz, 9411 Reute, Telefon 071 891 13 30

März. Rosental. Das Kino.

So 18.2. 15:00	Flutsch und weg Roddy, die Schmuseratte, hat etwas Pech: Durch das WC wird er in die Unterwelt der Ratten gespült und statt sich über die vielen Spielkameraden zu freuen, gerät er in Panik. Ein Spass von Aardman und Dreamworks. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Fr 23.2. 20:30 Sa 24.2. 20:15	Nachts im Museum Der vermeintliche Schlafjob im Naturmuseum wird für Larry zum Albtraum, als die Ausstellungsgegenstände zu sehr realistischem Leben erwachen. Larry kann sich nur noch mit dem verstorbenen Präsidenten Roosevelt zusammantun, um das Museum zu retten. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Do 22.2. 20:15 So 25.2. 19:00	Be with me Dieser Film aus Singapur erzählt sanft und leise die Geschichte einer taubblinden Frau, bei der drei fiktive Lebensfäden zusammenlaufen. Die scheinbar verletzte Frau strahlt dabei eine wohlthuende Kraft aus. Ab 14 Jahren – O/d/f	
Do 1.3. 20:15 Sa 3.3. 20:15	Marmorera Rund um den bündnerischen Stausee, bei dessen Bau das Dorf Marmorera überflutet wurde, geschehen geheimnisvolle Todesfälle. Ein Grusel-Thriller mit packender Story und einer beeindruckenden Lichtdramaturgie. Ab 14 Jahren – Dialekt	
Fr 2.3. 20:30 So 4.3. 19:00	Vitus ist ein hochbegabtes Wunderkind, das nicht nur genial Klavier spielen kann. Viel lieber als seine herausragenden Talente zu präsentieren, bastelt der Junge in der Werkstatt seines Grossvaters (Bruno Ganz) oder träumt vom Fliegen... Ab 10 Jahren – Dialekt	
So 4.3. 15:00 So 11.3. 15:00	Villa Henriette Die zwölfjährige Marie hat zum Haus, in dem sie mit ihrer Grossfamilie wohnt, eine innige Beziehung, wie zu einem Menschen. Als die Villa Henriette versteigert werden soll, wehrt sich das Mädchen mit allen Mitteln dagegen. Dabei erhält sie von unerwarteter Seite Hilfe... lustig und überraschend. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Kinomol: Di 6.3. 14:15	Wie angelt man sich einen Millionär Sie sind jung, schön und pleite. Komödie mit Marilyn Monroe, Lauren Bacall u.a. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Do 8.3. 20:15 So 11.3. 19:00	Je vous trouve très beau Landwirt Aymé vermisst seit dem Tod seiner Frau vor allem die Mahlzeiten und die gebügelten Hemden. Also sucht er sich bei einer Heiratsvermittlerin eine Rumänin aus. Mit deren Auftauchen dämmert dem Bauern, dass da noch etwas mehr war. Ab 12 Jahren – F/d	
Fr 9.3. 20:30 Sa 10.3. 20:15	Das Streben nach Glück Ein Familienvater verliert in den von Yuppies dirigierten 80er Jahre Stelle und Gattin. Als er mit seinem Sohn in der Gasse landet, erkennt er einen letzten Strohhalm der Hoffnung... «The Pursuit of Happiness» (orig. Titel) ist ein verfassungsmässig garantiertes Recht aller Amerikaner. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Mo 12.3. 19:00 Di 13.3. 19:00	Die Herbstzeitlosen Um die 80-jährige Witwe Martha aufzumuntern, schlagen ihre Freundinnen vor, sich einen Traum zu erfüllen. Mit so einem Traum hat im kleinen Dorf allerdings niemand gerechnet... Ab 12 Jahren – Dialekt	
Ginécub: Mi 14.3. 20:15	Les invasions barbares Rémy liegt im Sterben. Noch einmal scharf er all seine Lieben und seine verflissenen Lieben um sich, um ihnen mit brillantem Sarkasmus die Welt zu erklären. Ein Todesfall – alles andere als traurig. Ab 14 Jahren – F/d	
Do 15.3. 20:15 Sa 17.3. 19:00	L'homme de sa vie Frédérique und Frédéric verbringen mit ihrer Familie die Sommerferien auf dem Lande. Alles läuft gewohnt ruhig bis sie den Nachbarn zum Diner einladen... Die Liebe erhält ein unerwartetes Gesicht. Ab 14 Jahren – F/d	
Fr 16.3. 20:15 So 18.3. 19:00	Wer früher stirbt ist länger tot Der 11-jährige Sebastian, bayrisch, katholisch und voller Schuldgefühle sucht eine Frau für seinen allein stehenden Vater. Eine Lustspiel-leicht aber hinterhältig. Ab 12 Jahren – Deutsch	
So 18.3. 15:00 So 25.3. 15:00	Hilfe, ich bin ein Junge Die elfjährige Emma ist von ihrem Umfeld derart bedrängt, dass sie lieber jemand anders sein möchte. Der Wunsch geht in Erfüllung – aber anders als erträumt. Ein vergnügliches «Drama». Ab 6 Jahren – Deutsch	
Kinomol: Di 20.3. 14:15	HD Soldat Lämppli Alfred Rasser in seiner legendären Rolle des listigen Schweizer Hilfssoldaten; 1959. Ab 14 Jahren – Dialekt	
Do 22.3. 20:15 Fr 23.3. 20:30	Marie Antoinette Die vergnügungssüchtige, letzte französische Königin als Pop-Ikone. Sofia Coppolas (Lost in Translation) zeigt in opulenten Bildern gekonnt Parallelen von heute zu damals. Ab 12 Jahren – E/d/f	
Sa 24.3. 20:15 So 25.3. 19:00	Stranger than Fiction Ein braver Steuerbeamter entdeckt, dass er das Leben eines Romanhelden führt – die Stimme der Autorin erzählt ihm fortlaufend, was nächstens geschehen wird. Endgültig unangenehm wird es, als sie ihm seinen baldigen Tod voraussagt. Eine Komödie von Marc Forster Ab 12 Jahren – Deutsch	
Do 29.3. 20:15 Fr 30.3. 20:30	Elisabeth Kopp – Eine Winterreise Ein einfühlsames Porträt der ersten Bundesrätin der Schweiz. Ab 14 Jahren – Dialekt	
Sa 30.3. 20:15 So 1.4. 19:00	Shortbus Es geht um Sex aber gleichzeitig um tiefgründige, sensible und zärtliche Einblicke in die Seelen der Charaktere. Es geht um verschiedenartige Beziehungen und den Versuch, Verstand, Lust und Liebe in Einklang zu bringen. Ab 16 Jahren – Dialekt	

Rücktritte

Per Ende Amtsjahr 2006/2007 haben folgende Personen ihre Demission bekannt gegeben.

Der amtierende Kantonsrat **Hanspeter Tobler**, Schachen, hat per Ende Amtsjahr 2006/2007 seinen Rücktritt als Kantonsrat eingereicht. In seiner achtjährigen Tätigkeit im Kantonsrat war er fünf Jahre Mitglied in der Finanzkommission und vier Jahre davon deren Präsident. Er stellt das Amt zur Wiederbesetzung zur Verfügung.

Daniel Büchel, Schachen, tritt als Präsident der Wirtschaftskommission und als Mitglied der Kulturkommission zurück. Daniel Büchel war rund acht Jahre Präsident der Wirtschaftskommission Reute und von 1996 bis 2006 Kulturbeauftragter der Gemeinde Reute. Im letzten Jahr entstand rund um den Kulturbeauftragten eine Kulturkommission.

Marianne Scherrer, Rohnen, hat infolge Wohnortswechsel nach Walzenhausen ihren Rücktritt aus der Schulkommission erklärt. Marianne Scherrer war seit 1994 Mitglied und Aktuarin der Schulkommission.

Rita Hälg, Dorf, hat ihren Rücktritt aus der Bibliothekskommission erklärt. Rita Hälg war während 18 Jahren Mitglied der Bibliothekskommission.

Der Gemeinderat dankt allen zurücktretenden Behördenmitgliedern und Funktionären für ihre geleisteten Dienste für die Gemeinde Reute ganz herzlich. Die politischen Gruppierungen sind nun wieder aufgerufen, für die freiwerdenden Sitze geeignete Personen zu suchen.

Behördeninfos Gemeinde Reute

Jahresrechnung 2006

Die provisorische Jahresrechnung 2006 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 3'592'516.01 und einem Gesamtertrag von Fr. 3'593'952.73 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'436.72 ab. Für das Jahr 2006 war ein Aufwandüberschuss von Fr. 14'510.00 budgetiert worden. Der Gemeinderat durfte von einem Besserabschluss von Fr. 15'946.72 Kenntnis nehmen. Das gute Ereignis kann auf die sehr guten Steuereinnahmen, die tiefen Passivzinsen, der Budgetdisziplin der einzelnen Ressortverantwortlichen und natürlich auch die unermüdlichen Sparanstrengungen des Gemeinderats zurückgeführt werden. Ordentliche Abschreibungen wurden in der Höhe von rund 8 % vorgenommen. Das positive Ergebnis hat natürlich auch Einfluss auf die Verschuldung der Gemeinde Reute und das Eigenkapital. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt neu etwa rund Fr. 2'700.00 und befindet sich damit weiter unter dem kantonalen Durchschnitt. Das Eigenkapital befindet sich wieder auf einem ansehnlichen Niveau.

Weitere Details der Jahresrechnung entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht 2006, welcher im März an alle Haushaltungen verteilt wird. Die Abstimmung über die erfolgreiche Jahresrechnung 2006 findet am 22. April 2007 (Gesamterneuerungswahlen) statt.

Poststelle Reute

Das Posthalterehpaar Rita & Remo Hälgi-Krütli werden Ende März 2007 in ihren wohlverdienten Ruhestand treten. Für den Gemeinderat Reute ist es ein erklärtes Ziel, die Postdienstleistungen in einem guten Umfang in Reute zu erhalten. Zusammen mit der Post sucht der Gemeinderat Reute nach geeigneten Weiterführungsmöglichkeiten in Reute. Schliesslich bilden die Standorte der Post, des Lebensmittelgeschäfts, der Schule und der Verwaltung zusammen ein Dorf. In intensiven Gesprächen mit der Post werden in den nächsten Tagen und Wochen alle Möglichkeiten

zum Postangebot in Reute erörtert und nach entsprechenden Lösungen gesucht, die keinen Leistungsabbau für die Einwohnerschaft zur Folge haben.

Petition „Verkauf Kindergarten Mohren“

Im Zusammenhang mit dem Verkauf des Kindergarten Mohren ist von 52 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Petition eingereicht worden. Die Eingabe deckte sich mit den Vorstellungen des Gemeinderates, so dass er ihr gerne Folge geleistet hätte. Leider liess sich der Verkauf nicht im Sinne der Petitionäre umsetzen.

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden. Falls sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, wenden sie sich bitte an die kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau. Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben ihnen gerne Auskunft.

Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen
071 353 63 40

Für Formularbestellungen
071 353 62 99
und **Fristverlängerungen**

Für Bezugsfragen
071 353 62 98

Die Hotline-Nummer sind zwischen 08.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates
Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2007 finden am 06. März, 29. März und 03. Mai 2007 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Bevölkerungsstatistik per 31.12.2006

	2006	Vorjahr
Gemeldete Einwohner total	684	701
Männer	346	352
Frauen	338	349
Schweizer	612	635
Ausländer	72	66
Protestanten	336	346
Katholiken	246	233
andere Konfessionen	102	122
in Mohren wohnhafte Personen	101	120
im Dorf wohnhafte Personen	170	159
im Schachen wohnhafte Personen	413	422
Die ältesten Einwohner sind:		
Tobler-Frei Elsa	geb. 22. Juli 1916	Watt 250
Klee-Büchler Frieda	geb. 30. Nov. 1916	Rohnen 100
Heim Willy	geb. 27. Feb. 1917	Mohrenmühle 302
Hohl-Weishaupt Berta	geb. 11. Juni 1917	Hirschberg 214

Wohn und Liegenschaftenmarkt

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Tel. 071 898 82 60. Stand: 10 Januar 2007

Lage	Verkauf / Objekt	Miete / Objekt	Bauland	Verbindung / Telefon
MOHREN				
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	Verkauf oder Miete		Ewald Anker 071 777 24 18 Beat Ritter 00423 373 59 51
Mohren 474	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung			Ineichen 055 282 51 92 Urs Mösl 071 944 26 03
Mohren 299	3 1/2-Zimmer-Wohnung mit Garage und Balkon		GB-Nr. 451	rt Immobilien Treuhand 071 757 11 2
Mohren			GB-Nr. 434	
DORF				
Dorf 50	Wohnhaus mit Anbauten			Fritz Rechsteiner 079 644 76 23 Bruno Eugster 071 891 21 05
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		Margrith Peter 071 891 66 58
Dorf 41	3 1/2 Zimmer-Wohnung und 4-Zimmer-Wohnung			
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter 071 891 66 58
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen. 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 344	5 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus			Elsa Tobler 071 891 27 92
Rohnen 111	Währschafes Bauernhaus			Peter Alder P 022 364 58 54 G 022 703 29 26
Rohnen 494	4 1/2-Zimmer-Einfamilienhaus			Alder&Alder, Niederer 071 898 60 80
Städeli 522	5 1/2-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann 071 544 70 60
Schachen 513	2-Zimmer-Wohnung mit Sitzplatz u. Autoabstellplatz			Erwin Bühler 071 891 12 85
Hirschberg 197	3-Zimmer-Einfamilienhaus			Alfred Wiederkehr 071 351 57 66
Schachen 148	2 3 1/2-Zimmer-Wohnungen			LIVEB GmbH Liegenschaft 071 855 54 14
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG 071 755 41 77
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oerle 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler 071 672 48 6

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge

Behrendt	Heino	Dorf 27
Dietsche	Mathias	Dorf 19
Dietsche	Chiara	Dorf 19
Dietsche	Gian	Dorf 19
Dietsche	Luca	Dorf 19
Dietsche-Hermann	Monika	Dorf 19
Huonder	Jürg	Schachen 168
Jaakkola	Janne	Schachen 170
Kuster	Peter	Mohren 299
Marti	Margrith	Dorf 41
Schawalder	Petra	Städeli 195
Sonderegger	Gertrud	Watt 250

Todesfälle

Krüsi	Walter	Mohren 427
--------------	---------------	------------

Wegzüge

Benz	Josef
Benz-Ghatak	Nina
Feurer-van den Boogaar	Catharina
Galler	Christian
Krüsi	Claudia
Leao	Ana Lucia
Leao	Vitor
Rohner	Sibylle
Scherrer	Annina
Scherrer	Noemi
Scherrer-Noser	Marianna
Schoch	Erich
Sturzenegger	Albert
Wehrli	Nadine
Widmer	Alfred
Widmer-Mazzini	Piera

Appenzell Ausserrhoden

Baumpflanzaktion 2007; Bestellung von Bäumen

Als Ersatz für die wegen Feuerbrand gerodeten Hochstamm-Feldobstbäume und zur Bereicherung unseres Landschaftsbildes führen wir seit 1999 mit grossem Erfolg Baumpflanzaktionen durch. So konnten bereits 4'000 Obst- und Einzelbäume neu gepflanzt werden. Die nächste Aktion wird im Herbst 2007 durchgeführt. Wir möchten Sie einladen, ausgewählte und widerstandsfähige Obstbaumsorten, sowie Linden, Nussbäume und andere einheimische, standortgerechte Einzelbäume zu bestellen und zu pflanzen. Profitieren Sie von den sehr günstigen Preisen! Alle Bäume für eine Pflanzung im Kanton Appenzell Ausserrhoden können für Fr. 20.- pro Stück bezogen werden. Für Interessenten führt das Landwirtschaftsamt im Februar 2007 einen Baumschnittkurs durch.

Bestellunterlagen mit Sortenliste und Sortenbeschreibung sind verfügbar unter www.ar.ch/lwa. Auskünfte erteilt: pflanzenschutz@ar.ch Tel. 071 353 67 64.

Wir bitten Sie, Ihre Baumbestellung bis 28. Februar 2007 einzureichen.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement. Fachstelle Pflanzenschutz und Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz Appenzell Ausserrhoden.

Wertvolles Wissen aus erster Hand

Alois Lang
Niederlassungsleiter
St.Galler Kantonalbank
St.Margrethen

Wie lassen sich die Einkommenslücken zwischen Frühpensionierung und ordentlicher Pensionierung überbrücken?
Vorbezug des Säule-3a-Guthabens, gezielter Vermögensverzehr, Verkauf von Immobilien, Erbvorbezug: «Vivanti» zeigt Ihnen die für Sie richtigen Möglichkeiten auf.

Ist es ratsam, die AHV-Rente vorzubeziehen?

Dieser Entscheid hängt unter anderem von Ihrer gesundheitlichen Verfassung ab. Die AHV-Rente kann maximal zwei Jahre früher bezogen werden. Mit jedem Jahr, mit dem Sie sich früher pensionieren lassen, müssen Sie in der Regel eine AHV-Renten-kürzung von 6,8% hinnehmen.

VIVANTI

Entspannt in die zweite Lebenshälfte

Was kostet eine Frühpensionierung?

Eine weitsichtige Planung gibt Sicherheit für die schönsten Jahre

ST.GALLEN Es lohnt sich, rechtzeitig mit der Planung der Pensionierung zu beginnen. Ganz besonders gilt dies für eine Frühpensionierung. Viele Fragen sind damit verbunden. Die kompetenten Antworten darauf gibt Ihnen «Vivanti», das neue Leistungspaket der St.Galler Kantonalbank, mit dem Sie entspannt in die zweite Lebenshälfte blicken können.

Eine Frühpensionierung hat eine deutliche Kürzung der lebenslangen Rentenleistungen zur Folge. Es entstehen Einkommenslücken, deren Tragweite man oft unterschätzt. Wie weit Sie eine Renten-kürzung verkraften oder mit Ihren Vermögenswerten ausgleichen können, ist Teil der Analyse Ihrer finanziellen Situation. Das Ermitteln von Sparpotenzial und die optimale Strukturierung Ihres Vermögens bringen Sie der Frühpensionierung näher.

Entspannt in die zweite Lebenshälfte: Wer heute richtig plant, hat morgen mehr.

Ganzheitliche Betrachtung
Frühpensionierung und Pensionierung sind eng mit weiteren wichtigen Themen verknüpft. Weil alle Fragen immer verschiedene Aspekte berühren, sind unsere Antworten umfassend und die Lösungen vernetzt.

direkt einen Beratungstermin unter 0844 811 811 und gewinnen Sie mit «Vivanti» die Sicherheit, dass Sie entspannt nach vorne schauen können.

Jetzt die Weichen stellen!

Orientieren Sie sich auf www.sgkb.ch, zum Beispiel über unsere Informationsabende. Oder vereinbaren Sie

**St. Galler
Kantonalbank**

Gemeinsam wachsen.

Mer schwätzid metenand!

Die Verantwortlichen des Pflegeheims Sonnenschein in Mohren und vom Alters- und Pflegeheim Watt pflegen seit einigen Jahren schon einen fairen Erfahrungsaustausch. So konnte kürzlich ein besonderes „Geschenk“ vom Sonnenschein – Team ans Watt – Team übergeben werden. Wie kam es dazu?

Die Gemeinde Reute mit knapp 700 Einwohner hat bekanntlich für die älteren EinwohnerInnen welche auf fremde Hilfe angewiesen sind, beste Voraussetzungen: Zwei Heime, das private zur SENIOcare – Gruppe gehörende Pflegeheim Sonnenschein, das gemeindeeigene Alters- und Pflegeheim Watt, dazu Mitglied im Zweckverband mit Sitz in Heiden, welcher das Betreuungszentrum führt. Und nicht zu vergessen die Spitex. Beinahe ein Überangebot? Kaum. Denn die angesprochene Personen-Gruppe ist heute ein Geschäft. Ein freier, hart umworbener Markt! So betrachtet stehen die Heime im Wettbewerb zueinander. Und in Reute, zwei Heime so nahe beieinander? Ja, man kann das aber auch anders betrachten. Synergien gibt es hier, auf kleinstem Raum, nicht im Wettbewerb, sondern in Partnerschaft. Das entspricht auch dem Gedanken- gut der beiden Heimleitungen. Man

redet miteinander (Kommunikation) man hilft einander (Fahrzeuge) und man lädt sich gegenseitig ein und pflegt somit einen konstruktiven Erfahrungsaustausch. So, um von Synergien zu reden, geschah es, dass das Sonnenschein – Team den Arbeitsablauf in der Wäscherei neu organisierte und somit eine Bügelmaschine frei wurde. Just in dem Moment als die Maschine vom gleichen Modell aber älteren Jahrgangs im Watt ausstieg. Beide Heimleitungen wussten von ihrem Problem. So war es nahe liegend, dass die Maschine von Mohren ins Watt gezügelt wurde und dort wie eine „Neue“ ihren Dienst versieht! Ein Mittagessen für eine Bügelmaschine – herzlichen Dank den Verantwortlichen vom Sonnenschein. Danke auch der Kommunikation!

Hanspeter Eugster
Präsident Altersheimkommission Watt

Heimleitung Watt
Helen Nessensohn und
Heimleitung Sonnenschein
Oliver Hofmann

Petra Schenk und
die Bügelmaschine

Die Ausstellung im Alters- und Pflegeheim Watt versteht sich als Begegnungsplattform für Kunst und Austausch zwischen Jung und Alt.

Noch bis am Sonntag, 04. März 2007 gewähren Silvia Sonderegger-Inauen (Aquarelle) Heidi Eisenhut (Ölbilder) und Doris Vogt (Töpfereien) Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen. Den traumhaften, natürlichen Blumenschmuck hat Bea Hohl, Obereg, kreiert.

Alters- und Pflegeheim Watt

Drei Künstlerinnen aus der Region stellen aus:
Silvia Sonderegger-Inauen, Obereg
Heidi Eisenhut, Dorf, Reute
Doris Vogt, Heerbrugg

Freitag, 02. Februar bis Sonntag, 04. März 2007

Vernissage mit Eröffnungspéro:
Freitag, 02. Februar 2007, um 20.00 Uhr

Vorstellung der Künstlerinnen:
Peter Eggenberger, freier Journalist und Autor,
Wolfhalden

Musik: Echo vom Spielberg, Obereg

Ort: Alters- und Pflegeheim Watt, Steingacht, Reute AR

Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr
Jeden Samstag und Sonntag ist eine der Künstlerinnen anwesend.

Blumenschmuck: Bea Hohl, Obereg

Infotel 071 891 15 29

Alters- und Pflegeheim Watt

Ausstellung im Altersheim Watt

Drei bekannte Künstlerinnen sind ab 2. Februar mit ihren Werken Gast im Altersheim Watt. Die Ausstellung von Silvia Sonderegger, Obereg, Heidi Eisenhut, Reute, und Doris Vogt, Heerbrugg, ist bis zum 4. März jeden Nachmittag von 14 bis 16 Uhr zugänglich und wird gut besucht.

Die Idee ist einfach und erfolgreich: um das etwas abgelegene Heim zu beleben, wurde vor sieben Jahren erstmals eine Ausstellung organisiert. Seither wurde – mit einer Ausnahme – jedes Jahr zum Kunstbesuch im Watt eingeladen, und Jahr für Jahr war der Besuch der zur Tradition gewordenen Werkschau besser. Die von Heimleiterin Helen Nessensohn und ihrem Team betreuten Pensionäre freuten sich auch dieses Jahr über die kunstvoll dekorierten Räume, aber auch über die vielen Besucher, die sich gerne Zeit für einen Schwatz nahmen. Hanspeter Eugster, Vizepräsident des Gemeinderats und

Weiler und stille Winterlandschaften sind gekonnt ins Bild gerückt. Aber auch Blumen und Tiere werden naturgetreu wiedergegeben und bereiten den Ausstellungsbesuchern ebenfalls viel Freude. Kräftige Farben und klare Formen dominieren die Bauernmalereien von Heidi Eisenhut, die sich ebenfalls den natürlichen Schönheiten vor der Haustüre verpflichtet fühlt. Speziell sind die als Stallfenster mit schliessbaren Läden gestalteten Bilder mit neugierigen Vierbeinern wie Ziege, Kuh und Appenzeller Sennenhund.

Erdverbundene Keramiken

Doris Vogt arbeitet mit Ton, und immer wieder schaffen ihre Hände Erstaunliches. Skulpturen und Figuren, aber auch individuell gefertigte Gebrauchsgegenstände wie Vasen, Kerzenständer und Gefässe lassen den vorausgegangenen Denk- und Werkprozess erahnen. Verschiedene

Stelen fordern als schlanke Säulen zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser ganz speziellen Formensprache heraus. Gleiches gilt für die optimal beleuchteten Reliefbilder, die den Besucherinnen und Besuchern breiten Raum für die persönliche Interpretation gewähren. An der offiziellen Ausstellungseröffnung vom 2. Februar wirkte u.a. die Familienkapelle „Echo vom Spielberg“, Obereg, mit. Für den Blumenschmuck war Bea Hohl, Obereg, besorgt.

zugleich Präsident der Altersheimkommission, freut sich, dass das von einem kleinen Team rund um Esther Rechsteiner-Niederer auf die Beine gestellte Konzept zum grossen Erfolg geworden ist.

Zarte Aquarelle und kräftige Farben

Silvia Sonderegger hält die Welt rund um Obereg und Reute in zarten Aquarellen fest. Vertraute Dorfsichten aus ungewohnter Perspektive, idyllische Bauernhäuser, abgelegene

lienkapelle „Echo vom Spielberg“, Obereg, mit. Für den Blumenschmuck war Bea Hohl, Obereg, besorgt.

Bis zum 4. März sind im Altersheim Watt, Reute, Werke der drei Künstlerinnen Heidi Eisenhut, Silvia Sonderegger und Doris Vogt (von rechts) zu bewundern.

Bild: Peter Eggenberger

Peter Eggenberger

Hausmittel für kranke Kleinkinder und Massnahmen bei Unfällen

Krankheiten und Unfälle bei Säuglingen und Kleinkindern sind Thema des Kurses, welchen die Mütter-Väterberatung pro juventute Appenzell Ausserrhoden am Montag 26. Februar und 5. März 2007 in Wolfhalden im Saal über dem Feuerwehrdepot jeweils von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr anbietet.

Welche Hausmittel dürfen auch bei Säuglingen und Kleinkindern angewendet werden? Wann ist ein Arztbesuch nötig? Was sind die häufigsten Unfälle im Kleinkindalter? Worauf sollte geachtet werden, um diese zu vermeiden oder was ist zu tun, wenn doch etwas geschehen ist? Am ersten Abend werden Erkältungen, Fieber sowie Durchfall und Erbrechen besprochen und mögliche Hausmittel und deren Grenzen aufgezeigt. Die häufigsten Unfälle bei Kleinkindern sind Thema des zweiten Abends.

Informationen und Anmeldungen unter der Telefonnummer der Mütter-Väterberatung Vorderland 071 870 09 93

Kurs Babysitting des Schweizerischen Roten Kreuz

Am 5. und 12. Mai 2007 findet in Rehetobel ein Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt.

Der Kurs vermittelt Jugendlichen ab 13 Jahren die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter. Es werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege, Wickelmethoden, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Spielanleitungen und Anregungen im Umgang mit Säuglingen und (Klein-)Kindern.

Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Tel. 071 877 33 47

Neue Präsidentin gewählt

Mit einer kleinen Verspätung eröffnete der Präsident Urban Bischofberger die diesjährige Hauptversammlung des TV Reute im Restaurant Taube in Schachen bei Reute. Erfreulicherweise konnten vier Neumitglieder aufgenommen werden, somit waren 64 stimmberechtigte Personen anwesend.

hinten v.l.n.r.:
Emanuel Tobler
Aktuar
Urban Bischofberger
Präsident
Philipp Eugster
PR & Werbechef

vorne v.l.n.r.:
Martina Klee
Vizepräsidentin
Monika Schefer
Vizepräsidentin
Erika Künzler
Kassierin

Im Jahresbericht des Präsidenten wurden die vielen wichtigen Aufgaben eines Vereines im Dorfleben in den Vordergrund gestellt. Dabei erwähnte er auch, dass es wichtig ist Veränderungen mitzugehen, neues auszuprobieren und Traditionen am Leben zu erhalten. Im Bericht der Jugendriegen wurde nochmals die tolle Abendunterhaltung erwähnt. Natürlich konnte man auch von vielen guten Wettkampfergebnissen erfahren. Bei den Aktiven, Männer- und Frauenriege stand letztes Jahr vor allem die Pflege der Kameradschaft im Vordergrund. Wegen der Abendunterhaltung und dem diesjährigen eidgenössischem Turnfest verzichtete

der TV Reute auf einen Besuch eines Turnfestes.

Dank der gut besuchten Abendunterhaltung konnten auch die Kassierin einen erfreulicheren Abschluss präsentieren. Es konnte ein Ertragsüberschuss von 13000 Franken aufgewiesen werden. Gleichzeitig erwähnte sie den Ausgabenüberschuss von budgetierten 12500 Franken für das kommende Vereinsjahr. Die grössten Aufwände bilden das eidgenössische Turnfest in Frauenfeld, das Jugiler sowie das Fehlen der Abendunterhaltung.

Im kommenden Verinsjahr ist bestimmt das Eidgenössische der Höhepunkt im Vereinsjahr. Dort absolviert man einen dreiteiligen Vereinswettkampf. Das Turnfest findet vom 20. - 24. Juni 2007 statt. Der TV Reute ist am Freitag 21. Juni im Einsatz. Im gleichen Jahr findet der kantonale Schwingertag am 1. Juli in Reute statt. Dabei werden die Turnerinnen und Turner wichtige Helferinsätze ausüben. Im Oktober ist der Fokus dann ganz auf unsere Jüngsten gerichtet. Sie besuchen vom 7.-13. Oktober in Elm GL ihr alle zwei Jahre stattfindendes Jugiler.

Im Traktandum Wahlen wurde die Versammlung lebendiger. Wie bereits vor einem Jahr angekündigt, tritt der Präsident auf die Hauptversammlung 2008 zurück. Verschiedene Kandidaten wurden genannt. Die vom Vorstand vorgeschlagene Monika Schefer wurde einstimmig auf das nächste Amtsjahr als neue Präsidentin beklatscht. Bravo, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des Gesamt-Turnvereins führt ab nächstem Jahr eine Frau den Verein! Aus die-

sem Grund wurde der Vorstand auf sechs Personen erweitert. Monika Schefer wird dieses Jahr als 2. Vizepräsidentin dem Vorstand beiwohnen um Erfahrungen zu sammeln. Immer mit Spannung werden die Ehrungen erwartet, vor allem die Wahl der Turnerin oder Turner des Jahres. Diese Jahr zeichnete man die Kassierin Erika Künzler damit aus. Sie ist schon mehrer Jahre als zuverlässige Kassierin im Amt und organisierte schon etliche Tombolas an Abendunterhaltungen. Bei dieser Ehrung sind nicht unbedingt sportliche Bestnoten gefragt, vielmehr geht es darum dem Verein einen nützlichen Verdienst zu erbringen. Natürlich wurden auch dieses Verinsjahr die besten und fleissigsten Verinskameradinnen- und Kameraden ausgezeichnet.

Um die Lücken der schwachen Jahrgänge bei den Aktiven Herren zu überbrücken entschloss man sich neu eine Montagsgruppe zu formieren. Dabei wird interessierten männlichen und weiblichen Jugendlichen eine Spielplattform angeboten unter Aufsicht eines Aktiven. Man trifft sich dazu jeweils am Montag Abend in der Turnhalle. Damit will man die entstandene Lücke bei den Aktiven in wenigen Jahren schliessen.

Gegen Ende der Versammlung gewann man noch diverse Organisatoren für verschiedene Vereinsanlässe. Dann war Schluss, die Hauptversammlung war Geschichte, es ertönte das Turnerlied und nahm die traditionelle Mehlsuppe ein.

Philipp Eugster

Immo-Messe und immopARade 2007

die Gemeinde Reute ist aktiv im Immobilienmarkt

Erstmals beteiligt sich unsere Gemeinde Reute an der Immo-Messe in St. Gallen. Gleichzeitig findet in Reute vor Ort eine Besichtigungsmöglichkeit der aktuellen Kauf- und Baulandangebote statt (immopARade).

In Zusammenarbeit mit Lehrlingen des BBZ Herisau, die eine Ausbildungseinheit realisieren, wird die immopARade gestaltet. Die immopARade ist eine Aktivität aus dem Regierungsprogramm AR „Bauen und Wohnen“. Ziel soll es sein neue Wohnbevölkerung in den Kanton zu holen.

Auch unsere Gemeinde – mit ihren attraktiven Wohnlagen und herrlichen Aussichten zum Bodensee, Säntis und über's Rheintal zu den Vorarlbergen – soll bekannter gemacht werden. Man denke auch an die vielen kleinen Perlen in unserer Gemeinde wie die 1688 erbaute Kirche mit einer der schönsten Decken in Barockmalerei, der „Himmlete“, den Chindlistein als berühmten Kraftort und vermutlich altem Kultplatz oder das markante Höhlensystem im Nagelfluh,

die Ramstelhöhlen in Mohren – um nur einige zu nennen. Ebenso beleben die vielen Kleinunternehmungen, die Bäckerei, die Käseerei, die letzte Handmaschinenstickerin, die Naturheilärzte, der Dorfladen, die Post, die Restaurants, die Alters- und Pflegeheime, das eigene Gemeindeblatt, die verschiedenen Vereine, die moderne Schule unsere Gemeinde. Auch der öffentliche Verkehr ist top mit den Linien Heiden-Heerbrugg und Heiden-Altstätten sowie ab 20.00 Uhr mit Publicar-Taxi-Angebot. Kurz gesagt: Wir haben etwas zu bieten.

Die Gemeinde Reute bietet als Gratis-Dienstleistung an, die Immobilien aktiv in St. Gallen und in Reute zu vermarkten. Wer ein Kaufobjekt oder Bauland zum Verkauf anbieten möchte, kann sich gerne auf der Gemeindekanzlei Reute (Tel. 071 898 82 62 oder per e-mail: gemeindekanzlei@reute.ar.ch melden.

Isabelle Coray
Gemeindeschreiberin

Esther Rechsteiner

Immo-Messe St. Gallen

Stand der Gemeinde Reute

OLMA-Hallen 9.0 und 9.1

Freitag, 23.03.07, 15.00 - 19.30 Uhr

Samstag, 24.03.07, 10.00 - 18.00 Uhr

Sonntag, 25.03.07, 10.00 - 17.00 Uhr

immopARade in Reute AR

Besichtigungen

Samstag, 24.03.07 und

Sonntag, 25.03.07

jeweils von 10.00 - 17.00 Uhr

Treffpunkt:

Pausenhalle,

Schulhaus Dorf

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Bist du älter
als 16?
Dann halte
dein
Turnzeug
bereit ...
Bald geht es
los!
Weitere
Informationen
gibt's unter:
erlebe_den_sport@gmx.ch

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Mit grossen Schritten Richtung Sägemehl

Der Grossanlass Appenzeller Kantonal-Schwingertag 2007 in Reute nimmt Gestalt an. Die Öffentlichkeit wurde bei einer Pressekonferenz über den abgeschlossenen Vertrag mit dem Hauptsponsor St. Galler Kantonalbank informiert. Das Gabenressort bekommt ein eigenes Sekretariat.

Das Organisationskomitee des Appenzeller Kantonal-Schwingertages 2007 in Reute:

Vordere Reihe von links nach rechts:

Hanspeter Eugster (Vize-Präsident), Arthur Sturzenegger (Präsident), Barbara Eugster (Personal), Fritz Ramsauer (Festwirtschaft), Christian Gantenbein (Schwingkomitee) Mittlere Reihe von links nach rechts: Dominik Dörig (Medien), Luzi Sturzenegger (Sekretariat), Alfred Inauen (Vize-Präsident AKSV) Hintere Reihe von links nach rechts: Köbi Tobler (Bau), Ruedi Weder (Verkehr), Andreas Sturzenegger (Finanzen) fehlend: Christian Preisig (Unterhaltung)

Unterstützung von allen Seiten

Im noch jungen Jahr 2007 tagte das Organisationskomitee bereits wieder, unter anderem um die verschiedenen Budgets der Ressorts zu genehmigen und so ein Gesamtbudget zu erstellen. Die Helferliste wächst zusehends. An den Hauptversammlungen der verschiedenen Vereine in

Reute wird das Thema Helfer von der Personal-Verantwortlichen Barbara Eugster angesprochen werden. Für jene Freiwilligen und die OK-Mitglieder werden rote Polo-Shirts anlassgerecht bedruckt, damit die erwarteten 2000 Zuschauer und 150 Schwinger jederzeit wissen, an wen sie sich mit ihren Wünschen wenden können. Mit Fritz Rechsteiner haben 30 Kubikmeter Sägemehl für die Ringe bereits einen Sponsor gefunden. Zur Unterstützung bei den umfangreichen Auf- und Abbauarbeiten stellt der Zivilschutz 15 Mann zur Verfügung.

Erster Auftritt in der Öffentlichkeit

Noch im alten Jahr wurden die Briefbogen und Couverts mit dem Logo gedruckt. Sie fanden ihre erste Verwendung für die Pressemappe, welche anlässlich der Pressekonferenz vom 8. Januar abgegeben wurde. Dieser erste Auftritt in der Öffentlichkeit fand gleichzeitig auch zum Anlass der Unterzeichnung des Sponsorenvertrages mit der St. Galler Kantonalbank statt. Sie ist der Hauptsponsor dieses Anlasses. Die Brauerei Locher in Appenzell konnte als weiterer Sponsor gewonnen werden.

Reich gedeckter Gabentisch

Um die aufwändige Suche nach Gaben für die Schwinger bewältigen zu

können, wird das Gabenressort auf ein separates Sekretariat zurückgreifen. Immerhin gilt es, einen reich gedeckten Gabentisch für 150 Schwinger zusammenzustellen. Dies ist in dem kleinen Dorf Reute mit wenig Gewerbe und Industrie kein leichtes Unterfangen. Anfangs Februar werden deshalb um die 300 mögliche Sponsoren in der Umgebung angeschrieben.

Info-Box

Appenzeller Kantonal-Schwingertag Reute

Gaben
Hanspeter Eugster Tel. 079 740 98 32
Gaben-Kto. Kantonales Schwingerfest 2007, 9411 Reute
St. Galler Kantonalbank,
9430 St. Margrethen
Konto-Nr. 25*55/344.517-07
Bankclearing 78125
Bei Bareinzahlung am Postschalter:
Auf PC-Konto Nr. 90-219-8 mit Angabe der obigen Kontonummer.
Inserate
Dominik Dörig Tel. 079 234 49 65
dede_oberegg@hotmail.com
Personal / Helfer
Barbara Eugster Tel. 078 741 74 21

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, uns mit einer Gabe zu unterstützen, freut uns das sehr. Bitte melden Sie sich beim Gaben-Chef Hanspeter Eugster. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Inserat im Festführer dieses Grossanlasses zu platzieren. Dafür steht Ihnen der Medienverantwortliche Dominik Dörig gerne zur Verfügung.

Luzi Sturzenegger

25 Jahre

liges Programm mit interessanten Klängen aus aller Welt. Im Anschluss an das Konzert wird ein Teil der gebauten Instrumente zugunsten des Vereins VidaNICA verkauft. Der Verein setzt sich ein für Kinder in den Elendsvierteln von Managua, der Hauptstadt Nicaraguas. Der Er-

lös des Verkaufs wird verwendet zur Finanzierung einer täglichen Mahlzeit für die Kinder einer Schule im Barrio el Recreo.

Konzertdaten: Sonntag, 18. März 14.30, Pausenhalle MZA Reute 17 Uhr, evang. Kirche Rehetobel

Schule Reute Geographie in der Mittelstufe

In der Schule haben wir das Thema Geographie. Wir lernen hier alles über die Schweiz, den Kanton Appenzell Ausserrhoden und über Reute.

Wir haben auch selber Schatzkarten gezeichnet. Bei einem Geographieposten mussten wir herausfinden, wie viele Leute im Jahr 2004 in Reute gewohnt haben: Es waren 667 Bürger, im Kanton AR 52'976 Bürger und in der ganzen Schweiz lebten in diesem Jahr 7'364'148 Menschen. Die Nachbargemeinden von Reute sind: Oberegg, Heerbrugg, Altstätten und Heiden. Reute liegt 703 m.ü.M. (Dorf), Mohren 667 m.ü.M., Schachen 815 m.ü.M. und der Hirschberg rund 880 m.ü.M. Das Reihntal liegt unterhalb von Reute. Die Kirche ist das älteste und bekannteste Gebäude von Reute, es wurde 1687/88 gebaut. Die Kirche und das Schulhaus mit der Gemeindeverwaltung bilden das Zentrum von Reute. Schachen ist der bevölkerungsgrösste Bezirk von Reute.

Für die Lerngruppe „Gemeinde Reute“:
Vanessa, Shona, Vivienne
Manuela, Petra

Samira und Amalie mit der selbstgebastelten Schreibunterlage Motiv „Reute“

Gründung des Vereins

„Erwachsenenbildung Appenzeller Vorderland“

Am 20. November 2006 konnte der Verein „Erwachsenenbildung Appenzeller Vorderland“ gegründet werden. Gründungsmitglieder sind die Gemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald und Wolfhalden.

Der Verein bietet die rechtliche Form, um die Arbeit, welche schon seit rund fünfzehn Jahren unter dem Namen „Erwachsenenbildung AR Vorderland“ erfolgreich von Kontaktpersonen aus den Gemeinden gemacht wurde, weiterzuführen. Zweck des Vereines ist die Organisation und Durchführung von Kursen zur Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen. Er versteht sich als gemeinnützige Dienstleistungsorganisation für die Bevölkerung vor allem des Appenzeller Vorderlandes und ist nicht gewinnorientiert.

Es soll keine Konkurrenz zu den bestehenden Kursanbietern in den Gemeinden entstehen, sondern eine Koordination und Unterstützung derjenigen sowie eine Ergänzung dazu sein. Der Verein arbeitet mit den Behörden der beteiligten Gemeinden, dem Departement Bildung des Kantons Appenzell Ausserrhoden, der Kantonsschule Trogen, dem Berufbildungszentrum Herisau sowie weiterer an der Erwachsenenbildung interessierter Organisationen und Personen zusammen.

In den Vorstand des neuen Vereins wurden Kathrin Hörler, Rehetobel (Präsidium), Erika Girardet, Wald (Finanzen) und Anita Fässler-Gross, Heiden (Aktuarin und Sekretariat) gewählt. Dem neuen Vorstand ist es ein Anliegen,

mit Vereinen, welche Kurse und Vorträge für Erwachsene in den Gemeinden des Vorderlandes anbieten, Kontakte zu knüpfen. Geplant ist im Frühjahr 2007 ein Treffen mit diesen Organisatoren.

Interessierte melden sich bitte bei Kathrin Hörler (071 877 33 47)

Gönner und Kollektivmitglieder sind herzlich willkommen! Auch diese können sich unter der obenstehenden Telefonnummer melden.

Erwachsenenbildung Appenzeller Vorderland

Kathrin Hörler

Glaube – am Palmsonntag sagen die Konfirmandinnen und Konfirmanden Ja zu dem Glauben, auf den sie getauft sind.

Immer wieder höre ich – was die Kirche glaubt kann ich nicht glauben – beim intensiveren Gespräch stellt sich heraus, dass wir ganz ähnliches glauben,...

Was ist das Glaube?

Ein Wort, das besonders vielen Missverständnissen unterliegt. Wenn vom Glauben von uns Christen gesprochen wird, so ist damit auf keinen Fall etwas gemeint, was im Gegensatz zu einem sicheren Wissen steht. Ich glaube an Gott lässt sich umschreiben mit: „Ich vertraue mich Gott an, ich verlasse mich auf ihn und kann all dem widerstehen, was mich verunsichern will“

Glaube bedeutet so etwas wie ein „Sich-angeloben, Sich-anvertrauen“. Es meint auf keinen Fall ein unsicheres „vermuten“, oder ein „für-glaubhaft halten“.

Wer sagt, ich glaube an Gott meint damit nicht nur, er glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube an Gott drückt auch aus, dass ich eine enge Beziehung voll von intensivem Vertrauen leben möchte.

Natürlich kennt jeder von uns auch den Zweifel. Dabei spielt die Frage, ob es Gott überhaupt gibt, wo ich ihn doch nicht sehe die geringste Rolle.

Viel schwerer und existentieller ist die Erfahrung, dass so viel Böses und schwer zu Ertragendes auf unserer Welt geschieht: Leid und Ungerechtigkeit von dem ich frage, wie Gott

das zulassen kann. Solche Zweifel erlebt Hiob in der Bibel ganz massiv. Er hält dabei an Gott fest.

Wir können angesichts solcher Anfechtungen nur beten: „Ich möchte glauben, Herr, hilf meinem Unglauben.“ Solches Vertrauen will Gott uns selber schenken, uns bejahen und begleiten.

Ökumenischer Gottesdienst und Suppentag findet am 11. März in der Kirche Reute statt

Frühstückstreffen für Menschen aller Generationen

Donnerstag 22. März um 9h im APH Watt. Thema: Die Kunst sich selbst zu lieben

Referentin: Marion Lamezan

Fastenaktion Brot für alle

Auch dieses Jahr werden wieder fair gehandelte Rosen zugunsten von Projekten von Brot für alle verkauft. Diese Rosen sind eine Spende der Migros und der Verkaufserlös von 5 Franken Pro Rose geht wird ganz an Brot für alle überwiesen. Der Verkauf findet am Samstag 25.3. für 2 Stunden vormittags beim Denner statt. (Die genaue Uhrzeit entnehmen sie bitte dem Gottesdienstplan in der Tagespresse). Oder Sonntags nach dem Gottesdienst oder der Gemeindeversammlung

Konfirmation 2007

Folgende Jugendlichen werden am 1. April als erwachsene Glieder unserer Gemeinde aufgenommen:

Sandra Künzler
Sara Rechsteiner
Ramona Tobler

Kathrin Wehrli
Manuel Bischofberger
Joel Eisenhut
Loris Hohl
Tobias König
Pascal Leber
Joel Niederer
Sascha Raudner
Urs Weder

Auferstehungsfeier:

Dieses Jahr soll es wieder eine Osternachtfeier geben: Am Ostermorgen, 8. April um 6h vor der Kirche Reute beginnt es bei gutem Wetter mit dem Osterfeuer.

Kinderwoche

Wie jedes Jahr findet in den Osterferien wieder die Kinderwoche statt. So viele Kinder waren es letztes Jahr, die voll Freude sich als Archäologen betätigt haben.

Dieses Jahr sind wieder die Kinder ab ca Kindergartenalter bis etwa zur 5. Klasse eingeladen mitzumachen. (Falls Du älter bist und gerne mitmachen willst sag einfach Bescheid – Wir können Dich gerne als Helfer brauchen)

Wo? Wie immer im Schulhaus Reute Dorf

Wann? Vom 17.-20. April 2007 (Es ist dieses Jahr die zweite Woche nach Ostern, damit der Familiengottesdienst am Sonntag, 22. April bei dem die Kinder mitmachen dürfen, nicht mit dem weissen Sonntag kollidiert. Mit Wem? Agnes Löbel als bewährte Teamleiterin zusammen mit Mitarbeitern und Jugendlichen. Anmeldezettel werden in der Schule verteilt oder sind bei mir zu haben.

Ihre Pfarrerin Marion Giglberger

Bildern und im Gegenzug mit unangenehmen Aufnahmen.

Das Erdbeben im Raume Kobes brachte jedoch noch weitere Erkenntnisse hervor. Diese legen die Vermutung nahe, dass Wasser sogar Gefühle wahrnehmen kann. Leitungswasserproben, kurz nach dem Beben entnommen, zeigten, wie beim vorher beschriebenen Vorgang des Fotografierens, erschreckende Strukturen. Nach 3 Monaten wurde das Ganze wiederholt. Das Wasser war geheilt; es kamen wieder schöne Kristalle unter dem Mikroskop zum Vorschein. Ist Wasser also auch Spiegel des Gemüts?

Diese Forschungsergebnisse hielt Professor Emoto in Büchern fest, in denen die Resultate zum grossen Teil in äusserst interessanten Fotos festgehalten sind.

Obwohl Masaru Emoto der bei uns höchstwahrscheinlich bekannteste „Wasserforscher“ ist, möchte ich doch auch noch den Amerikaner Dr. Lee H. Lorenzen erwähnen, der seiner kranken Frau zuliebe das Wasser auf seine Wirkung als Heilmittel erforschte und Erfolg hatte. Er verwendete sogenannte Microcluster-Wasser, das aus kleinsten, aufbereiteten Wassermolekülen besteht und so selbst in die entferntesten Winkel des Körpers gelangen kann. Dr. Lorenzen war es auch, der Professor Emoto auf die Idee brachte, Wasser zu erforschen.

Wenn wir nun nach all den vorangegangenen Erfahrungen bedenken, dass wir Menschen, aber auch die Tiere und die stumme Natur hauptsächlich aus Wasser bestehen, sollten wir vielleicht doch überlegter, harmonischer und positiver denken, sprechen und handeln, denn ich nehme an, dass Körperwasser dieselben Reaktionen wie anderes Wasser zeigt.

Wie wichtig wäre es deshalb doch, gerade bei Kindern und Jugendlichen, sie, am besten durch positives Beispiel, zu einer schönen Sprache, zu guten Gedanken und noch besseren Handlungen, zu ermutigen. Damit würde sicher so mancher Schaden, so manches Unheil, egal auf welcher Ebene, abgewendet werden können. Gesundheit ist nämlich kein selbstverständliches Gut und Krankheit somit aber auch nicht nur Schicksal. Gottes Gebot der Nächstenliebe würde so durch die vorausgegangenen Überlegungen vielleicht wieder mehr an Gewicht gewinnen.

Irmgard Latzel

Englische Küche by Roy Sturzenegger

Die englische Küche hat nicht gerade den Ruf, besonders ausgefallen und lecker zu sein. Im Gegenteil. Die englische Küche gilt als einfallslos, schwer verdaulich und langweilig. Das war jedoch nicht immer so. Bis ins 19. Jahrhunderts galt die englische Küche als eine der besten Europas und die englischen Köche schauten zum Beispiel auf die französischen Köche herab. Durch das britische Empire hatten die englischen Köche leichten Zugang zu exotischen Zutaten und Gewürzen, insbesondere aus Indien und Südostasien, die sie in ihren Gerichte verwendeten und so schmackhafte und abwechslungsreiche Kost produzierten. So erfanden beispielsweise die englischen Köche das Chutney, das sie asiatischer Kochkunst abschauten.

Leider jedoch genossen die Köche in England nie das Ansehen, das sie beispielsweise in Frankreich hatten und immer weniger erlernten das Kochhandwerk. Der Mangel an Fachpersonal und der allmähliche Zusammenbruch des britischen Kolonialreichs führte dann dazu, dass nach dem Ende des 1. Weltkrieges weder Fachpersonal noch die entsprechenden Zutaten vorhanden waren, um die englische Küche auf einem hohen Niveau zu halten.

Erst mit dem Einfluss der Einwanderer aus ehemaligen britischen Kolonien wie Pakistan, Indien und Afrika kamen wieder exotische Zutaten und Gewürze nach England. Diese vermischen sich allmählich mit traditionellen Gerichten und es werden neue Gerichte geschaffen. Auch „The Naked Chef“, Jamie Oliver, trägt mit seiner unkomplizierten und mediterran angehauchten Küche einen nicht kleinen Teil dazu bei, dass die englische Küche allmählich die kulinarische Talsohle durchschreitet.

Cottage Pie - Hackfleischgratin

- 600 g Hackfleisch
- 2 El. Öl
- 1 Zwiebel, gehackt
- 1 Knoblauchzehe, gehackt
- Thymian / Oregano / Basilikum / Salbei
- 60 g Sellerie, gewürfelt
- 60 g Lauch, gewürfelt
- 60 g Karotten
- 1 El. Tomatenpüree
- 0,1 l Rotwein
- 0,5 l Kalbsfond, gebunden
- 1 Ei
- Kartoffelpüree

Hackfleisch in Öl anbraten und warm stellen. Zwiebeln und Knoblauch in Öl dünsten. Gewürz und Gemüsewürfel dazugeben und 5 Minuten dünsten; dann das Tomatenpüree dazugeben und gut anrösten. Fleisch zum Gemüse geben, mit Rotwein ablöschen, zur Hälfte reduzieren und mit Kalbsfond auffüllen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 40-50 Minuten auf kleinem Feuer köcheln lassen, evtl. etwas Flüssigkeit nachgiessen. In eine feuerfeste Form geben und kalt stellen.

Kartoffelpüree herstellen und mit einem Spritzbeutel über das Hackfleisch spritzen. Je nach Belieben das Hackfleisch dabei vollständig bedecken oder gitterförmig bespritzen. Anschließend das Kartoffelpüree mit Ei bestreichen und die Gratinschale 20 Minuten bei 180° im Ofen backen.

Mit einem knackigen Salat servieren!

Fortsetzung von Seite 1 „Ohne Wasser geht nichts“

wunderschöne Kristalle hervorbrachte, während verunreinigtes sich von dieser kristallinen Form immer mehr entfernte. Durch Zufall entdeckten er und seine Mitarbeiter, dass sogar Gedanken die Wasserqualität beeinflussen. So schrieben sie Zettel mit positiven Wörtern, wie zum Beispiel Dank und Liebe und klebten diese auf mit Wasser gefüllte Gläser, die sie eine bestimmte Zeit stehen liessen. Dann fotografierten sie die eingefrorenen Wassertropfen wie oben beschrieben. Das Resultat war verblüffend. Es hat-

ten sich herrliche Kristalle entwickelt. Gute Handlungen und Worte machen also anscheinend das Wasser reiner und schöner. Ebenso gingen sie beim Versuch mit negativen Wörtern, wie z. B. Dummkopf, schmutzig etc. vor. Das Gegenteil vom positiven Versuch war eingetreten: Die Kristalle waren verzerrt oder sogar ganz aufgelöst. Es folgten weitere Forschungen mit gesprochenen Worten, wie z. B. Gebete. Besonders erwähnenswert ist diesbezüglich der Versuch an einem japanischen See, dessen Wasserzu-

stand alarmierend war, weshalb Herr Emoto einen Priester beauftragte Gebete zu sprechen. Das Unternehmen war erfolgreich; der See konnte vor dem „Umkippen“ bewahrt werden. Ebenso wurden Versuche mit verschiedenen Musikrichtungen gemacht. So brachte klassische Musik unterschiedlich schöne Kristalle hervor, während Popmusik und Heavy Metall aufgelöste Strukturen aufwiesen. Gleiche Resultate erzielten die Forscher mit Wassergläsern vor schönen

Portrait: Martin Eugster

„Als fünf Wochen altes Baby wurde ich vom Wolfhändler Schönenbühl in die Rütiger Schwendi getragen“, schmunzelt Martin Eugster über seine ersten Lebenstage in unserer Gemeinde.

geb. 24.04.1922
verheiratet mit
Idi Eugster-Bänziger
Rohnen 112
9414 Schachen

Er absolvierte die Primarschule im Schulhaus Schachen und besuchte die Sekundarschule von 1936 bis 1939 in Berneck. Dies hiess zweimal täglich die Strecke Schwendi-Bühl-Berneck unter die Füsse zu nehmen, wobei es „abi“ 3/4 und „ufi“ 1 Stunde ging.

Sichtlich zufrieden: Martin und Idi Eugster vor ihrem schmucken Haus in der Rohnen.

Jene Zeiten waren ungewiss, regierte auf der anderen Seite des Rheins bereits der deutsche Führer Hitler. Zahlreiche Klassenkameraden, die in Diepoldsau zuhause waren, bekamen die ganze Grenzproblematik hautnah zu spüren. Aus Angst wurde mit den österreichischen Nachbarn nicht mehr geredet. Auch die Schweiz rüstete auf. Der Plan Wahlen, der die Anbauschlacht propagierte, versuchte soviel Ertrag als möglich aus dem Boden zu holen. An heute fast undenkbar Orten in der Gemeinde Reute wurden Kar-

toffeln angepflanzt. Martin Eugster begann 1939 die landwirtschaftliche Lehre auf einem schönen Bauernhof im Waadtland. Am 01. September 1939 brach der Krieg aus und sein Lehrmeister sowie der Knecht wurden eingezogen. Martin blieb nichts anderes übrig als allein mit einem schizophoren, alten „Mandli“ diesen Hof nach bestem Wissen und Gewissen weiterzubewirtschaften. Die weitere landwirtschaftliche Ausbildung führte ihn ins Bernbiet, ins Thurgi, in den Kanton Zürich und in den Pestalozzistift Oldsberg im Kanton Aargau. Dann absolvierte er von 1942 bis 1945 den Militärdienst. Martin erzählt: „Ich wurde als Artilleriefahrer mit Ross eingeteilt. Dazumal wurde eine Kanone mit sechs Pferden befördert“.

Nach dem Krieg und mutig nur mit einem Wörterbuch Deutsch-Dänisch „bewaffnet“, liess er sich nach Nordjütland in Dänemark vermitteln. Martin berichtet: „Es war eine miserable Stelle. Ich musste bei aller Kälte Kartoffeln verlesen und die Fische füttern. Bei diesem Bauern wollte kein Däne arbeiten, da er mit den Deutschen kollaboriert hatte. Mir gefiel es ganz und gar nicht, musste aber bis zum 01. April ausharren, da bei zugefrorener See die Schiffe nicht verkehren konnten. Die nächste Stelle war im Seeland in der Nähe von Kopenhagen und das pure Gegenteil. Hier fühlte ich mich wohl. Dies war ein Grossbetrieb mit 20 Angestellten. Hier wurde ich als „Elever“ (vermutlich: Schüler, Lernender) angestellt. Mit 12 Pferden bestellten wir sechs Elever die Aecker. An dieser Stelle hatte ich auch mehr frei und konnte Kopenhagen besichtigen, ein Kriegsschiff anschauen, mich mit anderen Schweizern austauschen. Zum ersten Mal in meinem Leben erhielt ich eine Woche Ferien und durfte auf einen schwedischen Bauernhof verreisen. Täglich schrieb ich in mein Tagebuch. Ich teilte das Zimmer mit einem gelassenen, freundlichen Norweger. Wir verstanden uns gut, obwohl ich dänisch und er norwegisch sprach. Die landwirtschaftlichen Verhältnisse in Dänemark waren nicht übertragbar in die Schweiz. Aber menschlich habe ich eine Menge gelernt.“ Nach dem Jahr in Dänemark arbeitete Martin als Aufseher in der Strafan-

stalt Gmünden. Hier wurde ihm eine Gruppe Strafgefangener anvertraut mit der er Grabarbeiten ausführte. Martin lacht herzlich: „Natürlich bestand auch Fluchtgefahr. Aber die Polizei brachte die Flüchtigen jeweils bald wieder zurück.“

Dann wurde er von der Gemeinde Reute angefragt, ob er als Gemeindepolizist arbeiten wolle. Nach bestandener Polizeiprüfung in Trogen wurde er als sogenannter Polizeidiener angestellt. Die Dienstvorschriften waren veraltet. Martin erzählt: „Ich hatte jeden Werktag auf verschiedenen Aemtern der Gemeinde wegen Aufträgen vorzusprechen. Dazu musste ich täglich 24 Stunden erreichbar sein. Meine Ehefrau hütete jeweils das Telefon. Theoretisch war ich aber nur den halben Tag angestellt. Sogar ein einmaliger Kinobesuch eines Gotthelfs-Films mit Ehefrau Idi wurde wegen mangelnder Erreichbarkeit nicht toleriert. In Wahrheit kamen die meisten polizeilichen Aufgaben samt den entsprechenden Instruktionen schriftlich oder telefonisch vom Kantonspolizeiamt in Trogen. Sie waren gleich wie in grösseren Gemeinden. Bei solchen Strukturen lagen Schwierigkeiten auf der Hand. Ich hätte diese Stelle wieder verlassen. Aber meine liebe Frau Idi, die mich am 14. September 1953, heiratete, wünschte an diesem heimeligen Wohnort zu bleiben. Ich bekam dann ausser Polizist und Weibel (das Abstimmungsmaterial wurde damals noch persönlich überbracht) noch viele Nebenämter als Kontrolleur und Einzieher etc. Zu fast allen Haushaltungen in der Gemeinde Reute kam ich jährlich einige oder mehrere Male. Täglich drei Mal hatten sich meine Frau oder ich an die Schreibmaschine zu setzen, um die grenzüberschreitenden Meldungen über Polizeifunk aufzuschreiben. Ab 1961 bewirtschafteten wir auch das Bauernheimtli der Eltern Bänziger in der Rohnen. Grosse Erleichterung brachte uns die Uebernahme der Polizei durch den Kanton, am 01. Juli 1972. Sieben Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes wurden zu einem Bezirksposten in Heiden vereinigt. Dort konnten die Erfahrungen der vier älteren Gemeindepolizisten recht gut mit den Vorstellungen der Jungen in Einklang gebracht werden.

Ich konnte noch 15 Jahre voll als Kantonspolizist tätig sein. Bis zum 62. Altersjahr war ich monatlich etwa drei Mal im ganzen Kanton auf Nachtpatrouille.“ Anfangs als Gemeindepolizist war Martin mit dem Velo unterwegs, schaffte sich dann aber einen italienischen Töff, ein „Cucciolo“ an, später einen „Kreidler“.

Hierzu ereigneten sich lustige Episoden: So konnte er einen Betrunkenen nicht auf den Töff laden um in Heiden eine Blutprobe vorzunehmen. Manches Mal heuerte er Autofahrerinnen an. Einmal blieb nichts übrig als mit einem „Besoffenen“

nach Heiden zu marschieren. Dieser habe sich später einmal für den Ausnüchterungsmarsch bedankt und seither trinke er auch weniger. Martin schmunzelt weiter: „Einmal ereignete sich ein Verkehrsunfall in Mohren. Ich musste bei glitschigen, winterlichen Strassenverhältnissen eilends mit Töff und Arbeitskoffer ausrücken. Im „Gerne-Rank“ überschlug es mich und der Inhalt des Koffers lag auf der ganzen Strasse verteilt. Als ich dann am Unfallort eintraf, wurde über die langsame Polizei geschimpft.“ Das Autofahren erlernte er dann mit 50 Jahren. Trotz des mageren Lohnes als Ge-

meindepolizist war es Idi und Martin wichtig, ihre drei Kinder gut auszubilden - denn Bildung kann dir nicht mehr genommen werden. Der Sohn und die beiden Töchter heirateten in den Jahren von 1977 bis 1991. Eugster's haben neun Enkelkinder und vier Urgrosskinder. Sie sind glücklich, dass sie am Leben des Nachwuchses teilnehmen dürfen. Besonders freut es mich, wie Idi und Martin zufrieden und mit leuchtenden Augen von ihrer Alterswohnung aus auf vergangene - nicht immer leichte - Zeiten zurückblicken...

Esther Rechsteiner

Pfannedeckle - die bösen Geister verjagen

Silvester. 31.12.2006. Jeweils um 04.00 Uhr ab alter Post Schachen. Alle Kinder ab der 3. Primarklasse bis und mit zur 3. Oberstufe.

Das Pfannedeckle ist ein uralter, germanischer Silvesterbrauch. Die Germanen glaubten, dass sich in der dunklen Winterszeit das Böse aus seinem Versteck wage. Deshalb versuchten die guten Menschen die Dämonen mit Krach und Lärm zu vertreiben.

Schön, auch dieses Jahr gingen die Schächler Pfannedeckler auf die Lärmtour und wünschten den aufgeschreckten - und spendablen - Leuten „e guets Neus“!

Esther Rechsteiner

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Hauptversammlung der Musikgesellschaft Reute AR

Kürzlich trafen sich die Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Reute AR zu der 129. Hauptversammlung im Rest. Sonne, Obereggen.

Nach dem guten Nachtessen konnte unser Präsident, Ruedi Weder die Hauptversammlung 2007 eröffnen. Im Weiteren konnten 2 Ehrenmitglieder, Victor Niederer und Hanspeter Walser begrüsst werden.

Der Präsident liess das 2006 nochmals Revue passieren und wir konnten die Höhepunkte des vergangenen Jahres nochmals gedanklich erleben. Der Dämmerchoppen, der Ausflug nach Bäretswil und vor allem die gut gelungene Abendunterhaltung hat sicher jeden Musikanten nochmals etwas aufwühlen lassen. An dieser Stelle möchten wir

Bei unserem Eintreffen wurden wir von Bruno Sturzenegger, Vize-Direktor anlässlich seines 76. Geburtstages mit einem Apéro empfangen.

allen nochmals bestens Danken, die irgend in einer Weise dazu beigetragen haben, dass diese Anlässe positiv ausfallen konnten. Das sind die

Sponsoren bis zu den Helfern – ein herzliches Dankeschön. Ruedi Peter und Arthur Sturzenegger konnten für 30-jähriges Musizieren geehrt werden. Fritz Bruderer für 15 Jahre Mitbläser und Stefan Zürcher 5 Jahre Fähnrich. Leider gibt es nicht immer nur erfreuliches, so mussten wir in diesem Vereinsjahr 4 Austritte entgegennehmen.

Bei den Wahlen im Vorstand sowie bei den Kommissionen gab es gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen und somit konnte dieses Traktandum in rascher Folge erledigt werden. Die Musikgesellschaft Reute AR traf sich 58 mal und so konnten 11 Mitglieder für treuen Probebesuch belohnt werden. Die Aktivitäten im Speziellen werden im 2007 das Frühschoppenkonzert vom 20. Mai beim Rest. Grüner Baum, Reute, der alljährliche Dämmerchoppen im Juni und das Kirchenkonzert im November sein. Im Kleinen werden wir natürlich wie Gottesdienste, Empfänge usw. umrahmen. Im Anschluss der HV konnte einen vom Haus gespendeter, köstlicher Dessert zu Genusse genommen werden.

Christine Schläpfer

„Pöschelibende“ - wo ist er jetzt?

Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Pöschelibende (Büschelibinder, Reisigbinder) stand bei der Familie Andrea und Max Sturzenegger, Rohnen, 9414 Schachen. Der Familie Sturzen-

egger herzlichen Dank für die Gastfreundschaft! Zwischenzeitlich hat sich unser Pöschelibende einen neuen Standort gesucht. Finden Sie ihn?

Unser Pöschelibende symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“. Es darf hier angeklopft werden - und falls die Gastgeber zu Hause sind und Zeit haben - wird gerne zu einem Schwatz mit Getränk eingeladen. Der erste Anklopfende erhält ein Präsent. Benützen Sie diese herrliche Gelegenheit in allen drei Bezirken - Mohren, Dorf und Schachen - mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten.

Ihr Redaktionsteam

P.S. Falls Sie Lust haben „Offenes Haus“ zu sein, melden Sie sich bei einem der Redaktionsmitglieder.

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 2|07:

Redaktionsschluss: 16. April '07
Erscheinungsdatum: 17. Mai '07

Editorial

Aktuelles und Nostalgisches

Gedanken zu einer aktuellen Situation, zwar sehr persönlich und fast ein Geständnis: ich liebe ihn!

Ich liebe ihn wirklich, den Publibus! Obwohl selbst (noch) Autofahrerin, finde ich es einfach super, besonders spät abends, zuverlässig und angenehm nach Hause gebracht zu werden. Stets gefahren von freundlichen Chauffeuren/Chauffeusen und direkt vor der Haustüre abgesetzt.

Die genauen Umstände, die zu dieser Errungenschaft führten, sind mir nur vage bekannt.

Ich erinnere mich aber, dass den Postautokursen nach Altstätten dann zumal das Ende drohte.

Und diese neue, jetzige Lösung, von privater Seite angeregt und von der Gemeinde unterstützt, funktioniert meines Erachtens nun bestens. Möge der Bus möglichst gut frequentiert werden, damit er der Region auch lange erhalten bleibt!

Ich erinnere mich aber auch nostalgisch an die Postautos meiner Jugendzeit. In unserer Familie besass man kaum Uhren, Grossvater allerdings hatte eine schöne Sackuhr am Sonntagsgilet für den Ausgang, Vater eine alte Armbanduhr, die er im Webkeller aber nicht brauchte – zum Essen wurde er immer gerufen, und Aufstehen und Zubettgehen folgte den Tageszeiten. In der Stube tickte zwar eine Wanduhr, aber ausserhalb diente das Postauto uns Kindern zur zeitlichen Orientierung. Ich höre noch heute Mutter sagen: „S siebni-Poschtli ischt aber scho lang ufi“!

Nostalgische Gedanken hat bei mir auch das Portrait von Esther Rech-

Bild: Doris Schäfer-Klee

steiner über Martin Eugster im letzten „Rüütiger Feeschter“ ausgelöst. Die dort erwähnte Anbauschlacht im Zusammenhang mit dem Plan Wahlen, „als an heute fast undenkbar Orten Kartoffeln angepflanzt wurden,“ (Zitat) weckte bei mir die Erinnerung an unsern Acker im Städeli, hinter „Stricklers“, wo wir Kinder in die von Vaters Hacke gegrabenen Furchen Kartoffeln zu stecken hatten. Diese Saatkartoffeln mussten vorgängig zu Fuss in Heiden geholt werden, mit Handwägeli oder Säcklein auf dem Rücken

Ich kann mich allerdings auch erinnern, dass mir weder das Stecken noch das Ausgraben der Kartoffeln Freude machte (ich fürchte, die Hälfte davon habe ich sowieso mit der Hacke erwischt und beschädigt). Jedoch: dürres Kartoffelkraut zusammenlesen, Feuer machen und darin Aepfel und Kartoffeln braten, das war dann ein reines Vergnügen, zu welchem jeweils alle Städeli-Kinder erschienen. Und das waren damals ganze Scharen!

Kinder im Schachen, ca. 1956/57. Von links nach rechts:

Fredi Sturzenegger, Karl Klee, Doris (Schäfer-) Klee, Ruedi Eugster, Edi Eugster

Dorfkorrespondent/in gesucht

Gehen Sie mit offenen Augen durch unsere Gemeinde und haben Sie Interesse ein bis zwei Mal pro Monat einen Bericht über Reute zu verfassen und zu veröffentlichen? Dann sind Sie unsere richtige Person.

Der Gemeinderat plant vermehrt Berichte über Reute veröffentlichen zu lassen. Sei es im Blätterwald oder im Internet. Dokumentieren Sie interessante Veranstaltungen, Personen, Gegebenheiten, Baustellen von Neubauten oder etwas Geschichtliches aus der Gemeinde Reute.

Haben wir Ihr Interesse geweckt. Melden Sie sich bei Isabelle Coray-Kamber, Gemeindeschreiberin, Dorf 49, 9411 Reute, Tel. 071 898 82 60 oder mit Email unter der Adresse

Mo 28. Mai **Mai-Bummel „Quär dor d'Rüüti“**
Pfingstmontag mit Viktor Niederer, 8 Uhr, Kanzlei
 (sep. Flugblatt folgt)

Sa 9. Juni **Dämmerchoppen**
Verschiebedatum: der Musikgesellschaft Reute
16. Juni Schulhausplatz

Verkehrsbüro vvr **Fon 071 777 66 68**
 Restaurant **Fax -58**
 Sonnenschein **www.vvr-reute-ar.ch**
 Mohren 278 **info@vvr-reute-ar.ch**
 9411 Reute-Mohren

Musikgesellschaft

Am 9. Juni 07 ab 19.00 Uhr findet auf dem Schulhausplatz in Reute der zur Tradition gewordene Dämmerchoppen der MG Reute statt.

Jeder und Jede ist herzlich eingeladen zu Musik, Spiel und Spass. Das Verschiebedatum des Anlasses ist der 16. Juni 07.

Neues vom Kino Rosental.

Seit Mitte März befindet sich das Kinobüro direkt im Kino an der Schulhausstrasse. Es sind alle herzlich willkommen, hereinzuschauen. Programme und Kinogutscheine können nun auch tagsüber direkt im Kino bezogen werden.

Im Rahmen der Ausstellung **strafen** in Teufen (30. März - 30. September 2007) präsentiert das Kino Rosental passende Filme. Strafen - eine komplexe Thematik, die in ausgesuchten Filmen auf verschiedenste Art und Weise aufgegriffen wird. Wir haben eine Filmreihe mit aussergewöhnlichen Filmen aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen zusammengestellt.

- 13. Juni: **Mystic River (USA)**
 - 11. Juli: **Vollenweider – Die Geschichte eines Mörders (CH)**
 - 15. Aug.: **The Magdalene Sisters (Irland)**
 - 12. Sept.: **Le Serviteur de Kali (Indien)**
- jeweils um 20:15 Uhr im Kino Rosental (mit Barbetrieb)

Vor kurzem wurde „**Les ami-e-s du cinéma Rosental**“ gegründet. Durch diese Gönnervereinigung wird das Kino von verschiedenen Mäzenen aus der Region unterstützt. Wir sind sehr erfreut, schon einen kleinen Kreis solcher Rosentalfreunde für das Kino, welches dringend auf kulturelle Beiträge angewiesen ist, gewonnen zu haben. Herzlichen Dank! Interessierte wenden sich bitte an 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch wo wir gerne weitere Auskunft geben.

Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36

Juni/Juli. Rosental. Das Kino.

So 20.5. 15:00	Die Sache mit der Liebe ist nicht so einfach und schon bald fliegen die Federn. Denn nicht nur bei den Jugendlichen kommen die Hormone durcheinander und schliesslich bleibt die einzige Konstante die unverbrüchliche Freundschaft der Hühner. Ab 8 Jahren – Deutsch	
Thema Strafen:	Anna Göldin – letzte Hexe Die schreckliche Geschichte der jungen Anna Göldin, die trotz Aufklärung wegen ihrer unkonventionellen Art anstösst und schliesslich als Hexe auf dem Scheiterhaufen endet. Ab 14 Jahren – F/d	
Fr 25.5. 20:30	Mr. Bean macht Ferien Rowan Atkinson alias Mr. Bean hat die Nase voll vom feuchten London, packt die Koffer und bereist das exotischste Land, das er sich vorstellen kann: Frankreich. Eine Reihe von Missgeschicken und Verwechslungen macht das harmlose Reislein zum kompletten Schlamassel und natürlich zum komödiantischen Feuerwerk. Ab 8 Jahren – Deutsch	
Di 15.5. 14:15	Im Dutzend billiger Ein turbulenter Komödienklassiker mit Clifton Webb, Jeanne Crain u. a. USA, 1950. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Fr 1.6. 20:30	Sweeping Addis Der Film von Corinne Künzle porträtiert vier Strassenwischerinnen in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, zwischen Überlebenskampf und Lebenskunst. Corinne Künzle und der bekannte St. Galler Strassenwischer und Politiker Albert Nufer sprechen anschliessend über den Film. Ab 8 Jahren – O/d	
Sa 2.6. 20:15	Born to be wild Vier Herren mittleren Alters aus dem amerikanischen mittleren Westen versuchen ihren mittelmässigen Leben auf schweren Motorrädern zu entkommen... Eine wunderbar selbstironische Komödie. Ab 12 Jahren – Deutsch	
So 3.6. 15:00	Triff die Robinsons Wie weit sind wir bereit zu gehen, um einen Traum wahr zu machen? Dafür geht der Waisenjunge Lewis erst weit in die Vergangenheit und dann in die Zukunft. Futuristischer Spass für die ganze Familie! Ab 6 J. – Deutsch	
Fr 8.6. 20:30	Gerhard Meier – Das Wolkenschattenboot Der zweite Dokumentarfilm über den spät berufenen Schweizer Dichter und sein letztes Werk «Ob die Granatbäume blühen» beleuchtet die Jahre seit dem Tod seiner Frau. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Sa 9.6. 20:15	Bruno Manser – Laki Penan Der leidenschaftliche Naturforscher und Umweltschützer, der Basler Bruno Manser, lebte während Jahren mit den Penan, einem Urvolk in Borneos Dschungel. Im Jahr 2000 verschwand er dort. Ab 8 J. – Deutsch	
Di 12.6. 14:15	Bergführer Lorenz Ein Bergdrama mit Geny Spielmann, Madeleine Koebel u. a. Schweiz, 1942/43 Ab 16 Jahren – Deutsch	
Di 14.6. 20:00	Mystic River Das eindrückliche Drama von Clint Eastwood von Schuld und Sühne und um die beängstigende Tatsache, dass man nie ausschliesslich Opfer ist. Ab 14 J. – E/d/f	
Do 14.6. 20:00	Picture of Light Die Faszination der Bilder der Natur, spezieller als jegliche special effects, locken die Filmcrew von Peter Mettler in die kanadische Arktis... FOCAL-Seminar, der Regisseur ist anwesend, 1994. Ab 12 Jahren – E/d/f	
Fr 15.6. 20:00	Gambling, Gods and LSD Der Regisseur Peter Mettler nimmt scheinbar zusammenhanglose Szenen zu einem spannenden Bild zusammen. FOCAL-Seminar, der Regisseur ist anwesend, 2002. Ab 12 Jahren – E/d/f	
Sa 16.6. 20:15	Fluch der Karibik 3 Endlich im Kino! Noch einmal macht Captain Jack Sparrow die Weltmeere unsicher. Mit Hilfe einer Armada von Piratenschiffen und ohne Aussicht auf Erfolg geht er in die letzte Schlacht gegen Davi Jones. Ab 12 J. – Deutsch	
Fr 22.6. 20:30	Azul Oscuro Casi Negro «Dunkelblau, fast schwarz» beschreibt den Seelenzustand von Jorge genau: Variabel, je nach Lichteinfall, eher düster. Erst Paula kann ihm ein Leben ohne Schicksalslast erschliessen. 3 Goyas 2007! Ab 8 J. – Sp/d/f	
So 24.6. 15:00	Cooler Sommer Familie Andersson will nach Griechenland. Doch weil das zu teuer ist, quetscht sich die fünfköpfige Rasselbande in ein klappriges Wohnmobil und landet auf einem Campingplatz im heimischen Schweden. Und da geht dann alles schief, was nur schief gehen kann. Ab 8 Jahren – Deutsch	
Di 26.6. 14:15	Es liegt was in der Luft Herrliche Verwechslungskomödie mit Hans Moser, Lucie Englisch u. a. Schweiz/Österreich, 1950. Ab 14 J. – Deutsch	
So 1.7. 19:00	Someone beside you Die Kamera von Edgar Hagen richtet sich auf Menschen, die von der Gesellschaft gerne ausgegrenzt werden: Psychisch Kranke. Ein lebensfrohes, dokumentarisches Roadmovie ist entstanden. Ab 14 Jahren – O/d	
Sa 7.7. 20:15	Golden Door Der sizilianische Bauer Mancuso verkauft Hab und Gut, um nach Amerika auszuwandern. Das Auswandererdrama überzeugt mit lebensnahen Figuren und herzerwärmendem Humor. Mit Charlotte Gainsbourg. Ab 12 Jahren – 1/d/f	
Di 11.7. 20:15	Vollenweider – Die Geschichte eines Mörders Der Dokumentarfilm von Theo Stich beleuchtet die tragische Lebensgeschichte des letzten Mörders, der in der Schweiz hingerichtet wurde. Ab 14 J. – Deutsch	
Do 12.7. 20:15	Heartbreak Hotel Die Damen sind um die vierzig, attraktiv und haben keine Lust, sich von Männern, Falten oder Scheidungen das Leben vergällen zu lassen. Ab 14 J. – Sw/d/f	
So 15.7. 19:00	Zwei in einem Boot Ein Kanutrip zweier Jungen, in Begleitung eines Mädchens und des Grossvaters, durch ein Naturschutzgebiet wird zum ultimativen Abenteuer, als Unvorhergesehenes geschieht. Ab 8 Jahren – Deutsch	

Behördeninfos Gemeinde Reute

Immo-Messe und Im-mopARade

Vom 23. – 25. März 2007 fand die Immo-Messe in St. Gallen statt. Zusammen mit den anderen Ausserrhoder Gemeinden und dem Kanton AR hat sich die Gemeinde Reute auch an der Immo-Messe präsentiert. Wäh-

rend der drei Messetagen standen jeweils zwei Gemeinderäte oder Verwaltungsangestellte am Stand von Reute und präsentierten das Dorf, informierten über die Gemeinde und boten die feilgehaltenen Liegenschaften und Baulandparzellen an. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden gingen die Gemeinderäte mit wenigen Erwartungen an die Immo-Messe. Schliesslich verfügt die Gemeinde Reute selber über kein Bauland und der Liegenschaftsmarkt ist nicht sehr umfangreich. Wir wurden jedoch nicht enttäuscht, ergaben sich aus diversen Gesprächen mit Messebesuchern auch einige konkrete Anfragen betreffend Bauland und Liegenschaften. In vielen Kontakten konnte den Messebesuchern Reute und auch das Appenzeller Vorderland näher gebracht werden.

ImmopARade

Als Parallelveranstaltung fand am Samstag, 24. und Sonntag, 25. März 2007 die ImmopARade in Reute statt. Die Grundidee der ImmopARade, nämlich die Besichtigung der zum Verkaufstehenden Liegenschaften vor Ort, fand bei Kundenkontak-

ten an der Immo-Messe guten Anklang. Am Meetingpoint in Reute, in der Pausenhalle, wurden die Liegenschaftsinteressenten und die Dorfbevölkerung mit einem Festwirtschäftli zu Gesprächen und zum Verweilen eingeladen. Das Festwirtschäftli und der Meetingpoint wurde von vier Lernenden der Kaufmännischen Berufsschule Herisau konzeptioniert und an den beiden Tagen betreut. An beiden Tagen konnten einige Interessenten für den Liegenschaftsmarkt begrüsst und beraten werden. Am Samstagmorgen fand am Meetingpoint der Immo-pARade der erste Gewerbeapéro der Gemeinde Reute statt. Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger begrüsst eine stolze Anzahl von Gewerbetreibende von Reute. Insgesamt wurden 42 Gewerbetreibende aus Reute, welche in Reute wohnen oder in Reute arbeiten eingeladen. Der Gedankenaustausch zwischen Behörden und Gewerbetreibenden kommt leider beim Tagesgeschäft etwas zu kurz. Deshalb ist es dem Gemeinderat Reute ein Anliegen solche Gewerbetreffen in Zukunft wieder durchzuführen, um direkt die Bedürfnisse und Anliegen des Gewerbes zu erfahren.

Der Gemeinderat ist überzeugt im nächsten Jahr wieder an der Immo-Messe und an der ImmopARade teilzunehmen. Gerade im Bereich Standortmarketing und Steigerung des Bekanntheitsgrads der Gemeinde Reute ist es enorm wichtig, sich immer wieder zu präsentieren.

Alte Kanzlei soll saniert werden

Die Gemeinde Reute hat im Jahre 1991 die Liegenschaft „Alte Kanzlei“ von einer privaten Miteigentümergeinschaft gekauft. Bereits in den Jahren 1991 und 1992 lagen

Umnutzungs- und Sanierungsprojekte für das Objekt vor. Im Zusammenhang mit der Erweiterung des MZG Schulhaus/Kanzlei wurden Nutzungsvarianten mit der „Alten Kanzlei“ geprüft. Seit dem Erwerb durch die Gemeinde Reute wurde jeweils der kleine Unterhalt erledigt, jedoch keine grösseren Renovationen an die Hand genommen.

Es ist nun an der Zeit sich Gedanken über eine Sanierung der Liegenschaft „Alte Kanzlei“ im Dorf Reute zu machen. Die Sanierung der Liegenschaft soll nicht überstürzt realisiert werden, sondern der Entscheid soll in den Köpfen reifen und die Einwohnerschaft wird hiermit frühzeitig informiert und miteinbezogen.

Liegenschaft Alte Kanzlei, Dorf, Reute Die Liegenschaft „Alte Kanzlei“ ist ein geschütztes Kulturobjekt und steht innerhalb der Ortsbildschutzzone. Bei einer Sanierung ist mit grösster Sorgfalt vorzugehen, und alle Bauarbeiten in Absprache mit der Denkmalpflege AR zu planen und zu realisieren. Erich Sieber, Mitinhaber des Architekturbüros SFG in Widnau mit Zweigniederlassung in Mohren, wurde vom Gemeinderat Reute für eine Projektstudie mit Varianten und Etappierung der Sanierung der Liegenschaft „Alte Kanzlei“ beauftragt. Im Jahre 1866 wurde der östliche Gebäudeteil und 1874 der westliche Gebäudeteil, als Fabrikantenhaus errichtet. Das Haus ist heute in zwei Wohnungen und im Erdgeschoss eine Vereinsräumlichkeit eingeteilt. Beide Wohnungen haben einen sehr einfachen Ausbaustandard. Die Gebäudehülle ist energietechnisch ungenügend und die Wohnhygiene und der Wohnkomfort sind nach heutiger Ansicht ungenügend. Der Sanierungsbedarf ist auch nach aussen sichtbar. Die Fenster am ganzen Gebäude sind einfach verglast und meist in einem schlechten Zustand. Die Gebäudehülle ist nicht isoliert. Der Innenausbau ist einfach und veraltet, das Bad in der Wohnung West ist heute noch ein Provisorium und kaum benutzbar. Das Haus

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2007 finden in der Regel am ersten Donnerstag des Monats statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

ist mit je einem Kachelofen in beiden Wohnungen beheizt. Nachträglich sind in einzelne Zimmer Elektroöfen installiert worden. Die Elektroanlagen sind komplett zu ersetzen, da sie nicht mehr den Anforderungen entsprechen.

Die Architekten Kurt Fessler und Erich Sieber, SFG Architektur AG, präsentierten den Anwesenden verschiedene Lösungsmöglichkeiten, um die Liegenschaft „Alte Kanzlei“ zu sanieren.

„Sanfte“ Renovation

Aussen bleibt das Gebäude weitgehend unverändert. Die Fassaden werden wieder instandgestellt und die Fenster nach den Vorgaben der Denkmalpflege erneuert. Das Dach wird wärmedämmend. Im Innern muss einiges vollständig ersetzt werden. Die Elektroanlagen, Sanitärleitungen und -anlagen, die Küchen und Bodenbeläge werden ersetzt. Die Wand- und Deckverkleidungen erhalten einen Neuanstrich. Eine Zentralheizung wird ebenfalls vorgesehen. Bei der sanften Renovation ist jedoch zu berücksichtigen, dass keine vollständige Wärmedämmung realisiert wird. Die ungenügende Raumhöhe im ersten Obergeschoss wird nicht korrigiert und die Tragfähigkeit der einzelnen Decken wird nicht verbessert. Obwohl die sanfte Renovation einschneidende Eingriffe in die bestehende Bausubstanz bringt, ist dies doch nur eine mittelfristige Lösung. Die Baukosten für die „sanfte Renovation“ werden auf Fr. 822'000.00 geschätzt.

Umfassende Renovation

Die äussere Renovation wird analog der sanften Renovation ausgeführt.

Die Fassaden werden instand gestellt und neu gestrichen. Im Inneren werden alle baulichen Massnahmen für eine zweckmässige Nutzung realisiert. Im Erdgeschoss wird ein Vereinslokal, analog der heutigen Nutzung, realisiert, wobei die Zugänglichkeit verbessert wird. Die beiden Wohnungen, Ost und West, werden symmetrisch angelegt und mit einem zeitgemässen Ausbaustandard für Mietwohnungen versehen. Dazu müssten die Gebäudeteile teilweise ausgehöhlt werden. Eine komplette energietechnische Sanierung ist selbstverständlich sowie der Einbau einer modernen Zentralheizung. Die Baukosten für die umfassende Sanierung wird mit einem Kostenaufwand von Fr. 992'000.00 geschätzt. Als Option könnte das Dachgeschoss, welches heute nur minimal genutzt wird, als Wohnraum ausgebaut werden. Die Option, Ausbau Dachgeschoss, wird nochmals mit Kosten von Fr. 117'000.00, veranschlagt.

Bevölkerungsumfrage

Im Laufe des Sommers wird der Gemeinderat Reute eine Bevölkerungsumfrage zum Thema Steigerung der

Attraktivität von Reute sowie zur Einwohnerzufriedenheit durchführen. Damit erfüllt der Gemeinderat den Auftrag aus dem Leitbild 2005 zur Durchführung eines Wettbewerbs zur Steigerung des Bekanntheitsgrads von Reute. Die Umfrage wird umfassend durchgeführt, das heisst dass alle Einwohner ab sieben Jahre einen Fragebogen zum Ausfüllen erhalten. Damit ein möglichst guter Rücklauf erzielt wird, wird der Gemeinderat bei gewissen Altersgruppen auch Nachfassen. Nur aus einem gewissenhaft ausgefüllten Umfragebogen können wir Anregungen und Kritiken entgegen nehmen. Deshalb bitten wir sie bereits heute, sich einige Minuten Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens zu nehmen. Die Ergebnisse der Umfrage werden anschliessend weiter bearbeitet und weiterverfolgt. Seien sie beim Ausfüllen des Fragebogens innovativ, ideenreich, kritisch, lobend, ehrlich und zukunftsorientiert. Der Fragebogen kann anonym eingereicht werden. Der Gemeinderat Reute freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme der Umfrage und ist neugierig auf Ihre Ideen und Anregungen.

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge		
Gabathuler	Marco	Städeli 195
König	Johann	Schachen 150
Niederer	Anja	Schachen 498
Püschel	Guido	Schachen 513
Tobler	Fabiano	Schachen 143
Tobler	Sebastian	Schachen 143
Tobler-Graf	Yvonne	Schachen 143
Wegzüge		
Feller	Bruno	
Huonder	Jürg	
Meyer	Rosmarie	
Niederer	Damian	
Schawalder	Judith	
Seth	Amrit	
Wenger	Helene	
Zellweger	Dominic	

Wohn und Liegenschaftenmarkt

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Tel. 071 898 82 60. Stand: 13. April 2007

Lage in der Gemeinde	Verkauf Objekt	Miete Objekt	Bauland	Telefon /Mail
MOHREN				
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 474	Arztpraxis mit 6 ½ Maisonette-Wohnung	Verkauf oder Miete		Beat Ritter 00423 373 59 51
Mohren			GB-Nr. 451	Urs Mösli 071 944 26 03
DORF				
Dorf 50	Wohnhaus mit Anbauten			Fritz Rechsteiner 079 644 76 23
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		Bruno Eugster 071 891 21 05
Dorf 41		3 ½ Zimmer-Wohnung und 4-Zimmer-Wohnung		Margrith Peter 071 891 66 58
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter 071 891 66 58
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen. 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold 081 723 10 59
SCHACHEN				
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien 071 245 07 65
Rohnen 494	4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			René Stucki 071 891 26 64
Städli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann 071 544 70 60
Hirschberg 197		3-Zimmer-Einfamilienhaus		Alfred Wiederkehr 071 351 57 66
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		LIVEB GmbH Liegenschaft 071 855 54 14 Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29 079 796 17 02
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Alois Buschor AG 079 697 28 40
Städli			GB Nr. 702, 753	Cristuzzi AG 071 727 06 24
Städli			GB Nr. 693, 696, 701	Hugo Dietsche AG 071 757 80 80
Städli			GB Nr. 758	Paul Klee 071 722 54 29
Städli			GB Nr. 697	Marlies Oertle 071 351 35 32
Städli			GB Nr. 704	Wohnbäugen. Neueckpark 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 600, 668	Mathilde Tobler 071 672 48 6
Schachen			GB Nr. 164	

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau
aus Leidenschaft

SCHERRER

HAFNER/MAURER
Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Erweiterung Dorfladen mit integrierter Postagentur

„Grosses“ plant die Konsumgenossenschaft für das „kleine“ Dorf Reute. Gleich um die Hälfte soll die Verkaufsfläche des Dorfladens „DENNER-Satellit“ vergrössert werden. Ausserdem werden dem Kunden neu auch Postdienstleistungen angeboten und ein Kaffeeautomat wird ebenfalls bereitstehen.

Ladengebäude Ansicht von Norden entlang der Hauptstrasse Reute-Schachen

Ladengebäude Ansicht von Osten (Parkplatz)

Eine Vergrösserung des Dorfladens „DENNER-Satellit“ entspricht ganz bestimmt nicht dem aktuellen Trend im Einzelhandel. Grossverteiler wie Migros und Coop messen sich mit immer noch immensen Verkaufsräumen und Discounter wie Aldi eröffnen an besten Verkehrswegen Markt um Markt.

Die Konsumgenossenschaft Reute möchte inmitten dieses immer breiter werdenden Einkaufsangebotes ihre Position im Rahmen der vor-

handenen Möglichkeiten zeitgemäss anpassen. Ausserdem soll ein Weiterbestehen der Institution „Dorfladen“ für mindestens noch einmal 20 Jahre optimal gesichert werden. Gründe und Zeitpunkt für den Erweiterungsbau kamen mehr oder weniger zufällig zusammen. Dennoch ist das Projekt die beste Chance, die Zukunft

und 2 kleinen Tischchen. Die Ladenfläche wird grosszügiger gestaltet. Der Einkaufskomfort für Kundinnen und Kunden steigt deutlich. Das Warenhandling, insbesondere bei schweren und sperrigen Gütern wird erleichtert. Die Platzaufteilung trägt den Sortimentsschwerpunkten unseres Partners „DENNER“ Rechnung. Ziel des Anbaus ist es, einen „neuen“ übersichtlichen und zeitgemässen Laden mit erweitertem Dienstleistungsangebot zu erhalten.

Beim Projekt wurde ganz besonders darauf geachtet, dass der neue Gebäudeteil gut zum Dorfbild passt. Ausserdem müssen natürlich die Kosten strikte im Auge behalten werden. Die gesamten Baukosten sind mit CHF 200'000.—budgetiert. Davon möchte die Konsumgenossenschaft die Hälfte mit Investitionshilfen und einer Erhöhung des Genossenschaftskapitals finanzieren. Der Bevölkerung wird deshalb in den kommenden Wochen der Kauf von Genossenschaftsanteilen angeboten. Eine möglichst hohe Eigenkapitalbasis verspricht niedrige Zinskosten und steigert somit auch die Wettbewerbsfähigkeit des Dorfladens. Zudem hängt von der schlanken Kostenstruktur auch in Zukunft das längerfristige Bestehen des „DENNER-Satelliten“ in Reute ab.

Die Verwaltung der Konsumgenossenschaft freut sich bereits jetzt auf einen grossen Zuspruch seitens der Einwohnerinnen und Einwohner. Mitglieder der Konsumgenossenschaft unterstützen nicht nur den Dorfladen in Reute sondern kommen in Genuss der jährlich stattfindenden „Rabatt-Tage“ für Genossenschaftler. Für weitere Informationen steht die Verwaltung gerne bereits jetzt zur Verfügung!

Kurt Sturzenegger, Präsident
T 071/8916282 wolftobel1@bluewin.ch
Margrith Peter,
Aktuarin/Vizepräsidentin
T 071/8916658
peter.viehhandlung@bluewin.ch

Eine Gemeinde ohne Post und Laden- eine Gemeinde ohne Seele

1981 ging die letzte Einkaufsmöglichkeit im Dorf verloren. Dank der Idee und Vision einiger aktiver Rütiger, einen Dorfladen als Selbsthilfeorganisation - unsere Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung - zu gründen, sind wir heute in der komfortablen Lage „schnell, nah und günstig“ im Denner-Satellit einkaufen zu können.

In unserer weitläufigen Gemeinde ist es je länger je wichtiger, dass Treffpunkte für den sozialen Kontakt vorhanden sind. Wie wir den Erweiterungsplänen des Dorfladens entnehmen können, ist neben der integrierten Postagentur auch eine Bistro-Ecke geplant. Ein besonders einladender Ort...

Als langjährige, ehemalige Mitarbeiterin habe ich tiefen Einblick erhalten in die Strukturen, Finanzen und Sorgen unseres Dorfladens. Ich jedenfalls kann Ihnen eine Unterstützung unserer Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung - ideell wie finanziell - wärmstens empfehlen.

Esther Rechsteiner

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/hypotheken.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 94110 Heiden
Telefon 071 898 93 50, Fax 071 898 93 61
Geschäftsstellen in Wolluhlen und Ward AR

RAIFFEISEN

Erfolgreicher Start der Montagsgruppe

An der Hauptversammlung im Januar 2007 beschlossen die Turnerinnen und Turner des TV Reute eine Montagsgruppe zu bilden.

Diese Gruppe bildet eine Spielplattform für 16-21 jährige Girls und Boys, welche sich aktiv in Ihrer Freizeit betätigen wollen. Mit diesem Entscheid wollen die Verantwortlichen des TV Reute die Lücke zwischen den Jugendriegen und den Aktiven schliessen. Ziel ist es, den Jugendlichen Freude am Sport zu vermitteln, ganz nach dem Motto: „Wir bringen Bewegung in den Alltag“.

Inzwischen sind bereits die ersten drei Turnstunden durchgeführt und

es waren jeweils 10 Interessierte anwesend. Mit viel Spass und Elan ging es zur Sache. Die Jugendlichen bestimmen das Turnprogramm selbst und wählen am Schluss das Turnprogramm der kommenden Woche. An den ersten beiden Abenden standen Unihockey und Volleyball auf dem Wunschzettel. Der TV Reute stellt an diesem Abend einen Leiter aus der Aktivriege zur Verfügung, welcher die Lektion plant und durchführt.

Der Spielbetrieb beginnt jeweils Montags um 18.45 Uhr und dauert ca. 1 Stunde. Am nächsten Montag wird Fussball gespielt! Natürlich

werden auch andere Sportarten angeboten wie Gymnastik, Disziplinen der Leichtathletik, Geräteturnen oder Schwimmen, es soll ein sehr polysportiver Turnabend sein. Es sind alle Jugendlichen eingeladen an diesem Abend dabei zu sein und ihn mitzugestalten. Es ist auch möglich aus einer Nachbargemeinde dazuzustossen, eine Mitgliedschaft im Verein wird nicht verlangt. Wenn jemand weitere Infos wünscht kann er oder sie sich beim Jugichef Thomas Eugster, Mohren, Tel. 071 777 28 40 melden.

Der TV Reute und die Jugendlichen freuen sich auf neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Philipp Eugster

**Appenzeller
Kantonal-Schwingertag
Reute
1. Juli 2007
evtl. 8. Juli 2007**

**Anschwingen 08.30 Uhr
Schulhausplatz Reute AR
Auskunft ab 06.00 Uhr
Tel. 1600 Rubrik 2 (Sport)**

Hauptsponsor
St. Galler
Kantonalbank APPENZELER OBER

Neues vom Geräteturnen

Ramona Tobler gewinnt Goldmedaille!

Ramona Tobler turnte an ihrem ersten Wettkampf in der Saison in Teufen bereits sehr stark.

Sie erhielt verdientermassen an allen Geräten hohe Noten. Am Boden und am Sprung je 9.35. An den Schaukelringen 9.40 und am Reck gar 9.45. Dieser frühe Erfolg ist aber keine Überraschung, weil Ramona sich im harten Wintertraining eine ausgezeichnete Basis geschaffen hat für die kommende Saison.

Fabienne Salantri mit Auszeichnung.

Ebenfalls sehr gut in Form war in Teufen Fabienne Salantri. Auch sie ohne Fehler. Am Reck erhielt sie gar 9.30. Am Schluss klassierte sie sich im guten Rang 6.

Rahel und Katja Dutler im Mittelfeld.

Rahel und Katja starteten beide im K1. Rahel zeigte vor allem am Sprung eine gute Leistung: 9.05 die gute Note. Katja erzielte am Boden ihre persönliche Höchstnote 8.45. Rahel und Katja haben grosse Fortschritte erzielt sie werden bald die ersten Auszeichnungen erturnen.

Fabienne Salantri holt Goldmedaille am Schaffhauser Geräteturntag!

Wiederum eine sehr gute Leistung bot Fabienne Salantri. Am Boden erhielt sie 9.50, am Reck 9.40 und am Sprung verdientermassen 9.70. Mit dieser Super-Leistung holte sie sich mit ihrer Klubkollegin Miriam Grögli den Sieg.

Willi Lanker

Mit einem Fuss bereits im Sägemehl

Das Organisationskomitee für den Appenzeller Kantonal-Schwingertag 2007 macht in den nächsten zwei Monaten den letzten grossen Luf. Damit wird dafür gesorgt, dass ab dem ersten Luf der Schwinger um 8.30 Uhr am 1. Juli (Verschiebedatum: 8. Juli) alles wie geschwungen läuft.

Der Schwingertag geht online

Dank dem Einsatz von Thomas Eugster ist es uns gelungen, auch im Internet präsent zu sein. Er hat auf der Homepage des Appenzeller Kantonal-Schwingerverbandes einen Link auf unseren Grossanlass in Reute gestaltet. Besuchen Sie uns unter folgender Internet-Adresse: www.aksv.ch/schwingfest

Die mit Spannung erwarteten Lebendpreise können voraussichtlich ab Anfangs Mai auf der Homepage besichtigt werden.

Besichtigung des Gabentempels

Das OK freut sich bereits, mit Ihnen den grossen Tag für das Dorf Reute zu begehen. Heissen Sie mit uns die besten Schwinger aus der Umgebung

willkommen. Erwartet werden 60 Sportler aus dem Appenzellischen, und 90 weitere aus dem übrigen Gebiet des Nordostschweizerischen Schwingerverbandes. Wie man im Übrigen dem Internetauftritt von Schwingerkönig Jörg Abderhalden (www.jabderhalden.ch) entnehmen kann, wird auch er am Appenzeller Kantonal-Schwingertag in unserer Gemeinde teilnehmen. Einen Tag vor dem Anlass, am Samstag 30. Juni von 14 bis 16 Uhr, sind alle Interessierten herzlich eingeladen, den reich bestückten Gabentempel zu besichtigen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verschaffen Sie sich in Ruhe einen Überblick über all die schönen Preise, die auf die Schwinger warten.

Ein Dorf putzt sich heraus

Wir erwarten nicht nur etwa 150 Schwinger und zahlreiche Funktionäre. Bei idealem Festwetter werden auch rund 2'000 Zuschauer nach Reute pilgern. Deshalb danken wir Ihnen, wenn Sie dazu beitragen, unser Dorf herauszuputzen und zu

beflaggen. Sollten Sie sich für einen Einsatz als Helfer interessieren oder eine Gabenspende in Betracht ziehen, bitten wir Sie, unsere Info-Box zu beachten und sich mit der entsprechenden Person in Verbindung zu setzen. Denn Gaben und Helfer sind immer sehr gesucht und herzlich willkommen! Besten Dank.

Dominik Dörig

Info-Box

Appenzeller
Kantonal-Schwingertag
Reute

Gaben
Hanspeter Eugster Tel. 079 740 98 32

Personal / Helfer
Barbara Eugster Tel. 078 741 74 21

Die Lesegesellschaft Schachen

Die Lesegesellschaften sind eine typisch appenzellische Institution. Die ersten derartigen Gesellschaften entstanden im Zeitalter der Regeneration zwischen 1820 und 1840. Eine neue Gründungswelle und eine besondere Hochblüte der politischen Aktivität brachte die Zeit der Diskussionen um eine neue Bundesverfassung der 60er und 70er Jahre des vorletzten Jahrhunderts.

Geblichen sind sie, wenn auch mit teilweise geänderten Zielsetzungen, bis zum heutigen Tag. Im Namen „Lesegesellschaften“ stecken zwei Begriffe. Mit „Lesen“ verband man den Zweck der Bildung und Belehrung. Den zu den Gründungszeiten hauptsächlich in der Landwirtschaft tätigen Mitgliedern wurde aus Fachzeitschriften vorgelesen und ihnen so Kenntnisse über Viehzucht, Obstbau, Waldkultivierung usw. vermittelt. Zum Programm gehörten aber auch Vorlesungen aus anderen Wissensgebieten, vor allem auch Reiseberichte und Erzählungen bedeutender Schriftsteller.

Bedeutsam und für die Bezeichnung „Lesegesellschaft“ mitverantwortlich war die Zirkulation von Mappen mit Zeichnungen, Zeitschriften und Broschüren, die schlecht zugänglich und zudem für viele unerschwinglich waren, nach genau festgelegtem Plan, wobei die Neumitglieder zuletzt dran kamen.

Auch der Wortteil „Gesellschaft“ hat seine vielfältige und teilweise gebliebene Bedeutung. Darin steckt einmal das „gesellig“ im Sinne von unterhaltsam, sowie auch Gemeinsamkeit bei der Lösung von Problemen im Zusammensitzen von Gleichgesinnten, die einen Standpunkt erarbeiten, vertreten und durchsetzen wollen. Hauptsächlich stand die politische Tätigkeit im Vordergrund: Die Mitglieder diskutierten die Probleme der Gemeinde und des Kantons, machten Wahlvorschläge und übten demnach die Funktion der späteren Parteien aus. Vor der Landsgemeinde war der Textteil voll von Wahlempfehlungen der Lesegesellschaften.

Die Lesegesellschaft Schachen existierte erstmals von 1906 bis 1913 (was war dazwischen? Gibt es Aussagen dazu? Fände ich noch interessant) und dann wieder von 1933 bis heute. Vor mehr als 70 Jahren wollten sich Männer im Schachen nicht mehr allein auf die Presse und auf Veröffentlichungen aus dem Dorf verlassen. Zu verschiedenen Anliegen wie Wahlen oder Abstimmungen wollte man auch etwas zu sagen haben, was seither mit unterschiedlichem Erfolg gelang. Während die Zirkulation von Lesestoff mit der Zeit an Bedeutung verlor, kamen vermehrt Angelegenheiten von Gemeinde, Kanton und Bund zur Sprache. Ab 1974 wurden auch Frauen als Mitglieder aufgenommen. Heute werden für besondere Themen, gemeinsam mit der Lesegesellschaft Reute, auswärtige Referenten beigezogen, um ein grösseres Publikum anzusprechen. Gemeinsam werden geeignete Kandidaten gesucht, um diese für politische Ämter vorzuschlagen. Aus unterschiedlich

motivierten Gründen ist es in der heutigen Zeit problematisch, Interessenten zu gewinnen.

Auf politischer Ebene wird es immer schwieriger, sich gegen die Parteienpolitik in unserem Umfeld durchzusetzen. Gerade weil die Lesegesellschaft sich jedoch nicht einer politischen Seite einordnet, ist sie auch keinem Parteiprogramm verpflichtet und somit unabhängig.

Als Ausgleich zur politischen Tätigkeit werden kulturelle Anlässe und ein jährlicher Ausflug durchgeführt. Der Vorstand – unter der Leitung von Präsident Daniel Mettler, Albert Sonderegger als Kassier und der Aktuarin Ursula Elbe – setzt sich dafür ein, den Mitgliedern ein interessantes und informatives Jahresprogramm anzubieten. Neumitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich bei Daniel Mettler, Tel. 071 891 68 40 oder e-mail dani@mettlernet.com

Daniel Mettler

Tiefbau Sturzenegger GmbH Tiefbau-Transporte u. Kran-Greiferarbeiten

Quellen fassen
Naturstein-Mauern
Vorplätze

Umgebungsarbeiten
allgemeine Grabarbeiten
Aushub

fräsen und ansäen

Schneeräumen / fräsen

Mitlehn 772, Oberegg, 9411 Reute
Tel. 071 891 65 31 | Fax 071 891 11 56

Schule Reute Eiermalen im Altersheim Sonnenschein

Die ganze Basisstufe durfte am Dienstag 3.4.07 im Sonnenschein Eier anmalen. Wir alle haben uns riesig gefreut und möchten uns noch einmal für den wunderschönen Morgen bedanken. Unserer Eier sind fast alle „heil“ nach Hause gekommen. Mmhhh!!!!

Was welchem Kind am besten gefallen hat, das können Sie hier selber nachlesen.

SAMIRA:
Die Tiere haben mir gefallen.

SARA:
Mir hat gefallen, dass wir mit Wasserfarbe und Farbstiften Eier anmalen durften.

CHIARA:
Alle Eier haben mir gut gefallen.

YVES: Ich malte sehr gerne das Osterhasenbild.

STEFAN: Das junge Geisslein hat mir sehr gut gefallen.

JESSICA: Mir hat alles gut gefallen.

DÉSIRÉ:
Ich habe es lustig gefunden, dass es so ein dickes Schwein im Garten hatte. Ich war richtig froh, dass wir Eiermalen durften.

JOHANNES:
Mir hat gefallen, dass wir noch das Lied „10 Kleine Fische“ gesungen haben.

JONAS M.:
Mir haben die Tiere gut gefallen.

NICOLE:
Mir hat alles gut gefallen.

Bach
Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Vorher musste ich
jetzt will sie!

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Piatti
Regionalvertretung

Innenausbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Beim Bauen auf Erdgas
setzen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.gravag.ch

Mit Erdgas schonen Sie Ihr Baubudget!

Bei den Anschaffungskosten (EFH) ist die Erdgas-Heizung ganz klar die günstigste Lösung. Gegenüber einer Erdsonden-Wärmepumpe beträgt die Einsparung bis zu 20'000 Franken. Auch gesamthaft betrachtet hat die Erdgas-Heizung darum klare Kostenvorteile.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG • Telefon 071 747 54 54 • www.gravag.ch

Was bleibt, wenn unsere Kinder grösser werden?

Vieles, von dem, was wir ihnen in der Schule beibringen geht verloren. Details verblassen. Erlebnisse, Erfahrungen positiver wie negativer Art, an die erinnern sie sich noch lange. Seien Sie mal ehrlich: An was aus Ihrer Schulzeit denken sie heute noch? Klassenlager, Konfreise, Freundesclique? Erfahrene Demütigungen oder tolle Freundschaften?

So auch mit dem Glauben. Details aus dem Religionsunterricht werden sie vergessen, doch die Eindrücke vom Lager, die Gruppenerlebnisse, die Ausflüge, das bleibt.

40 Matrosen waren bei der Kinderwoche unterwegs um den verheissenen Schatz zu entdecken. Da wurde die ganze Schatzinsel Reute erkundet. Begeistert durften die jungen Matrosen basteln, singen, Geschichten von Gott und Jesus hören, bräteln und malen. Die Antwort auf die Frage im Abschlussgottesdienst „Was hat Euch besonders gefallen“ war dann auch von mehreren: „eigentlich Alles“. Eine Woche, in der der Glaube im Leben der Kinder lebendig und erlebbar wurde. Danke allen, die mitgeholfen haben, dass die Kinder diese Woche erleben durften.

Marion Giglberger

Es wurden am 1. April feierlich als erwachsene Glieder unserer Kirchgemeinde aufgenommen, von links nach rechts:

Sascha Raudner, Joel Niederer, Urs Weder, Joel Eisenbut, Manuel Bischofberger, Loris Hohl, Ramona Tobler, Pascal Leber, Sara Rechsteiner, Tobias König, Sandra Künzler, Kathrin Wehrli

Ganz rechts Pfarrerin Marion Giglberger.

Erdbeer/Rhabarber-Tirami-sù

Rhabarberkompott

250 gr Rhabarber

rüsten, in Würfel schneiden, in eine Chromstahlpfanne geben.

2 1/2 EL Zucker
1/2 KL Vanillinzucker
1 EL Wasser

zu den Rhabarbern dazu geben, danach zugedeckt Weichkochen. 1/2 dl Flüssigkeit wegnehmen.
Danach den Kompott kalt stellen

Erdbeeren

150 gr Erdbeeren

die Erdbeeren waschen und danach in normale Scheiben schneiden. darüber streuen

1 Ei Zucker

Mascarpone – Crème

2 Eigelb
2 Ei Zucker

mit Schwingbesen schaumig rühren

250 gr Mascarpone
2 Eiweiss

glattrühren, dazu fügen und gut mischen
zu Schnee schlagen, sorgfältig darunter mischen

ca. 100g Löffelbiscuits
eine Erdbeere extra zum garnieren

Einschichten

Den Boden einer Auflaufform mit der Hälfte der Biscuits belegen, danach etwa die Hälfte des Rhabarbersaftes über die Biscuits träufeln lassen. Das Kompott darüber verteilen, und darüber dann die Hälfte der Mascarpone-Crème darüber geben. Den Vorgang wiederholen, jedoch anstelle des Kompottes die Erdbeeren ohne Saft über die Biscuits verteilen. Das ganze mit dem Resten der Mascarpone-Crème abschliessen, und das ganze schön glattstreichen. Im Kühlschrank mindestens eine Stunde kühl stellen, mit Erdbeeren ausgarnieren.

Beatrice Gschwend

Das Rezept

Portrait: Urs Weder

„Wie herzig!“ Urs Weder zeigt mir die ein paar Tage alten Kaninchen der Rasse Deilenaar. Die putzigen Kerlchen haben kaum die Augen geöffnet. Urs ist mit Leib und Seele Kaninchenzüchter.

Auf die Frage, wie er zu diesem Hobby gekommen sei, antwortet er: „Die jungen Kaninchen haben mir schon immer gut gefallen. Deshalb schenkte mir meine Gotte zum Geburtstag einen selbstgebauten Kögelistall. So konnte ich selber mit dem Züchten der Deilenaar beginnen. Diese Rasse ist jedoch in Züchterkreisen erst seit 2004 provisorisch anerkannt.“ Urs ist seit 2003 im Kaninchen- und Geflügelzuchtverein Reute-Oberegg als Jungzüchter. Die Deilenaar gefallen ihm, weil sie für ihn am naturnahsten sind. Es ist eine kleine Rasse mit rotbrauner Farbe.

Vergangenes Jahr ist Urs mit seinen Kögeli an der Schweizer Clubschau in Herzogenbuchsee Doppelschweizermeister als Stämmesieger mit 95.5 Punkten und als Rassensiegerin mit 96.5 geworden. So ein Resultat motiviert.

die Hinterläufe, die Bauchlinie, das Fell und die Fellhaut? Stimmt die Farbe und Unterfarbe? Als Schönheitsfehler gelten Kippohren, X-Beine, O-Beine, Zahnmissbildung, Zeichnungsfehler... Auch hier gilt ein Idealgewicht zwischen 2.9 und 3.2 kg. Besonderes Merkmal wird auch auf die Gesundheit und die Pflege gelegt.

Urs Weder investiert viel Zeit, um bei seinen Ausstellungstieren den Allgemeinzustand zu kontrollieren wie die Augen zu begutachten, die 18 Krallen zu schneiden, die Zähne anzuschauen. Aber für ihn ist das Spannendste, seine Tiere zu zähmen. Als grosser Tierliebhaber wendet er viel Zeit auf, um ein Vertrauensverhältnis zu schaffen. Zähmen bedeutet für ihn, die Tiere zu streicheln, herumzutragen, ruhiges sitzen anzugewöhnen bis sie zutraulich sind und keine Angst mehr haben. Im Jahr geht er mit seinen Tieren an zwei bis vier Anlässe wie die Schweizer Clubschau, Vereins- und Kantonale Ausstellungen sowie die Schweizer Jungzüchteraussstellung. Dazu meint Urs: „Ich bin kein Fan, die Tiere unnötig herumzuführen. Auch finde ich es übertrieben, wenn die Kögeli nicht natürlich und wie ein Gegenstand behandelt werden.“ Urs hat zurzeit vier Rammler und

acht Zippen zur Zucht. Zur Zucht gehört neben dem Zeitaufwand, umfassendes Wissen und eine Spur Glück. „Was machst du denn mit den Kögeli, die sich nicht für die Zucht eignen?“ „Einige gebe ich weiter, die anderen werden gemetzget. Als Bauernsohn habe ich keine Probleme damit, das Fleisch der eigenen Kögeli zu essen. Im Gegenteil, ich weiss wie sie gelebt und was sie gegessen haben.“ Vom Tierschutz her bestehen auch klare Normen wie ein Stall sein muss. Urs zitiert: „4800 cm² Fachgrösse, 50 cm Höhe, eine Rückzugsmöglichkeit, keine Nässe und eine Gelegenheit zum Nagen wie hartes Holz.“ Die Ausstellungspreise sind ihm nicht so wichtig: Medaillen, Diplom, Zinnkrug, Zinnbecher und Naturalgaben. Freude ist alles.

Ab dem nächsten Sommer wird Urs eine Maurerlehre bei Pizio Bauunternehmung GmbH in Oberegg antreten. Er ist motiviert. Obwohl er dann vermutlich mit seiner Kögelizucht etwas kürzer treten muss...

Esther Rechsteiner

Urs Weder
geboren am 07.11.1991
9414 Schachen-Reute,
Rickenbach
3. Oberstufe
Kaninchen-Jungzüchter

Vertrauen schaffen zum Kögeli; Urs Weder mit einem seiner Zuchttiere.

viert. Wer denkt es gehe nur bei den Miss-Schweiz-Wahlen um Schönheit, der irrt sich gewaltig. Auch die Experten bei den Ausstellungen der Kaninchen achten auf strengste Kriterien gemäss dem Standard 03 des Schweizerischen Rassekaninchenzucht-Verbandes: Ist die Kopfform möglichst in einer Linie gleich breit? Haben die Ohren eine Länge von 10.0 bis 10.7 cm? Ist die Fell-Länge zwischen den Oberschenkeln 30 bis 34 mm? Brust und Schultern, sind sie abgerundet, nicht zu spitz oder stehen gar hervor? Sind die Vorderläufe gerade und kräftig? Wie ist die Haltung? Wie der Rücken, das Becken,

Feuerbrandsituation 2006/2007

Das Jahr 2006 war im Vergleich zu den Vorjahren in Bezug auf Feuerbrandbefall in der Schweiz sehr ruhig.

Die Bedingungen für Blüteninfektionen dieser gefährlichen Kernobstkrankheit wurden nur an wenigen Tagen und nur sehr knapp erfüllt. In Erwerbsobstanlagen konnte nur ein geringer Befall festgestellt werden. Regional erkrankten aber trotzdem einige hundert Hochstämme, fast ausschliesslich Birnbäume. Der grösste Teil dieser Bäume befand sich in den Kantonen St. Gallen und Luzern, gefolgt von Appenzell Ausserrhodon, Thurgau, Schwyz, Zug und Glarus. Der Befall auf den Birnbäumen zeigte sich vereinzelt erst im Herbst, wo grössere Astpartien befallen waren. Die Symptome waren denen von Hitzeschäden sehr ähnlich.

Im Kanton Appenzell Ausserrhodon mussten 112 Birnbäume gerodet, 37 konnten zurückgeschnitten werden, Apfelbäume wurden 10 gerodet und 6 zurückgeschnitten. Wegen guten klimatischen Bedingungen während der Blüte von Cotoneastern wurden verhältnismässig viele erkrankte Pflanzen gefunden, fast 2000 m² mussten saniert werden.

Im Jahr 2007 werden die Feuerbrandkontrolleure wie gewohnt ihre Kontrollen durchführen, sobald aufgrund der Witterungsbedingungen Infektionen vermutet werden können. Da sie aber nicht überall gleichzeitig sein können, sind wir um Verdachtsmeldungen aus der Bevölkerung froh.

Die Ausrottung des Feuerbrandes wird vermutlich nicht mehr möglich sein. Aber mit den regelmässigen, flächendeckenden Kontrollen und den raschen, fachgerechten Sanierungsmassnahmen kann der Infektionsdruck des Feuerbrandes tief gehalten werden. Robustere Kernobstsorten soll damit eine gute Chance gegeben

werden, weiterhin in unserem Kanton zu gedeihen und die Landschaft zu bereichern. Bei der Hochstamm-pflanzaktion wurden dieses Jahr wieder 1200 Bäume bestellt, die im Herbst gepflanzt werden sollen.

Für Verdachtsmeldungen, Fragen oder Informationsmaterial wenden Sie sich bitte an die Zentralstelle für Pflanzenschutz, Tel. 071 353 67 64 oder pflanzenschutz@ar.ch

Christina Kölla
Landwirtschaftsamt AR

Apfeltrieb mit Feuerbrand

links im Internet:
Feuerbrand in der Schweiz:
www.feuerbrand.ch
Feuerbrand im Kanton AR:
www.ar.ch/feuerbrand

Wasserqualität innerhalb der Toleranzwerte

Probe	Schachen	Dorf	Mohren	Toleranz
Aerobe mesophile Keime/mL	2 / 9	4 / 2	0 / 6	300
Fäkalkeime / mL	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0
Gesamthärte °fH	27	28	27	-
Calcium mg/L	80	86	82	-
Magnesium mg/L	17	17	17	-
Chlorid mg/L	3	10	5	20
Nitrat mg/L	10	12	11	40
Sulfat mg/L	9	9	13	50

Die Lebensmittelgesetzgebung schreibt den Wasserversorgungen regelmässige Untersuchung ihres Leitungswasser vor. Unser Wasser wird viermal jährlich vom kantonalen Amt für Lebensmittelkontrolle in St. Gallen untersucht. Alle Proben werden bakteriologisch und jedes zweite Mal auch chemisch untersucht. Die gemessenen Werte lagen alle innerhalb der Toleranzwerte.

Die Probenahmen fanden am 15. November 2006 und am 14. Februar 2007 statt.

Zur hygienischen Aufbereitung unseres Quellwassers setzt die Wasserversorgung Javelwasser (Träger von aktivem Chlor) ein. Die Zudosierung wird aufgrund der Zulaufmenge des Quellwassers in die Reservoirs dosiert. Durch die natürlichen Schwankungen in der Beschaffenheit des einlaufenden Wassers wird jeweils mehr oder weniger des Aktivchlors aufgebraucht. In jedem Fall gelangt immer ein Teil davon ins Verteilnetz und stellt dabei den gewünschten so genannten Netzschutz dar. Da sich die obere Grenze der tolerierbaren

Konzentration an verbleibendem Aktivchlor mit der tiefsten Wahrnehmungskonzentration überschneidet, kann es vorkommen dass Personen mit ausgeprägtem Geruchs- oder Geschmacksinn Chlorgeruch wahrnehmen. Wir bitten sie in solchen Fällen um möglichst unverzügliche Meldung, damit wir die Dosierung optimieren können.

Für die Wasserversorgungs- und
Umweltschutzkommission
Ernst Pletscher, 071 891 30 12

Verschwundene Mühlenromantik in Reute und Oberegg

Auch in Reute und Oberegg wurde die Wasserkraft bis ins 20. Jahrhundert intensiv genutzt. Gemäss der neuen Schrift „250 Mühlen im Appenzellerland“ befanden sich deren 12 in Reute und Oberegg, wobei der Sammelbegriff „Mühle“ nebst Getreidemühlen auch andere Betriebe umfasst.

Bild: Peter Eggenberger

Flurnamen wie Schwellmühle (Oberegg), Tobelmühle (Büriswilen) und Sondereggmühle (Oberegg/Reute) verraten bis auf den heutigen Tag, wo Bäche in früheren Jahren Räder zum Drehen brachten. Nebst Mahlsteinen in Getreidemühlen setzten Wasserräder auch Maschinen in Sägereien, Zwirnerien, mechanischen

Werkstätten und anderen Betrieben in Gang. „Im Laufe der Jahrhunderte haben die relativ einfachen Mechaniken eine erstaunlich ausgeklügelte Technik entfaltet. Noch heute überrascht, mit wie wenig Wasser die vielfältigsten Anlagen angetrieben wurden“, schreibt Buch-Mitautor Thomas Fuchs.

Nach dem 1961 erfolgten Wegzug des letzten Bäckers in der Sondereggmühle war das einst stattliche Gebäude dem Zerfall geweiht. Der Abbruch erfolgte im Jahre 1986.

Betriebe an den in Richtung Rheintal fliessenden Bächen

Die 12 Mühlen von Reute und Oberegg standen mehrheitlich am Fallbach, der vom Quellgebiet am St. Anton nach Berneck fliesst. Hier war Reute mit zwei bedeutenden Mühlen vertreten, die sich beide im Wolfstobel unterhalb der Durchgangsstrasse Oberegg – Reute – Berneck/Altstätten befanden. Weitere Betriebe nutzten die Kraft des Ledibachs (Schwellmühle) und des Tobelbachs (Tobelmühle in Büriswilen ob Berneck), wo noch heute die gemütliche Wirtschaft „Tobelmühle“ von der einstigen Vergangenheit als Mahlmühle, Bäckerei und Sägerei zeugt. Im Reutiger Ortsteil Mohren befand sich nahe den Strassenabzweigungen in Richtung Rebstein und Marbach die Mühle am Schlipfbach. Zum einst stattlichen Betrieb gehörten Mahlmühle, Torkel, Mostmühle und Bäckerei. 1863 erfolgte der Anbau einer Gastwirtschaft, die heute ebenfalls verschwunden ist. Noch bestehende Restaurants im Ortsteil Mohren sind das „Grütli“ und „Bruggtobel“.

Bis 1961 Brot von der Sonderegg

Die am früher vielbegangenen Wander-, Saum- und Schulweg vom Sulzbach hinüber zu den Weilern Hof und Strick gelegene Sonderegg-

mühle nutzte ebenfalls die Kraft des Fallbachs. Am Platze eines kleineren Gebäudes entstand 1840 die neue Sondereggmühle samt Wirtschaft und Bäckerei. Nach der Stilllegung des Mahlbetriebs im auslaufenden 19. Jahrhundert verschwand im Jahre 1917 auch die Wirtschaft. Bestand hingegen hatte die Bäckerei, die 1939 von Hermann Hanselmann und seiner Gattin übernommen wurde. Das Ehepaar hielt dem abgelegenen Betrieb im Grenzbereich der Gemeinden Reute, Oberegg und Berneck bis 1961 die Treue, und zum Angebot des Ladens mit Backwaren gehörten auch Futtermittel. Nach dem Wegzug der letzten Sondereggmühle-Bäckersleute nach Teufen zerfiel das Haus, dem 1986 nur noch der Abbruch blieb.

(„Mahlen – Bläuen – Sägen / 250 Mühlen im Appenzellerland“, verschiedene Autoren, 184 Seiten mit Kartenbeilage, Fr. 28.--, erhältlich beim Appenzeller Verlag und im Buchhandel)

Peter Eggenberger

„Pöschelibende“ - wo ist er jetzt?

Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Pöschelibende (Büschelibinder, Reisigbinder) stand im Park des Wohn- und Pflegeheims Sonnenschein, SENIOcare, Mohren, 9411 Reute. Vielen Dank dem gesamten Team für die Gastfreundschaft! Zwischenzeitlich hat sich unser Pöschelibende einen neuen Platz gesucht. Finden Sie ihn?

Unser Pöschelibende symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“. Es darf hier angeklopft werden - und falls die Gastgeber zu Hause sind

und Zeit haben - wird gerne zu einem Schwatz mit Getränk eingeladen. Der erste Anklopfende erhält ein Präsent. Benützen Sie diese herrliche Gelegenheit in allen drei Bezirken - Mohren, Dorf und Schachen - mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten.

Ihr Redaktionsteam

P.S. Falls Sie Lust haben „Offenes Haus“ zu sein, melden Sie sich bei einem der Redaktionsmitglieder.

www.feeschter.ch

Impressum • Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Finanzen/Inserate:

Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haeffliger372@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:

Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Druck:

Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 3|07:

Redaktionsschluss: 06. August '07
Erscheinungsdatum: 06. Sept. '07

Editorial

Übers Bewahren dessen, was vorbei ist.

In der Titelei heisst das Rüütiger Feeschter „Informationsblatt“. Es orientiert über Vorgänge, Gegebenheiten, Vorhaben in der Gemeinde Reute und - darüber hinaus - im Appenzeller Vorderland. Das schöne Bild vom ‚Fenster‘ steht ja nicht nur für den ‚Blick hinaus‘, sondern auch für den Willen, ‚Einblick‘ zu gewähren ‚von aussen‘.

Selbstverständlich ist das Rüütiger Feeschter auch ein „Erinnerungsblatt“. Wer Mitte der siebziger Jahre im Dorf Wohnsitz genommen hat; wer also nicht hier aufgewachsen ist und - wie im Titelbild der Ausgabe 47 vom Mai 2007 - mit Hosenträgern oder Überschoss als strahlende Mitbesitzer oder Nutzerin eines unerhörten Neunradgefährts abbildbar ist (Photo von 1956/57), der hat alles und jedes über die Vergangenheit dieser Gemeinde zwischen der Oberen Egg und Berneck lernen müssen. Erfahren, erlaufen, erlesen müssen. Ich entsinne mich gut, wie ich, wenige Jahre nach meiner Ansiedlung in der Rööti, über die Flurnamen meiner neuen Umgebung, des Vorderlandes, einen farbig bebilderten Vortrag gehalten habe: halb sprachwissenschaftlich, halb ortsnamenkundlich. Jedenfalls mit dem Blick des interessierten Angekommenen, nicht demjenigen des Hiesigen, der Einheimischen. Riethalden, Schwendi, Blatten, Loch, Sulzbach, Gigershuus, Hoschtet, Sonderegg, Strick, Hof, Mitlehn, Steingoocht, Wolftobel, Gehr, Hägli, Rohnen...

Ein Blatt für die Erinnerung

Trudi Langenegger-Eugster hat sich in ebender zitierten Ausgabe 47 des Ackers im Städeli erinnert, wo in Jah-

ren der „Anbauschlacht“ Kartoffeln zu stecken, später dann auszugraben und zu lesen waren. Mühsal der Pflanz- und Erntearbeit, Lust jedoch der Kartoffelkrautfeuer! Das ist weit über 50 Jahre her. Der Schweiß der Kinder und die Lüste der Kinder haben sich verändert. Wir wählen im Grossmarkt oder beim Satelliten sog. fest oder aber mehlig kochende Kartoffeln, übrigens aus (gemäss dem Grossen Buch vom Gemüse) sechs- unddreissig Händöpfel-Sorten, aus mehreren Farben und Formaten. Welches Warenangebot, Nahrungsmittel, Mode, Kosmetik, Instrumente, Vehikel, Spielzeug, Geschirr... hat sich eigentlich seither nicht vervielfacht?

Erinnerung an Verschwundenes

Während die Welt so geworden ist und wir uns daran immer noch gewöhnen oder allmählich gewöhnt haben, verfällt anderes. Peter Eggenberger hat gegenüber von Trudi Langeneggers Editorial (S. 16) den Mühlen hierzulande nachgespürt. Ihren Standplätzen und den Arbeitsprozessen für je das Mahlgut. Geblieben sind die Bachläufe, verschwunden sind die Mühlen (oder vernachlässigt oder museal). Mir ist die Tiefe der Geschichtlichkeit all dessen, was uns umgibt, selten so bewusst geworden, und zwar als Beschwerde, wie wenn ich Architektur im Verfall begegnet bin. Vergammelnden Fabrikanlagen im oberitalienischen Pordenone; ruinenösen Abteikirchen im südlichen Burgund; sich selbst überlassenen Dorfbruchstücken im Aostatal; schliesslich der Sondereggmühle im Zusammenkrachen. Die im Original dschungelgrüne Aufnahme auf dieser Seite stammt vom September 1985.

Statt vergessen: dokumentieren

Was kann man gegen Verfall und Vergessen tun? Was haben wir dagegen getan? Restaurieren, klar - wir Schweizer sind vermutlich Weltmeister im Erhalten/Erneuern alter Baudenkmäler. Es ist ja auch viel Geld im Land - und viel Sinn für neue Nutzung. Wenn aber nicht renovieren, dann dokumentieren! Thomas Fuchs hat, was Mühlen anbelangt, dazu angesetzt. Seine Auslege-Ordnung fürs Appenzellerland hat 184 Seiten und ist mustergültig bebildert.

Darf man verallgemeinern? Was nicht mehr in der Welt ist, das erhält sich in Büchern. Ist das nicht erstens ein wunderbarer Lebenstrost (denken Sie an die tausend Kindheitsbücher, die's gibt), zweitens eine schöne Einladung dazu, wieder einmal in der Rüütiger Bibliothek vorbeizuschauen? Falls wir nicht den allerneuesten Reisser haben und den siebten Potter auch nicht, so haben wir viel Geschichte, viel Andenken, viel Erinnerung, viel Herkunft. Hinter die Jahrhundertwende zurück. In Ihre Kindheits- und Jugendjahre zurück. Sogar tief ins 19. Jahrhundert: Eichendorff-Jahre, Gottfried Keller-Jahre, Johanna Spyri-Jahre, Sigmund Freud-Jahre. Das Ausleihteam bilden derzeit Remo Hälg, Karin Pletscher-Thoma und ich; wir lassen uns, alle drei, gern anrufen und vereinbaren mit Ihnen von Montag bis Samstag fast jeden Termin.

Rainer Stöckli

Die Sondereggmühle im Verfall. Eine Aufnahme aus dem Jahre 1985.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2007 finden am 04. Oktober, 08. November und 04. Dezember statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Behördeninfos Gemeinde Reute

Erweiterung des Dorfladens setzt die Konsumgenossenschaft ein Zeichen, dass in Reute das Dorfleben und damit auch die Infrastruktur erhalten bleiben soll. Der Gemeinderat Reute hat aus diesem Grund beschlossen, das Erweiterungsprojekt mit einer Erhöhung der Anteilscheine der Gemeinde Reute zu unterstützen. Die Erhöhung des Anteilscheinkapitals beläuft sich auf Fr. 15'000.00. Der Gemeinderat Reute möchte ebenfalls die Bevölkerung auffordern, ihre Anteilscheine zu Gunsten der Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung zu erhöhen, um den Erweiterungsbau auch finanziell zu ermöglichen.

Erhöhung der Baubewilligungsgebühren

Die Interne Kontrollstelle der Gemeinde Reute hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass die Baubewilligungsgebühren nicht kostendeckend sind, und dem verursachten Aufwand im Baubewilligungsverfahren nicht gerecht werden. Die Gemeinden sind verpflichtet, ihre Amtshandlungen nach Zeit- und Arbeitsaufwand dem Antragssteller kostendeckend zu verrechnen. Neu werden bei Neubauten von Wohn- und Geschäftshäusern eine Baubewilligungsgebühr von Fr. 800.00 – Fr. 1000.00 (alt Fr. 600.00), bei Mehrfamilienhäusern von Fr. 1'000.00 – Fr. 1'200.00 (alt Fr. 800.00) und bei Gewerbebauten und Heimen von Fr. 1'000.00 – Fr. 1'200.00 (Fr. 1'000.00) berechnet. Dies erlaubt dem Gemeinderat bei der Festsetzung der Baubewilligungsgebühr einen gewissen Spielraum, je nach Arbeitsaufwand der Baugesuchsprüfungskommission, die Gebühr festzusetzen. Für ausserordentliche Beratungen und Baukontrollen wird neu ein Stundenansatz von Fr. 80.00 (alt Fr. 60.00) berechnet. Die Erhöhung tritt ab sofort in Kraft.

Schnitzelhalle für Forstkorporation Vorderland

Die Forstkorporation Vorderland beabsichtigt im Heldholz, Walzenhausen, neben dem Magazin der Forstkorporation Vorderland eine Holz-Schnitzelhalle zu erstellen. Der jetzige Stapelraum in Heiden verfügt über zuwenig Lagerkapazität. Mit dem Bau einer Schnitzelhalle kann die Forstkorporation Vorderland ihre Lieferkapazität von trockenen Holzschnitzeln während der Wintermonate deutlich steigern. Durch

Behördenapéro zu Beginn der Legislaturperiode

Am 09. Juni 2007 führte der Gemeinderat Reute bei sonnigem Wet-

OLMA-Billette-Aktion 2007

Auch in diesem Jahr führen der Bezirk Obereg und die Gemeinde Reute in Zusammenarbeit mit PostAuto die OLMA-Billette-Aktion durch. Die OLMA-Billette beinhalten einen entsprechenden Eintritt für eine erwachsene Person in die beliebte Messe sowie die Postauto-Fahrt hin und zurück nach Obereg oder Reute. Der Preis für das Angebot beträgt Fr. 23.00. Wird zusätzlich der Publicar am Abend benutzt ist noch ein Aufpreis von Fr. 3.00 zu bezahlen. Die OLMA-Billette können am Postschalter in Obereg und bei der Gemeindekanzlei Reute bezogen werden.

Bevölkerungsumfrage in Reute

Anfangs September 2007 versendet die Gemeindekanzlei Reute an jede Einwohnerin und jeden Einwohner in Reute einen Umfragebogen zur Einwohnerzufriedenheit und Steigerung der Attraktivität von Reute. Bitte füllen Sie den Umfragebogen innert 2 Wochen aus und retournieren Sie den Umfragebogen wieder zurück an die Gemeindekanzlei. Der Gemeinderat Reute strebt eine möglichst hohe Rücklaufquote an, um auch ein aussagekräftiges Umfrageergebnis zu erreichen. Mit Ihrer Antwort helfen Sie mit, eine Standortbestimmung durchzuführen und Reute in Zukunft noch attraktiver zu gestalten.

Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung wird unterstützt

Wie bereits in der Presse bekannt gemacht wurde, plant die Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung den Dorfladen „Denner-Satellit“ zu erweitern um die Postagentur im Laden zu integrieren und mehr Einkaufskomfort zu erreichen. Der Gemeinderat Reute unterstützt dieses Projekt voll und ganz. Mit der

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge		
Anhorn-Weder	Yvette	Mohren 274
Boll	Neala	Dorf 12
Gurtner	Roman	Mohren 277
Hähnlein	Robin	Schachen 168
Heierli	Monika	Dorf 23
Hohenwarter-Kleindienst	Melissa	Rohnen 494
Hotz-Portmann	Claudia	Dorf 12
Hunziker	Magdalena	Rohnen 441
König	Corinna	Schachen
König-Dovliasaite	Laima	Schachen
Lehnherr	Rolf	Mohren 274
Muska	Jiri	Oberhard 314
Muska-Flisikowska	Iwona	Oberhard 314
Röllin	Urs	Dorf 12
Sutter	Henry	Schachen 344
Sutter-Baskin	Sandra	Schachen 344
Tobler	Beat	Rohnen 111
Tobler-Moreira dos San.	Marlene	Rohnen 111
Waibel	Markus	Rohnen 494

Wegzüge	
Allia	Davide
Bailoni	Umberto
Behrendt	Heino
Berndt	Gerald
Bruderer	Rebekka
Dolf	Claudia
Eugster	Andreas
Eugster	Julia
Eugster	Niklas
Eugster-Schoch	Esther
Eugster-Vetsch	Judith
Heierli	Corinne
Hernandez Angeles	Ana Ramona
Houdek	Michael
Jordan	Ute
Keller	Fabian
Mabillard	Florie
Mennel	Markus
Preisig	Susanne
Schnetz	Karin
Sulzmann	Guntram
Tobler	Alexandra
Tobler	Fabienne
Tobler	Roman
Tobler-Eisenreich	Sandra
Wenzinger	Frank

Todesfälle		
Bischoff-Altherr	Anna	Mohren 289
Reinli	Heinrich	Watt 250
Sturzenegger-Schlegel	Dora	Knollhausen 253

AUSSERRHODER IMMOBILIENBÖRSE

Haben Sie Bauland / Immobilien zu verkaufen oder zu vermieten?

Die Ausserrhoder Immobilienbörse ist die meistgenutzte Plattform für Immobiliensuchende in der Ostschweiz. Nutzen auch Sie diese Plattform, um Ihr Bauland oder Objekt aktiv und attraktiv zu bewerben. Der Eintrag Ihres Objektes ist kostenlos und in der „Name Gemeinde“ Immobilienbörse, der Ausserrhoder Immobilienbörse und in der Ostschweizer Immobilienbörse www.immodream.ch zu sehen. Nähere Informationen sowie Unterstützung beim Eintrag Ihres Objektes erhalten Sie bei Gemeindeschreiberin Isabelle Coray, Gemeindekanzlei Reute, Dorf 49, 9411 Reute.

www.reute.ch **Aktuelle Angebote**
www.wohnenAR.ch **Seite 5**
www.immodream.ch

**Schulstrasse 6
Heiden im Rosental
Telefon 071 991 36 36**

September. Rosental. Das Kino.

Sa 1.9. 20:15 **Die Simpsons – Der Film**
Homer Simpson findet endlich auf die Kinoleinwand, um dort seine grandiose Dummheiten breiten zu lassen. Er verursacht eine Katastrophe von gigantischem Ausmass und sorgt damit vor allem für Lachsalven ohne Ende. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Do 6.9. 20:15 **Das doppelte Lottchen**
Kästners Roman, mit den Figuren der ursprünglichen Buchtitel animiert, erzählt von den Zwillingen, die nichts von ihrer Schwester wussten – eine spassige Verwechslungsgeschichte. **Ab 6 J. – Deutsch**

So 9.9. 15:00 **2 Days in Paris**
Für den wohlgezogenen Amerikaner Jack ist der Besuch bei seinen Schwiegereltern in Paris eine einzige Überforderung: Alle scheinen immer nur von Sex zu reden und die Stadt ist offenbar voll von Ex-Lovern seiner Frau... Eine freche Komödie von und mit Julie Delpy. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

So 16.9. 15:00 **Buure rond om de St. Anton**
xxx
xxx
xxx
Ab 6 Jahren – Dialekt

Thema Strafen:
Mi 12.9. 20:15 **Le serviteur du kali**
Dem alten Henker Kaliyappan fällt die Ausübung seines Amtes immer schwerer. Aber seine Existenz und die seiner Familie hängen in fataler Weise von der Vollstreckung von Todesurteilen ab. **Ab 14 Jahren – 0/d/f**

Fr 15.9. 20:15 **Am Limit**
Alexander und Thomas Huber zählen zu den zu den weltbesten Extrem- und Alpinkletterern. Pepe Danquart ist den beiden Brüdern mit der Kamera in bisher nie gefilmte Höhen gefolgt und zeigt atemberaubende, spannende Bilder an der Grenze des physisch und psychisch Machbaren. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

So 16.9. 19:00 **Mon meilleur ami**
François, Antiquitätenhändler in Paris, möchte beweisen, dass er nicht nur zu Gegenständen, sondern auch zu Menschen eine Beziehung haben kann. So sucht er einen echten Freund. Eine mit leichter Hand inszenierte Komödie mit Daniel Auteuil. **Ab 12 Jahren – F/d**

KINOMOL:
Di 18.9. 20:15 **Über den Dächern von Nizza**
Spannend-amüsantes Abenteuer von Alfred Hitchcock mit Cary Grant, Grace Kelly u. a.; USA, 1955. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Cinéclub:
Mi 19.9. 20:15 **Das letzte Kino der Welt**
In Patagonien lebt im Nest Rio Pico ein Völkchen zusammen, deren Vorstellung vom Rest der Welt aus zerstückelten, alten Filmen aufgebaut ist. Eine bezaubernde Hommage ans Kino. **Ab 16 Jahren – Sp/d/f**

Alzheimerstag:
Fr 21.9. 19:15 **Iris**
Seit Jahren sind die berühmte Schriftstellerin Iris Murdoch und der Literaturkritiker John Bayley ein Paar. Als man bei Iris Alzheimer diagnostiziert, will John seine große Liebe nicht einfach aufgeben. Er kämpft um Iris' Verstand und Leben ... **Anschliessend an den Film geben Auskunft: Alzheimer Beratung AR, Pro Senectute und Spitzex. Ab 14 Jahren – E/d/f**

So 23.9. 15:00 **Hände weg von Mississippi**
Um die Stute Mississippi vor dem Tod zu retten, überredet die kleine Emma ihre Grossmutter zum Kauf des Pferdes. Seltsamerweise will der vor-malige Besitzer das Tier kurz danach wieder zurückhaben. Eine spannende Geschichte von Cornelia Funke. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Do 27.9. 20:15 **The Oil Crash**
Wenn der letzte Tropfen Erdöl gefördert sein wird, wird es ein böses Erwachen geben: Hintergründe, Fakten und neue Erkenntnisse. Die Dokumentation zeigt die Geschichte der Ölgewinnung und wagt einen Ausblick in die möglicherweise kurze Zukunft dieses Rohstoffs. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

Do. 20. Sept. Hannes vo Wald, Zauberer
Turnhalle Reute

Do. 20. Sept. Pater Anselm Grün
Vortrag «Heil und Heilung»
Kirche Heiden, 19.30 Uhr

Sa 06. Okt. Geländelauf Reute
Dorf

Di 13. Nov. Räbeliechtl-Umzug
ab 18 Uhr im Schachen

Verkehrsbüro vvr reute-ar.ch
9411 Reute info@vvr-reute-ar.ch
www.vvr-reute-ar.ch

die Möglichkeit der Einlagerung von mehr Holzschnitzeln lassen sich die Prozesskosten für das Ein- und Auslagern verringern, und die Auslastung der Mitarbeiter während der Sommermonate steigern. Das Bauermittlungsverfahren in der Gemeinde Walzenhausen ist positiv verlaufen. Sobald alle Mitgliedsgemeinden ihre Zustimmung zum Bau der Schnitzelhalle gegeben haben, könnte das Baubewilligungsverfahren beginnen. Für den Bau der Schnitzelhalle inklusive entsprechendem Fuhrpark veranschlagt die Forstkorporation einen Beitrag von Fr. 500'000.00, der sich aus eigenen Mitteln, zinslosem Darlehen des Kantons AR sowie aus Beiträgen der Mitgliedsgemeinden, welche ebenfalls als rückzahlbare Darlehen ausgestaltet sind, finanziert werden soll. Die Gemeinderat Reute hat dem Bau der Schnitzelhalle, im Heldholz, Walzenhausen, zugestimmt und den Beitrag der Gemeinde Reute in der Höhe von rund Fr. 14'000.00 als zinsloses Darlehen, rückzahlbar innert 20 Jahren, zugesichert. Der Gemeinderat Reute ist überzeugt mit diesem innovativen Projekt die Stellung der Forstkorporation Vorderland im regionalen Holzschnitzelmarkt zu festigen oder gar auszubauen.

Belagserneuerung Mohren bis Grütli

Das kantonale Tiefbauamt AR hat dem Gemeinderat Reute das Vorprojekt zur Belagserneuerung der Staatsstrasse Reute – Altstätten, im Bereich Mohren bis Grütli zur Stellungnahme und Genehmigung des Kostenteilers vorgelegt. Der Gemeindebeitrag für die Belagserneuerung wird sich auf Fr. 80'000.00, bei Gesamtkosten von Fr. 1'600'000.00 belaufen. Dazu kommen noch die Kosten für die Erstellung der Ableitung des Meteorwassers, Fr. 50'000.00, für die Netzwassersanierung Mohren-Grütli von Fr. 165'000.00 und die Sanierung der Schmutzwasserleitung in diesem Bereich von Fr. 33'000.00. Es ist damit mit Gesamtkosten von Fr. 328'000.00 zu rechnen. Gleichzeitig hat die Gemeinde Reute um Beiträge der Investitionshilfe IHG und der Patenschaft für Berggemein-

den gebeten und entsprechende Zusicherungen erhalten. Die Beträge werden im Investitionsvoranschlag 2008 deklariert. Die Bauarbeiten sollen im Frühling 2008 beginnen.

Spielplatz Schachen

Die Sitzbänke und der Tisch auf dem Spielplatz Schachen sind seit einiger Zeit marode, und aus Sicherheitsgründen auf einem Kinderspielplatz nicht mehr tauglich. Der Gemeinderat Reute hat deshalb beschlossen, noch in diesem Herbst die Bänke und den Tisch zu erneuern. Es sollen die gleichen Sitzgelegenheiten analog dem Aussichtspunkt „Musibänkli“ installiert werden. Es ist dazu ein Kredit von Fr. 3'600.00 zu Lasten der laufenden Rechnung 2007 genehmigt worden.

Neusignalisation Najenstrasse

In den nächsten Tagen wird die Neusignalisation der Najenstrasse im amtlichen Publikationsorgan publiziert. Die Najenstrasse verbindet das Gemeindegebiet von Reute, Oberegg und Wolfhalden. Auf Intervention des Bezirksrates Oberegg musste die Signalisation der Najenstrasse überprüft werden. Dabei wurde festgestellt, dass die von der Kantonspolizei AR genehmigten Verkehrsordnungen weder auf dem Gemeindegebiet von Reute noch von Wolfhalden richtig signalisiert wurden. Der Bezirksrat Oberegg hat in Zusammenarbeit mit Reute und Wolfhalden eine neue Signalisation der besagten Strasse beantragt. Neu ist das allgemeine Fahrverbot auf der Najenstrasse aufgehoben. Gleichzeitig wurde das Höchstgewicht auf 8 Tonnen festgelegt und der Zubringerdienst gestattet. Die Signalisation wird in den nächsten Wochen vorgenommen.

Kantonale Finanzaufsicht / Finanzausgleich / Kennzahlen 2006

Gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) hat die kantonale Finanzaufsicht von Appenzell Ausserrhoden die Finanzsituation der Gemeinde Reute per 31. Dezember

2006 analysiert und das Ergebnis dem Regierungsrat unterbreitet. Im Bericht ist festgehalten, dass die Gemeinde Reute in allen drei zu prüfenden Bereichen die Kriterien erfüllt. Unsere Gemeinde verfügt über ein positives Eigenkapital, überschreitet die Fremdkapital-Begrenzung von 250 % nicht (Reute: 169 %) und es bestehen keine besonderen Risiken im Finanzvermögen. Der Regierungsrat hat deshalb mitgeteilt, dass aus kantonaler Sicht keine besonderen Massnahmen zur Verbesserung des Finanzhaushaltes nötig sind.

Gleichzeitig ist der Finanzausgleich 2007 eingetroffen. Nach der Steigerung der Steuereinnahmen und auch der Steuerkraft sowie der Abnahme der Schülerzahlen erhält die Gemeinde Reute einen Finanzausgleich von Fr. 359'100.00. Im Budget 2007 war ein Finanzausgleich von Fr. 300'000.00 vorgesehen.

Die Revisionsfirma BDO Visura hat die Gemeindekenzzahlen der appenzellischen Gemeinden für das Jahr 2006 in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Finanzaufsicht ermittelt. In diesem Bericht werden die Kennzahlen der appenzellischen Gemeinden mit den Vorjahren und auch untereinander verglichen. Hier ist ebenfalls abzulesen, dass die Gemeinde Reute erfreuliche Jahre hinter sich hat und sich finanziell auf gutem Wege befindet. Der Gemeinderat Reute ist damit bestärkt seinen eingeschlagenen Weg, nämlich nachhaltige Investitionen tätigen und den finanziellen Ressourcen Sorge tragen, weiter zu verfolgen.

Aufruf / Wasserablesung

Ab Mitte September 2007 verspricht die Gemeindeverwaltung Reute die Selbstablesekarten für den Wasserbezug. Die Wasserablesung soll mit Stichtag vom 30. September erfolgen. Die Ablesekarten sind nach erfolgter Ablesung bis 15. Oktober 2007 an die Gemeindekanzlei zu retournieren. Die Gemeindekanzlei Reute dankt bereits im Vorfeld den Einwohnerinnen und Einwohnern von Reute für ihre Mitarbeit.

Wohn und Liegenschaftenmarkt

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Tel. 071 898 82 60. Stand: 03.08.2007

Lage	Verkauf Objekt	Miete Objekt	Bauland	Telefon/Mail
Mohren				
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker 071 777 24 18 00423 370 16 86
Mohren 474	Arztpraxis mit 6 ½ Maisonette-Wohnung	Verkauf oder Miete		
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			GB-Nr. 451	Urs Mösl, 071 944 26 03
Dorf				
Dorf 50	Wohnhaus mit Anbauten			Fritz Rechsteiner 079 644 76 23 Bruno Eugster 071 891 21 05
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		Margrith Peter 071 891 66 58 Jakob Eisenhut 071 891 67 09
Dorf 41		3 ½ Zimmer-Wohnung und 4-Zimmer-Wohnung	GB Nr. 511	Richard Peter 071 891 66 58
Dorf			GB Nr. 299	Howard Sturzenegger sen. 071 891 30 73
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Silvia Berchtold 081 723 10 59
Steingacht			GB Nr. 358	
Schachen				
Schachen 169	2 Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien 071 245 07 65 haidch@bluewin.ch Carole Steinmann
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			071 544 70 60 Alfred Wiederkehr 071 351 57 66
Hirschberg 197		3-Zimmer-Einfamilienhaus		LIVEB GmbH Liegenschaft 071 855 54 14 Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		079 796 17 02 Alois Buschor AG 079 697 28 40
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Cristuzzi AG 071 727 06 24 Hugo Dietsche AG 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 702, 753	Paul Klee 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Marlies Oertle 071 351 35 32
Städeli			GB Nr. 758	Wohnbaugen. Neueckpark 071 672 32 45
Städeli			GB Nr. 697	Mathilde Tobler 071 672 48 6
Städeli			GB Nr. 704	
Schachen			GB Nr. 600, 668	
Schachen			GB Nr. 164	

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Unser Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger ist für ein Jahr höchster Ausserrhoder

Für einmal war Reute im Juni das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes. Unzählige Gäste, Rütigerinnen und Rütiger, Familie, Freunde, Politprominenz und Vereine liessen es sich nicht nehmen dem frischgebackenen Kantonsratspräsidenten zu gratulieren. Seit 1877 ist Arthur der dritte Rütiger Kantonsratspräsident: 1886/1888 hatte Nationalrat und Landammann Johann Jakob Sturzenegger und 1931/1933 Nationalrat Albert Keller dieses Amt inne.

sein Gewissen höre, gab sie auf den Weg. In seiner Ansprache hob Arthur Sturzenegger hervor, dass die Vereine ein wichtiger Kitt im Gemeindeleben seien und es freue ihn besonders, dass mit der Nachbargemeinde Oberegg ein Miteinander stattfindet. Auch ein wenig „gifteln“ möge man einander vertragen. Als „praktisch, unkompliziert und lösungsorientiert“, schätzt Landammann Jakob Brunschweiler unseren Kantonsratspräsidenten ein. Überhaupt der Grundtenor des Abends war: Die Wahl sei gut getroffen. Arthur werde als kompetenter und hilfsbereiter Schaffer wahrgenommen, was sicher zum Wohle aller gereichen werde.

Wie fühlt man sich als frischgebackener Kantonsratspräsident?

Unser höchster Ausserrhoder fühle sich nicht anders als sonst. Er freue sich sehr auf diese Aufgabe, habe aber auch grossen Respekt davor. Die Aufgaben als Kantonsratspräsident seien in

erster Linie Organisation und Führung der Sitzungen des Kantonsrates und des Kantonsratsbüros sowie des erweiterten Büros. Vor allem habe er Repräsentationsaufgaben zu erfüllen und sei Ansprechperson. „Mein Ziel ist es, die guten Arbeiten meiner Vorgängerin und meiner Vorgänger weiterzuführen. Namentlich auch den Kontakt mit politischen Jugendorganisationen und den Parlamenten der Nachbarkantone zu pflegen“, erklärt er. Angesprochen auf die politische Macht, die dieses Amt mit sich bringe, meint Arthur Sturzenegger gelassen: „davon könne wohl ausser der Leitung des Kantonsrates nicht gesprochen werden. Er verstehe seine Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft.“

Buch der Appenzellischen Landammänner
Als kleine Perle vom Jahre 1813 durfte der Kantonsratspräsident von seinen Gemeinderatskollegen und der

1. Kantonsratspräsident seit 1877

Johann Jakob Sturzenegger
30.12.1836 - 19.02.1893

Johann Jakob Sturzenegger wurde in seiner Heimatgemeinde Reute als jüngster Sohn des nachmaligen Gemeindehauptmannes Johannes Sturzenegger geboren. In seinem Elternhaus erhielt er eine einfache aber gute Erziehung: So wurde er auf die Arbeit und das praktische Leben vorbereitet. Johann Jakob besuchte die Primarschule im Schachen und drei Jahre die Kantonsschule in Trogen. Um Französisch zu lernen reiste er für sechs Monate in ein Institut nach Grandson. Anschliessend trat der allzeit fröhliche und aufgeweckte Junge in das Geschäft seines Vaters ein, der die Fabrikation von Vorhangstoffen betrieb. Später übernahm er den väterlichen Betrieb. Im Alter von 25 Jahren, am Vorabend seiner Hochzeit mit Johanna Barbara Sturzenegger von Reute, wählten ihn seine Mitbürger in den Gemeinderat. Vier Jahre später trat er

als Gemeindehauptmann an die Spitze seiner Gemeinde. Hier konnte er sein Talent für Organisation und Verwaltung umsetzen. Weniger wohl fühlte er sich als Oberrichter. In dieses Amt wurde er von der Landsgemeinde 1876 berufen. Zwei Jahre später ist er in den Regierungsrat gewählt worden (wo er elf Jahre verblieb) und die letzten drei Jahre bekleidete er das Amt des Landammannes. Im Nekrolog ist zu lesen: „Sein Streben ging nie dahin, durch Neuerungen aller Art die Blicke auf sich zu lenken, er hielt sich mehr an das Hergebrachte, an das Bewährte, vorsichtiges Erwägen war mehr seine Art als rasches Zugreifen“. Man höre und staune: Johann Jakob Sturzenegger war „nebenbei“ auch von 1868 bis 1889 Mitglied des Kantonsrates und von 1886 bis 1888 auch Kantonsratspräsident! Ebenso war Johann Jakob Sturzenegger ab 1883 Nationalrat und dies bis zu seinem Tode. Am Grabe hielt Nationalrat Tobler aus Thal folgende Rede: „Mild und friedliebend in seinen Anschauungen, dem Parteileben abhold, hielt er stets nur das Wohl des Gesamtvaterlandes im Auge, als echter Sohn seines geliebten Appenzellerlandes der Devise „Jedem das Seine“ folgend“. Johann Jakob hatte einen grossen Freundeskreis. Denn er besass die köstliche Gabe, nach des Tages Last und Mühen im kleineren oder grösseren Kreise als anregender, fröhlicher Gesellschafter sich seines Lebens so recht von Herzen zu freuen...“

Literatur: Appenzellische Jahrbücher, 1894
S. 144 - 147

Gemeindeschreiberin die von Johann Heinrich Tobler verfasste Geschichte der Appenzellischen Landammänner entgegen nehmen. Johann Heinrich Tobler ist auch der Komponist des Ausserrhoder Landsgemeindeliedes „Alles Leben strömt aus dir“. Zum Abschluss sang die ganze Festgemeinde dieses ehrwürdige Lied und gar manchem wurde es etwas wehmütig ums Herz...“

Esther Rechsteiner

2. Kantonsratspräsident seit 1877

Albert Keller
16.08.1885 - 23.11.1962

Albert Keller war der einzige Sohn von Stickerfabrikant Albert Keller in Reute. Er besuchte neben seinen fünf älteren Schwestern die Schulen in Reute und Berneck. Gerne wäre er Forstingenieur geworden; doch sein Vater bestimmte ihn für die Uebernahme des Geschäftes. So absolvierte er eine Stickereilehre. 1914 heiratete Albert Keller die Glarnerin Ida Aepli. Der sehr harmonischen Ehe entsprangen ein Sohn und drei Töchter. Er fand bei seiner Familie, in den Bergen, beim waidmännischen Pirschen, in natur- und heimatwärtischen Bestrebungen und bei seinem Freundeskreis Erholung. Es war ein solides Fundament, auf dem Albert Keller sein Lebenswerk beginnen konnte. Vorerst galt es sein Geschäft durch alle Krisen- und Kriegszeiten zu führen. Dies gelang ihm vortrefflich. Er leitete es von 1911 bis 1957. Mit 72 Jahren übergab er das gut organisierte Unternehmen seinem Sohn. 1961 verlor er diesen. Ueber den Tod kam das Ehepaar nicht hinweg. Der Verlust nagte an den Herzen beider.

Mit 26 Jahren zog Albert Keller in den Gemeinderat Reute ein. Während 15 Jahren (1921/1936) führte er diesen wegweisend. Gemeindehauptmann Keller konnte das lange schwelende Geschwür unklarer Grenzen mit dem innerhodischen Oberegg in freundschaftlichem Verkehr mit den Nachbarn beseitigen und der Gemeinde Reute die endgültigen Marken setzen. Als ausgesprochene Persönlichkeit setzte sich Albert Keller ab 1921 auch

im Kantonsrat durch, in dem er bis zu seinem Rücktritt im Jahre 1948 vorab als gewandter Sprecher der finanzschwachen Gemeinden in Erscheinung trat. 1931/1933 waltete er als Kantonsratspräsident. Im Nachruf ist zu lesen: „Im Rate schlug sich der disziplinierte Kämpfer beherzt und witzig für das allgemeine Wohl von Land und Volk“.

Im Nationalrat nahm er 1935 Platz. Wir zitieren: „Wohl war er Vertreter der Freisinnigen, aber er machte sich, wie jeder gute Appenzeller, seine eigenen Gedanken, unbekümmert um Parteibeschlüsse und -meinungen. Und er wagte es, sie auch zu sagen. So geht er als Quellen-Keller“ in die parlamentarische Geschichte ein, da er zur Finanzierung der Kriegsausgaben anstelle der komplizierten Verrechnungssteuer, die siegte, eine einfache Quellensteuer (Abzug der Steuern an der Quelle) setzen wollte. Er erlebte kurz vor seinem Tode die Genugtuung, dass der amerikanische Präsident Kennedy das System Keller für die USA in Vorschlag brachte, aber ebenso wenig durchdrang wie der Appenzeller im Bunde“. Albert Keller blieb bis zuletzt der selbständige Kopf, der sich seine Ueberzeugung selbst erarbeitete, nicht nach rechts und nach links schaute, sondern seine eigenen Wege ging. Er war kein bequemer, aber ein Partner, der den gerechten Ausgleich suchte. Die starken Kräfte seiner Art sind auf Bundesebene selten geworden. Albert Keller hatte auch für soziale Anliegen ein offenes Herz und er setzte sich dafür ein. Sein entschiedenes Auftreten überdeckte oft das warme Herz für alle Schattenshalbwandernden.

Literatur: Appenzellische Jahrbücher 1962
S. 19 - 22.

Wahlfeier

Da Arthur Sturzenegger der Musik sehr zugeneigt ist, erfreuten ihn die Musikgesellschaft Reute, Martina Peterer am Hackbrett, der Männerchor Oberegg-Rehetobel und die Trachtengruppe Heiden mit musikalischen Vorträgen. Mit Humor führte Hanspeter

Eugster durch das Programm. Regina Dörig, die Vorgängerin, brachte gleich einen Rucksack mit. Darin versteckt die Insignien der Macht: ein Degen, uraltes Briefpapier, Schwimmflügel und ein Stein, der ihr nun vom Herzen gefallen sei. Wichtig sei, dass man sich selber treu bleibe und auf

Mütter-Väterberatung in Reute.

Da bis heute nie Mütterberatungen mit mehreren Kindern im evangelischen Pfarrhaus stattgefunden hatten, werden diese ab sofort nur noch als Hausbesuche einmal im Monat angeboten.

Eltern, welche häufigere Beratungen in Anspruch nehmen möchten, kön-

nen die Beratungsstelle im Altersheim Quisisana in Heiden besuchen, welche jeden Dienstag Nachmittag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr offen ist. In Heiden gibt es auch die Möglichkeit sich für gewisse Zeiten telefonisch anzumelden unter der Nummer der Mütterberatung.

Für Fragen, Termine auf Anmeldung oder Hausbesuche gelten folgende Telefonzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Telefonnummer 071 870 09 93. Ausserhalb dieser Zeiten ist der Telefonbeantworter eingeschaltet

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast
Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Der TV Reute am Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld

Mit 41 motivierten Turnerinnen und Turner reiste der TV Reute nach Frauenfeld um das Eidgenössische Turnfest zu besuchen. Am 22. Juni ganz früh am Morgen trafen sich die Aktiven Damen und Herren am Bahnhof in Altstätten und Heerbrugg für die Reise nach Frauenfeld. Bereits am Freitag Morgen standen die ersten Wettkämpfe auf dem Programm.

Die Aktiven sowie die Frauen und Männer absolvierten je einen dreiteiligen Vereinswettkampf. Jeder Teil kann mit der Maximalnote von 10.00 Punkten gewertet werden, somit wäre das Bestresultat 30 Punkte.

Die Aktiven Damen und Herren starteten mit dem Fachtest Allround. In diesem geht es um Schnelligkeit, Genauigkeit und Treffsicherheit. Gleichzeitig fing die Disziplin Schemlerball an. Nach und nach standen Kugelstossen, Pendelstafette, Weitwurf und der 1000m Lauf für die Mitgereisten an. Die Frauen und Männer trafen etwas später in Frauenfeld ein, jedoch gerade noch rechtzeitig um die Aktiven zu unterstützen. Ihr Wettkampf begann am Nachmittag. Ihre Disziplinen waren Rugby, Unihockeyslalom, Frisbee, Tennisballwurf, Ballprellen sowie Ballwurf über die Schnur.

Das Eidgenössische ist jeweils ein Höhepunkt in einem Turnerleben. Am Eidgenössischen in Frauenfeld massen sich 1844 Vereine aus der ganzen Schweiz. 56000 Turnerinnen, Turner und Kinder nahmen teil. Das ganze Fest fand auf dem Militärgelände von Frauenfeld statt. Somit waren alle Wettkämpfe in naher Umgebung, man konnte die Wettkampfpplätze zu Fuss oder mit Shuttle-Bussen erreichen. Insgesamt erlebten die 110'000 Besucherinnen und Besucher 171 verschiedene Disziplinen, eine beachtliche Anzahl!

Mit dem Eindunkeln beendete der TV Reute seinen Wettkampf. Danach stand das gemeinsame Nachtessen und das Fest im Vordergrund. Am Samstag Vormittag organisierte Luzi Sturzenegger einen Ausflug zum Rheinfall. Zu Fuss bewältigten die Teilnehmer die Strecke vom Rheinfall nach Schaffhausen um dort das Nachtessen zu geniessen. Mit der Bahn ging's zurück nach Frauenfeld. Ein Teil der Turnerschar verabschiedete sich und nahm die Rückreise nach

Reute in Angriff. Andere wiederum blieben bis Sonntag Mittag und genossen noch die Schlussfeier und den Fahnenprint.

Am Sonntag Abend trafen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Turnerempfang. Zusammen mit der Musikgesellschaft, den Feldschützen, der Jugi sowie der Bevölkerung marschierte man im Gleichschritt von Oberegg Richtung Restaurant Taube. Dort erklärte der Präsident Urban Bischofberger den bestrittenen Wettkampf den Anwesenden. Mit Begeisterung erfeute man sich der tollen Resultaten. Die aktiven Damen und Herren erreichten in der

4. Stärkeklasse mit einer Note von 24.15 den 196. Rang. Die Frauen und Männer machten es noch etwas besser, sie klassierten sich mit 26.13 Punkten im sehr guten 40. Rang in der 6. Stärkeklasse. Die Zuteilung der Stärkeklasse erfolgt anhand der Teilnehmerzahl.

Bei den Aktiven war der 1000m-Lauf die beste Disziplin, mit einer Note von 9.27. Bei den Frauen und Männern war der Frisbee und Tennisballwurf zusammen mit 9.26 gewertet worden. Der Präsident erwähnte auch noch das hervorragende Resultat von Ramona Tobler, welche für die Geräteriege Rehetobel startete, und in der 6. Stärkeklasse den 9. Rang erturnte von 250 Teilnehmerinnen. Mit diesen erfreulichen Resultaten klang der Abend aus und somit auch das Eidgenössische Turnfest 2007. Bereits nächstes Jahr steht das Appenzeller Kantonturnfest in Herisau auf dem Programm.

Philipp Eugster

Neue Spitzenleistungen der Rütiger Geräteturnerinnen

Ramona Tobler zeigte einmal mehr und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison eine Topleistung.

Ganz besonders schön ist es natürlich, wenn dies an einem Eidgenössischen Turnfest geschieht, das alle sechs Jahre stattfindet. Angefangen von einer guten Bodenübung für die sie 9,10 erhielt. Am Sprung danach gute 9,30 Punkte, dann an den Schaukelringen eine super Übung 9,50 die verdient hohe Note, und zum Schluss der Höhepunkt, die Reckübung bei der Ramona Tobler ihr ganzes Können zeigte und die sehr hohe Note von 9,55 erhielt. Mit dem sehr hohen Total von 37,45 Punkten klassierte sie sich im sensationellen Rang 9 von 250 Turnerinnen. Ramona Tobler gehört jetzt zu den besten Turnerinnen im K6. in der Schweiz.

Silber für Ramona Tobler am Glarner Bündner Kantonaltunfest in Glarus

Einen weiteren sehr guten Wettkampf gelang Ramona Tobler in Glarus. Mit dem sehr hohen Total von 37,75 Punkten klassierte sie sich auf Rang 2! An Boden 9,3 an den Schaukelringen 9,45 und am Sprung und am Reck je 9,50. Eine klasse Leistung.

Sieg für Fabienne Salantri!

Auch Fabienne Salantri zeigte am Zürcher Kantonalen Gerätewettkampf in Effretikon eine Superleistung. Nach dem Schaffhauser ist das für Fabienne bereits der zweite Saisonsieg und das gegen eine Gegnerschaft von 250 Turnerinnen. Am Sprung erhielt sie sensationelle 9,8 was die höchste Note in diesem Wettkampf bedeutete.

Herzliche Gratulation
Willi Lanker

Bach
Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Da kommen kleine Köche
gross raus!

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer
Hand. Inkl. Einbaugeräte.

Publica-Press Heiden AG

ES Piatti
Regionalvertretung

Innenbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Beim Sanieren auf Erdgas
umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.gravag.ch

Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen,
wertvollen Wohnraum!

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG • Telefon 071 747 54 54 • www.gravag.ch

Über 190 Jahre und noch kein bisschen müde...

Seit bald 200 Jahren existiert in der Gemeinde Reute die hiesige Feldschützengesellschaft Reute. Trotz ihres stolzen Alters ist die „alte Dame“ keineswegs eingerostet. Im Gegenteil – die Feldschützengesellschaft Reute präsentiert sich voller Tatendrang und ist aktiv wie eh und je.

Jeder Schütze wird betreut.

Nach dem Saisonstart Ende März folgen verschiedene sportliche und gesellschaftliche Anlässe. Die aktiven Schützinnen und Schützen nehmen an verschiedenen Wettkämpfen in der näheren und weiteren Umgebung teil. Neben dem sportlichen Schiessen, bei dem zur Erzielung guter Resultate ein Höchstmass an Körperbeherrschung und -kontrol-

le erforderlich ist, gewährleistet der Verein auch die Abdeckung des ausserdienstlichen Schiesswesens in Reute. Der grosse Andrang an den für die Bundesprogrammstützen reservierten Daten bestätigt der Feldschützengesellschaft Reute ihre Beliebtheit unter den Schiesspflichtigen, die ihre alljährliche Schiesspflicht in Reute wahrnehmen. Für die FSG Reute gehört die persönliche Betreuung jedes einzelnen Schützen gleichermassen zur Gastfreundschaft, wie die anschliessende Bedienung in unserer Schützenstube.

Dieses Jahr war aber auch besonders durch die Vorbereitungen und die Durchführung des Appenzeller Kantonal-Schwingertags geprägt. Die FSG Reute hat diesen Anlass zusammen mit den anderen zwei grossen Dorfvereinen, Turnverein und Musikgesellschaft, organisiert. Zusätzlich haben etliche Helfer aus der Bevölkerung und den Vereinen zum Gelingen des Grossanlasses beigetragen.

Nach diesem turbulenten ersten Halbjahr 2007 gönnte sich die Feldschützengesellschaft Reute anfangs September das Privileg ein Fest als Gast zu besuchen und sich – neben

der sportlichen Betätigung natürlich – verwöhnen zu lassen. Nach dem Besuch des Zürcher Kantonschützenfestes steht nun der Abschluss der laufenden Saison auf dem Programm. Am Samstag, 27. Oktober 2007 führt der Verein das Endschiessen in Reute durch, wozu traditionsgemäss die ganze Rütiger Bevölkerung und alle interessierten Personen herzlich eingeladen sind. Eine gute Gelegenheit sich wieder einmal in einem sportlichen Schiesswettkampf zu messen oder auch erste Gehversuche zu wagen. Am Vormittag steht das Schützenhaus für die Jugendlichen von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr offen und zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr werden sich unsere Schützenmeister ausschliesslich um die interessierte Bevölkerung kümmern.

Luzius Sturzenegger

Neue T-Shirts der Musikgesellschaft Reute

Unlängst schaffte die MG Reute neue, einheitliche T-Shirts für ihre Bläserinnen und Bläser an. Die vier jüngsten Mitglieder der MG Reute präsentieren auf dem Foto die neuen Shirts mit dem Logo, das von Charly Breitenmoser unentgeltlich entworfen wurde. Die Musikantinnen und Musikanten bedanken sich herzlich dafür.

Übrigens: wer hat Lust in unserem Verein mitzumachen? Jede Musikantin und jeder Musikant ist herzlich willkommen. Wir proben jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr in unserem neuen und einladenden Probelokal.

Auch Mädchen und Buben haben Gelegenheit ein Instrument spielen zu lernen. Das Instrument wird vom Verein gratis zur Verfügung gestellt und der Musiklehrer Peter Hochreutener freut sich auf neue Jungbläser, um sie in die Welt der Blasmusik einführen zu können. Wer Interesse hat, melde sich beim Präsidenten der MG Reute Ruedi Weder, Schachen Tel. 071 891 33 60.

Schule Reute – Brücken begangen und gebaut

Im Rückblick auf ein erstes Jahr altersdurchmischtes Lernen in der „Differenzierten Gesamtschule Reute“ war das Stichwort „Brücken“ im Hintergrund immer wieder wirksam.

Für die SchülerInnen galt es Brücken zu schlagen über die Jahrgänge hinweg, Brücken auch vom bisherigen geführteren Lernen zu einem mehr und mehr selbstverantworteten Lernen hin.

LehrerInnen bauten an einem Übergang zu einem neuen Rollenbild, weg von der reinen Stoffvermittlung in Richtung Lernberatung. Weg auch vom Einzelkämpfer zum Teamarbeiter. Brücken zu den Eltern waren wichtig, um ihr Vertrauen in eine neue Schulform zu stärken.

Die meisten der erwähnten Brückenbauprojekte sind noch nicht ganz abgeschlossen, wichtige Details werden eben oft erst beim Benutzen spürbar. Was hingegen für die Schüler abgeschlossen ist, ist das grosse Thema Brücken, welches sie das ganze letzte Quartal im Fach „Mensch und Umwelt“ beschäftigte. Die Thematik zog sich durch die ganzen 8 Jahrgänge und bescherte SchülerInnen und Lehrkräften viele bewegte und bewegende Erlebnisse. In vielen Werkstattposten galt es, aus den verschiedensten Materialien, tragfähige Brücken und Stege zu bauen, wobei bei den älteren SchülerInnen ein schriftliches Protokoll Rechenschaft über das Vorgehen und die gewonnenen Erkenntnisse dazugehörte.

Rosmarie Jost
Schulische Heilpädagogin

Bei den Jüngeren war vor allem das Tun im Vordergrund. So entstand auf dem Pausenplatz eine bunte Brücke über den Weiher. Nicht weniger als 12 Brücken (vom wackeligen Steglein über die gedeckte Brücke bis zur Strassenbrücke) gab es auf einem Ausflug der Goldach entlang zu entdecken

Der Höhepunkt für die Mittelstufe war sicher der Bau ihres eigenen Brückenmodells als freie Tätigkeit. Die Vielfalt und Kreativität, die Sorgfalt in den Details auch zeigte eindrücklich, wie intensiv sich die Kinder mit dem Thema verbunden hatten.

Vorschau Ausstellung
im Stellwerk Heerbrugg
Vreni Gschwend, Rebstein
Figuren
Esther Rechsteiner, Reute
Bilder
Vernissage am Freitag,
19. Oktober 2007, 19. 00 Uhr

Der Sinn der Reformation war es nicht, die Kirche zu spalten, sondern dem Glauben Raum zu schaffen. Diese Aufgabe stellt sich heute den Kirchen gemeinsam.

Wolfgang Huber

Herzliche Einladung zum ökumenischen Gottesdienst, bei dem wir gemeinsam versuchen unserem Glauben Raum zu schaffen am 11. November 2007.

J. Kühnis; M. Giglberger

Danken, beten und Busse tun.

Wie passt das zusammen?

Stellt Euch vor, ein Wegweiser auf Eurer Wanderroute. Ein Wegweiser zeigt die Richtung an. Ziel und die Länge der Strecke steht darauf. Ebenso kann man dank ihm ausrechnen oder sich erinnern, welche Strecke man schon gegangen ist.

Dafür danken, darüber sich freuen, kritischen Rückblick halten und mit neuem Mut weiter gehen, dazu sind wir eingeladen.

Haben Sie schon mal einen Wegweiser gesehen, der empfiehlt umzukehren? Ich noch nicht. Doch manchmal musste ich aus dem Wegweiser schon den Schluss ziehen, dass ich besser umkehren sollte. Der Dank-, Buss und Betttag ist so ein Wegweiser. Ein Tag, der uns dazu einlädt, umzukehren, wenn der Weg in die Irre führt. Doch geht das denn auf dem Lebensweg umzukehren? Ich kann vielleicht eine Entscheidung korrigieren, aber etwas ungeschehen machen, das geht nicht. Gemachte Erfahrungen bleiben. Gute wie schwierige. Um im Bild des Lebensweges zu bleiben: Ich kann zurückgehen bis zu einer Weggabelung und eine andere Richtung einschlagen. Dazu muss ich allerdings entdecken, dass ich falsch gegangen bin. Dazu muss ich umkehren und mich von Gott befreien lassen von dem, was ich getan habe, erlösen lassen.

Im Verhältnis zu Gott hat Busse und Umkehr etwas mit Schuldbekennen, mit der Bitte um Vergebung zu tun. Die Lösung, die Gott anbietet, ist die Erlösung. Deshalb ist es gut, dass dieser Feiertag, den wir hier in der Schweiz am 16. September feiern, Dank-, Buss- und Betttag heisst.

Ohne Gebet finde ich den richtigen Wegweiser nicht. Und ohne Dank finde ich den Mut nicht weiterzugehen in einer neuen oder alten Richtung und ohne Umkehr, wo die Wege falsch sind keine Erlösung.

(einzelne Gedanken hieraus habe ich in Anlehnung an Carmen Jäger geschrieben.)

Ich wünsche Euch einen guten Herbst,

Marion Giglberger

Altersferien für die Seniorinnen und Senioren von Reute und Oberegg 2007

Am Morgen des 7. Mai bestiegen bei der Post Oberegg 15 Personen, in Schachen und Reute weitere 19 Personen den schönen Luxus-Car von Walter Müller, Heiden. Organisiert wurde diese Reise durch Pfarrerin Marion Giglberger und „Hilfssheriff“ Elsbeth Blatter.

1. Tag

Nach der Teilnehmerkontrolle begrüsst uns Frau Giglberger mit herzlichen Worten und wünschte uns allen einen schönen Ferienaufenthalt. So ging es dann weiter über den Zoll Diepoldsau auf die Autobahn. Unser Chauffeur Walter orientierte uns laufend über die Besonderheiten der Gegend, seien es Burgen, Kirchen oder Berge. Auch das Wetter spielte mit, hatten wir doch schönen Sonnenschein mit Ausnahme gelegentlicher Wolkenfelder. Wir konnten feststellen, dass alle Teilnehmer in bester Laune und froher Zuversicht waren. Zügig rollten wir das Klostertal hinauf, über den Arlbergpass, umfuhren Landeck in langen Tunnels und gelangten durch das Inntal hinunter nach Imst. Es war sehr interessant, denn Walter Müller hielt uns stets auf dem Laufenden. In Imst wollte er nicht weiter, denn hier ist Mittagessen programmiert. Im Gasthaus zum Hirschen wurden wir freundlich bedient und hatten genug Zeit, uns etwas umzusehen. Dann, Weiterfahrt durch Innsbruck bis Kramsach, wo uns Walter (Chauffeur) einen Kaffeehalt mit Besichtigung eines Friedhofmuseums empfahl. Auf den ersten Blick tönt es etwas makaber, aber es geht hier nicht um Trauer, sondern um alte, ausgediente Grabkreuze mit besonders interessanten Inschriften. Diese sammelt ein Kunstschmied und stellt sie auf, in einem schönen parkähnlichen Gelände, durchzogen mit Föhren, Lärchen und Spazierwegen. Es ist wirklich ein Gaudi, diese Inschriften zu lesen. Ein Beispiel: „Es liegt begraben, die ehrsame Jungfrau Notburga Nindl, gestorben ist sie im siebzehnten Jahr, just

als sie zu brauchen war“. Wir fahren aber weiter auf der Autobahn bis Wörgl, dann rechts ab übers Brixental bis zu unserem Ferienort Kirchberg i.T. Das ist ein Dorf vor Kitzbühel. Im wunderschönen 4* Hotel Sonne, schön auf einer kleinen Anhöhe, aber doch noch im Dorf gelegen, nisteten wir uns ein. Es ist 17.30 Uhr. Nach etwas Frischmachen war um 18.30 Uhr schon das Nachtessen, ein feines 5-Gang-Menue, angesagt. Nach dem Essen verweilten die Nichtmüden noch bei Jass und Spiel.

2. Tag

Morgen 08.00 Frühstück, anschließend hielt Frau Giglberger mit uns eine kleine Morgenbesinnung. Mit freundlichen Worten stärkte sie uns Seele und Geist. Um 10.00 bestiegen wir wieder den Car um eine kleine Erkundungsreise zu starten. Die Fahrt führte durch die schöne Tirolergegend Richtung St. Johann i.T. und Lofer (Seisbachklamm). Lofer ist schon auf Salzburgerland. Wieder ein Stück zurück geht's dann nach links ab, Richtung Saalfelden, wo wir die schönen Dörfer St. Martin und Weisbach mit dem Car genauer inspizierten. Walter zeigte wahre Fahrkünste, wie er das Fahrzeug um alle Ecken und Gässli dirigierte. Dann geht's weiter, wieder zurück nach Lofer und St. Johann. Dazwischen machten wir noch einen Abstecher nach St. Ulrich a. Pillersee. Vom Chauffeur empfohlen besichtigten wir hier die älteste Latschenöl-Brennerei der Welt (ca. 300 Jahre). In einem viertelstündigen Film und anschliessender Führung durch die Produktion wurde die Herstellung der Latschenkiefer- und Kräuteröle gezeigt. Natürlich durfte man das Ergebnis: Schnäpse, Liköre und Schönheitsprodukte auch testen und kaufen. Nun wird's aber Zeit für die Rückfahrt. Um halb Sieben ist wieder das grosse Nachtessen und anschliessend freier Abend.

3. Tag

Reichhaltiges Frühstück und anschliessend geistige Vorbereitung mit Frau Giglberger, sie kann es so gut. Heute regnet es zeitweise, so dass wir uns einigten, nach Kitzbühel zu fahren um dort das schöne Dorf zu durchstöbern. Die schönen Gassen und Hausfassaden, die Gasthäuser und Schaufenster mit „billigem“ Sortiment muss man gesehen haben. Aber auch ein von aussen schönes Gasthaus, wo wir einen Kaffee genehmigten, stellten wir fest, dass man auf den Tischen mit den Fingern schreiben konnte (Staub). Dafür kostet ein Kaffee-Crème umgerechnet Fr. 4.50. Um 14.30 Uhr kehrten wir wieder zurück in unser Hotel. Ein grosses Hallenbad lud uns zum Bade ein, was auch benutzt wurde. Nach dem Nachtessen zeigte uns Frau Giglberger im Fernsehraum einen DVD-Film „Metenand of de Meglisalp“ was auf grosses Interesse stiess.

4. Tag

Nach dem üblich reichhaltigen Zmorge und Morgenbesinnung hat unser Walter einen neuen Streich ausgeheckt. Er ist sehr flexibel und kann sich gut unseren Verhältnissen anpassen. Weil es heute so schön Wetter ist, steuern wir wieder den Bergen zu. Zwischen St. Johann und Kufstein erhebt sich die Gebirgskette vom „Wilden und Zahmen Kaiser“. Und zwischen diesen zwei Kaisern liegt eine Talsohle mit einer schmalen Strasse, welche hinaufführt auf eine Alp. Und genau dahin führte unser Walter sein grosses Gefährt. Es ist grandios und eindrucklich, dieses mächtige Bergmassiv so nahe zu erleben. Aber lieber im Car als zu Fuss. Oben auf der Alp lädt uns ein schönes Bergrestaurant zum Z'Mittag ein. 2 1/2 Stunden hatten wir Zeit um uns zu verlaufen. Die einen gehen den Weg nach oben, die andern nach unten. Aber alle kehrten

rechtzeitig wieder zum Car zurück. Schön, diese Bergwelt, fast wie der Alpstein. So geht's wieder zurück, am Walchsee vorbei nach Kufstein. Dort gab's nochmals 1 1/2 Std. Kaffeehalt u. Schaufensterschnüffeleien. Um 17.00 waren wir wieder im Hotel für umziehen und baden. Nach dem Abendessen zeigte uns Frau Giglberger noch den zweiten Appenzeller-Film „Land ond Lüüt im Alpsteec“.

Alles hat ein Ende. So heisst es: um halb 10 Uhr Koffer verladen, Abschied nehmen und um 10.00 Uhr abfahren. Die Route geht über die Bundesstrasse bis Wörgl, dann auf die Autobahn bis Rum bei Innsbruck wo wir im feudalen Hotel Rumerhof den Mittagshunger vertrieben. Eine letzte Passfahrt über den Arlberg, und, weil wir noch etwas Zeit hatten, gab's in Stuben a. Arlberg nochmals einen Kaffeehalt. Dann aber, oh weh, kommt schon bald die Zeit zum Verabschieden. Es war ein wunderschöner Ausflug. Alle waren begeistert und zufrieden. Man hört nur gutes. Es war einfach übersuper. Wir sind eine Familie geworden. Einen ganz grossen Dank an Frau Pfarrerin Marion Giglberger für die Organisation und all zeitige Hilfsbereitschaft. An Elsbeth Blatter für ihre Hilfe, wenn Not am Platz und an alle die mitgeholfen haben, dass alles problemlos abläuft. Einen besonderen Dank an Walter Müller, der uns gesund und wohlbehalten wieder heimgebracht hat. Danke Walter!

Karl Signer

Zom Geburtstag vo de Ida Bischof

Liebi Ida

zo diim 95. Geburtstag gratulier i Dier ganz herzlich. Du stooht hüt im Mittelpunkt vo der Oberegger Seniore ond vom Altersheim Watt, 9411 Reute, AR.

Im Juni 2003 bischt im Altersheim iitrette. Döt hets Dier vo Afang aa gute gfall. Du wierscht im Heim met Liebi und Uufmerksamkeit bedient ond pflegt. Zo de regelmässige Bsuecher zellt dini Nichte ond Patekind, d'Ida Sonderegger ond wiiteri Verwandti ond Bekannti. Gebore ond uufwachse bischt in Grub SG. Öber Jahrzehnti hescht als gewandti Magd und schlagfertegi Serviertochter im Resterant „Bierquelle“ z' Heide dient. D'Gäschd händ dii gern e chli uufzoge. Dini träfe Antworte

händs Ziel nie verfählt. Denn isches loschtig worde, ond d'Gäschd sönd e chli enger blebe ond gern wieder khoo.

Mier als Appezeller häsch emol gfröget, weles as die gröschd Tuged vo de Appenzeller sei. No vor i die ganz gross Palette Tugende uufglichtet gkah ha, hescht me d'Antwort sälber gee: „Die gröschd Tuged vo de Appezeller ischt, dass nöd viel devo Geed“.

Im Gegezoog hani dier gfröget, wer i de Grub SG, Diim Geburts- und Heimatort, di rangnederscht Person ischt. Die Antwort hani Dier o selber möse geeh: „s'ischt de Herr Pfarrer; er ischt i siim Sprengel vo fascht luter Bischöf omgeh.“

Mier wünschid Dier hüt e schös Fescht ond wiiterhee Z'freudeheit ond gueti Gsundheit

**d' Heimleutig Helen Nessensohn,
s'Personal ond
Diin Biistand Walter Brey.**

Die Freiwilligen-Arbeit in Reute

Vereine | Vereinigungen | Vereinsleben | Gesellen | Geselligkeit | Gesellschaften

Ursprung und Bedeutung *

Als Verein (Rückbildung aus vereinen) bezeichnet man eine Gruppe, die auf Dauer angelegt ist, einen eigenen Namen führt und in der sich Personen zu einem bestimmten, gemeinsamen, durch Satzung festgelegten Zweck zur Pflege bestimmter gemeinsamer Interessen oder ähnlichem zusammengeschlossen haben. Diese können sowohl gemeinnützig sein als auch wirtschaftliche Interessen verfolgen. Ein Verein in Deutschland bedarf zur offiziellen Anerkennung der Eintragung in Vereinsregister. In der Schweiz ist der Eintrag ins Handelsregister erst ab 100'000 Fr. Roheinkommen zwingend, kann aber z.B. aus Prestige Gründen auch freiwillig erfolgen.

International wird ein Verein genannt wenn seine Mitglieder verschiedenen Ländern und Staaten angehören, wie z.B. der Internationale Schriftstellerverein. Doch versteht man unter internationalen Vereinen auch Vereinigungen (Konventionen) der Staaten selbst, wie z.B. den Weltpostverein. Als Geselle (von althochdeutsch: gisello, gisellio) wurde früher in der Umgangssprache allgemein ein Teil-

nehmer einer Gesellschaft bezeichnet, der mit anderen zusammen ass (Tischgesellschaft) oder reiste (Reisegesellschaft).

Heute wird als Geselle oder Handwerker bezeichnet, wer eine Ausbildung in einem Beruf des Handwerks durch bestehen der Gesellenprüfung vor der Handwerkskammer erfolgreich abgeschlossen und infolge dessen seinen Gesellenbrief erhalten hat. Früher mussten Gesellen anschliessend auf Wanderschaft gehen, um bei anderen Meistern der gleichen Zunft zu lernen und Erfahrung zu sammeln. Die Wanderjahre, auch auf der Walz sein genannt, waren im Mittelalter eine Voraussetzung, um Meister werden zu können. Heutzutage ist die Wanderschaft freiwillig.

* gemäss Online-Enzyklopädie Wikipedia

Sinn und Zweck der Vereine

Dass der in den Statuten der Vereine festgelegte Sinn und Zweck nur die eine Seite der Motivation für ein Engagement in seinem Verein ist kommt aus den Angaben der Rütiger Vereine klar hervor. Bei allen Vereinen wird die Geselligkeit als mindestens so wichtig erachtet. Annahme: Der

Verein als Treff – Punkt zur Pflege von Geselligkeit und Austausch unter Gleichgesinnten ergibt zusammen mit der Vereingeschichte einen Teil der Heimat und persönlichen Identität.

Wenn wir die Vereine von Reute innerhalb der Aufzählung Art. 60 ZGB einordnen wollen, könnte das laut der Angaben folgender Massen geschehen:

die Politischen: Lesegesellschaften
die Religiösen: Hauskreise?
die Künstlerischen: Musikverein
die Wissenschaftlichen:
Kleintier und Geflügelzüchter?
die Wohltätigen:
Krankenpflegeverein, Frauenverein
die Geselligen:
Landfrauen und alle anderen
die Wirtschaftlichen:
Verkehrsverein??

Offensichtlich fehlt dem ZGB der Sportsgeist denn:
die Sportlichen : Turnverein, Jugi/Mädi und Feldschützen werden da allen anderen zugeordnet.

Dass die Sportlichen im ZGB nicht

erwähnt werden erstaunt insofern dass die vielen Sportvereine über die ganze Schweiz gesehen vermutlich die mitgliedsstärkste Kategorie ist.

Wie viele Vereine es in der Schweiz insgesamt gibt ist nicht bekannt!

Von welchem unschätzbarem Wert die immense Arbeitsleistung ist die von den Vereinen für unsere Gesellschaft geleistet wird, lässt sich nur erahnen. Man denke dabei nur schon an die Integration unserer Jugendlichen und Senioren und die Prävention die dabei geleistet wird. All diese Arbeit würde, falls professionalisiert, volkswirtschaftlich kaum tragbar sein.

Bild:
Die Gemeinde Reute lud, wie alle Ausser-rhoder Gemeinden, diesen Frühling alle Rütiger Freiwilligen als Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit zu einem Apéro ein.

Ernst Pletscher

Kleintierausstellung KGZV Reute – Obereg

Der Kaninchen- und Geflügelzüchterverein Reute – Obereg führte am 9./10. Juni zusammen mit dem Imkerverein Obereg und der Pelznähgruppe AR/Al die Kleintierschau auf dem Bärenareal in Obereg durch.

und die schlechten Nachrichten der Medien ab.

Die Ausstellung hat gezeigt, dass auch Kleintierhalter mit nicht reinrassigen Tieren und anderen Kleintieren (ausser Kaninchen oder Geflügel) Mitglied werden können.

Die Fellnähgruppe zeigte zudem, was man mit den Kaninchenfellen etc. alles nähen kann. Sie hatten einen eigenen Stand für Ihre Pelztiere etc., das Interesse daran war sehr gross. Einmal mehr setzten die Imker mit ihrer Ausstellung, deren Hauptteil ein ganzes Bienenvolk darstellte, einen besonderen Akzent. Die aktiven Imker erklärten jedem Interessierten die Schritte der Bienenpflege bis zur Honiggewinnung.

Sollten Sie Fragen über irgendwelche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an die Präsidenten der Vereine:

Imkerverein Obereg: Ulmann Hermann, Töbeli 9413 Obereg (071 8915633)
KGZV Reute-Obereg: Schefer Willy, Rohnen 9414 Schachen /Reute (0718914006)

Willi Schefer

Will man doch mit diesem jährlichen Anlass bei Gross und Klein die Freude und das Interesse zur Kleintierzucht wecken. Für die Kinder, Schüler und Eltern ist es immer wieder ein Erlebnis, die herzigen Tierchen zu bewundern. Mit viel Liebe und Zeitaufwand widmen sich die meisten Züchter schon viele Jahre ihrem Hobby und bauen damit die alltäglichen Stresssituationen

Angaben der Vereinsvorstände Reute:

Verein	Grösse Vorstand	Arbeitsstunden pro Jahr	Anzahl Mitglieder	% Frauen Männer	% Rütiger auswärtige	Ziele, Motivation	Bemerkungen
Frauen - Verein	5	150	27	100 / 0	90 / 10	Pflege der Gemeinschaft, Bewusstseinsbildung in aktuellen Themen, Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen	Verbindung zur Fraunzentrale AR
Landfrauen	5	150	46	100 / 0	97 / 3	Kontakte pflegen	
Krankenpflege-Verein	3	100	ca. 240	50 / 50	100 / 0		Mitglieder sind ca. 80 Haushalte
Kleintier- und Geflügelzüchter	5		30	33 / 66	40 / 60	Pflege der Kameradschaft, jährliche Kleintierschau, Organisation von Ausstellungen, Mithilfe an Anlässen	Mitglieder mit und ohne Tiere
Turnverein	5	325	86	45 / 55	60 / 40		Isch ä gfreuti Sach !
Jugi / Mädi	7	854	30	50 / 50	100 / 0	Den Kindern Freude bereiten und sie in einen Verein integrieren	Die Geselligkeit und das Vereinsleben pflegen
Musik - Gesellschaft	5	140	24	25 / 75	80 / 20		
Feldschützen Gesellschaft	7	220	30 - 40	15 / 85	70 / 30	Geselligkeit, Kameradschaft, sportl. Wettkämpfe, Jugendförderung, -integration.	
Rütiger Feeschter	5	200	720	50 / 50	90 / 10	Informationsvermittlung, Unterhaltung, Anbieten einer Plattform	Vorstandsmitglied gesucht
Lesegesellschaft Schachen	3	30	36	40 / 60	100 / 0	Politische Information, Geselligkeit, Kulturelles	
Lesegesellschaft Dorf	4	60	21	40 / 60	95 / 5	Gemeindepolitische Aktivitäten, Geselligkeit	
Verkehrsverein	5	55	30 - 40	50 / 50	100 / 0	Erlebnis Reute fördern	
Total	59	2284	1330				
Durchschnitt	5	190	(111) *31	43 / 57	85 / 15	* ohne Rütiger Feeschter und Krankenpflegeverein	

Baubeginn des Erweiterung Dorfladen mit integrierter Postagentur

Am Mittwoch, 4. Juli 2007 um 8 Uhr wurde mit dem Erweiterungsbau des Dorfladens „Denner-Satellit“ in Reute begonnen. Die Erweiterung wurde nötig, weil eine Postagentur in das Ladengeschäft integriert werden soll. Ausserdem bedürfen die Platzverhältnisse für das umfangreiche Discount-Sortiment von „DENNER“ einer Änderung. Zusätzlich soll nun auch eine Kaffeecke im Dorfladen das Leben der „Rüütigerinnen und Rüütiger“ bereichern.

Bild:
Alle Beteiligten freuen sich, dass der geplante Anbau nun realisiert wird!

(von links nach rechts)
Nadja Krüsi, Mitarbeiterin
Lina Bischofberger, Mitarbeiterin
Margrith Rohner, Mitarbeiterin
Niklaus Sturzenegger, Baumeisterarbeiten
Hansruedi Breu, Projektleiter
Arthur Sturzenegger, Gemeindepräsident
Kurt Sturzenegger, Verwaltung
Margrith Peter, Verwaltung
Martha Eugster, Verwaltung

Auf dem Bild fehlen:
Jacqueline Jucker Mitarbeiterin, Anita Treitinger Geschäftsführung, Andreas Amrein Verwaltung

Die Finanzierung des Projektes gestaltete sich anfangs als recht schwierig, sollte doch die zukünftige Betriebsrechnung so wenig als möglich belastet werden, damit einer rentablen, und vor allem langen Zukunft der Institution „Dorfladen“ nichts im Wege steht. Je länger je mehr zeichnet sich jedoch ab, dass die angestrebte Eigenkapitalerhöhung durch Neuzeichnungen von Genossenschaftanteilen realisiert werden kann. Die Konsumgenossenschaft ruft die Bevölkerung aus Nah und Fern gerne nochmals auf, zur Unterstützung des gemeinnützigen Projektes beizutragen. Ausserdem wird der Erweiterungsbau durch die Berthold Suhner-Stiftung in Herisau, die Schweizer Post und die Gemeinde Reute unterstützt. Ein Antrag an die Schweizer Berghilfe ist noch pendent. Der sehr enge Terminplan sieht eine Eröffnung des „neu-

en“ Dorfladens Mitte September vor. Während des Erweiterungsbaus bleibt das Ladengeschäft dauernd geöffnet. Allerdings sind Emissionen und Behinderungen nicht auszuschliessen. Ab Samstag, 8. September bis und mit Samstag 15. September bleibt das Ladengeschäft geschlossen um die Erweiterung an das bestehende Gebäude anzupassen und den Laden neu einzurichten.

Im „neuen“ Dorfladen erwarten die Kundinnen und Kunden ausser einem grösseren Platzangebot die Dienstleistungen einer Postagentur sowie eine Bistroecke mit Kaffeeautomat und Sitzgelegenheit. Die Ladenfläche wird grosszügiger gestaltet. Der Einkaufskomfort für Kundinnen und Kunden steigt deutlich. Die Platzaufteilung trägt den Sortimentsschwerpunkten unseres Partners „DENNER“ Rechnung.

Die Konsumgenossenschaft freut sich jetzt schon auf die Eröffnung des neuen Geschäfts. Mitglieder der Konsumgenossenschaft unterstützen nicht nur den Dorfladen in Reute sondern kommen in Genuss der jährlich stattfindenden „Rabatt-Tage“ für Genossenschaftler. Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen im Ladengeschäft und die Verwaltung jederzeit zur Verfügung!

Kurt Sturzenegger, Präsident
T 071/8916282 wolftobel1@bluewin.ch
Margrith Peter, Aktuarin und Vizepräsidentin
T 071/8916658
peter.viehhandlung@bluewin.ch

„Pöschelibende“ - wo ist er jetzt?

Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Pöschelibende (Büschelibinder, Reisigbinder) war zu Besuch im Alters- und Pflegeheim Watt. Vielen Dank dem gesamten Watt-Team für die Gastfreundschaft! Zwischenzeitlich hat sich unser Pöschelibende einen neuen Platz gesucht. Finden Sie ihn? Als kleiner Tipp: die Gastgeber verweilen viel in ihrem Garten.

Unser Pöschelibende symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“. Es darf hier angeklopft werden - und

falls die Gastgeber zu Hause sind und Zeit haben - wird gerne zu einem Schwatz mit Getränk eingeladen. Der erste Anklopfende erhält ein Präsent. Benützen Sie diese herrliche Gelegenheit in allen drei Bezirken - Mohren, Dorf und Schachen - mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten.

Ihr Redaktionsteam

P.S. Falls Sie Lust haben „Offenes Haus“ zu sein, melden Sie sich bei einem der Redaktionsmitglieder. Wir haben Freude.

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch
Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch
Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de
Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch
Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@bluewin.ch
Konzept/Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 4|07:

Redaktionsschluss: 22. Okt. '07
Erscheinungsdatum: 22. Nov. '07

Editorial

Auf und unter dem "Taburettli"

1. Szene

**„dr hansjakobli und ds babettli
hei mit em chuchitaburettli
es spili zäme gspilt zum göisse
,hehe frou meier' het das gheisse**

**da isch zum byspil zersch ds babettli
druf gchlätteret uf ds taburettli
bis dass dr hansjakobli dopplet
so lut het undenufe topplet**

**und grüeft: hehe frou meier machet
doch nid so krach - du hei si glachet
und är isch obe gsy äs unde
und ds spil het disewäg stattgfunde"**

Mani Matter

Ich sehe sie vor mir, die beiden, wie sie ausgelassen auf den Küchenbocker klettern und darunter kriechen, wie sie sich vom dumpfen Dröhnen unter dem „Taburettli“ faszinieren und sich anschliessend einen lustigen Spruch ausdenken. Offensichtlich imitieren sie in irgend einer Form die Erwachsenen, denn Hansjakobli spricht Babettli mit „Frau Meier“ an. Ob es bei den Erwachsenen wohl auch so lustig zu und her geht?

2. Szene:

Es ist Winter. Ich bin auf der Autobahn unterwegs. Die Fahrbahn ist von schmutzigem braunem Schneematsch bedeckt. Ein Auto überholt mich, die Frontscheibe ist braun verschmiert und erschwert die Sicht. Ich will sie reinigen, aber das Scheibenwischerwasser ist eingefroren. Ein wenig mögen die Scheibenwischer zwar wegkratzen, aber die Sicht bleibt eingeschränkt. So fahre ich eben langsamer, was dazu führt, dass ich weiterhin überholt werde. Immer häufiger spritzt ein überholendes Auto eine

Ladung schmutzigen Schneematsch auf die Scheibe. Ich fahre noch langsamer und werde deshalb auch von Lastwagen überholt. ... wenn nur das Scheibenwischerwasser endlich auftauen würde! Ein dünner Strahl auf der rechten Seite, vor dem Beifahrersitz, aber viel kommt nicht. Es ist zum Verzweifeln. Warum können denn die Schnellen nicht ein Bisschen Rücksicht nehmen? Müssen sie so knapp überholen?

Endlich eine Gelegenheit zum Anhalten. Eine Handvoll sauberer Schnee und die Scheibe ist sauber. Wow, wie angenehm ist doch die Weiterfahrt. Inzwischen ist auch das Scheibenwischerwasser aufgetaut.

Dieses Überholen und überholt werden - es ist doch normal, dass man schnell an sein Ziel gelangen will. Wer nicht darauf achtet, dass er im Winter genug Frostschutz im Scheibenwischerwasser hat, ist selber schuld!

3. Szene:

Ich bespreche mit einem Schüler die Fehler im Rechtschreibtest. Er erzählt mir, dass er die meisten Fehler erst beim Durchlesen macht. Aber weshalb denn? „Dann denke ich daran, dass meine Freunde alle finden, ich sei bekloppt.“, erklärt er und verbessert sich gleich: „Nein, Freunde habe ich eigentlich gar keine.“

Ja, er ist ein schlechter Schüler und offensichtlich mag ihn keiner. Das lustige zweckfreie Spiel, das Hansjakobli und Babettli noch kennen, kann er nicht mehr spielen. Er geht jetzt schon einige Jahre in die Schule und weiss, dass es für ihn auf der Überholspur keinen Platz hat.

Erste Ergänzung zur ersten Szene:

**„vowäge grad so i däm spili
wi z'grächtem - byspil git es vili -
isch jede - daderfür wird gchranpfet
gärn dä wo obenabe stampfet**

**es isch nid jede wi ds babettli
so harmlos uf sym taburettli
drum lueget dass wi hansjakobli
gäng einen undenufe toppli"**

Mani Matter

Muss das wirklich sein? Ist es nötig, dass der Kampf um einen Platz auf dem Taburettli oder auf der Überholspur unser Leben dominiert?

Zweite Ergänzung zur ersten Szene:

**„i wett fasch säge d'wält wär freier
wenn meh würd grüeft:
hehe frou meier"**

Mani Matter

Ob das wohl stimmt? Könnte es sogar sein, dass an einem Ort, an dem „Hehe Frau Meier!“ gerufen werden darf und gerufen wird, eine besonders hohe Lebensqualität wahrgenommen wird? Wäre das nicht auch in Reute erstrebenswert?

(Das Mani Matter - Lied wurde zitiert aus Mani Matter: "Us emene lääre Gygechaschte", Benziger Verlag Zürich, 1977)

Fr 16.11. 20:15 So 18.11. 19:00 Sa 24.11. 20:15	La vie en rose Ab 14 Jahren - F/d	
Spezial: Träume Do 22.11. 20:15	Traumhaft Ab 14 Jahren - Deutsch	
Fr 23.11. 20:15 So 25.11. 19:00	Die Tunisreise Ab 12 Jahren - F/d	
So 25.11. 15:00 Fr 30.11. 20:15 So 2.12. 15:00	Der Sternenwanderer Ab 10 Jahren - Deutsch	
KINOMol: Di 27.11. 14:15	In weiter Ferne, so nah Ab 6 J. - Deutsch	
Do 29.11. 20:15 Sa 1.12. 20:15 So 2.12. 19:00	Tuya's Marriage Ab 12 Jahren - 0/d/f	
So 2.12. 11:00	Stop it! Spot it! und Best of Sehnsucht Spots von SekundarschülerInnen des Vorderlandes zu den Themen «Rassismus und Ausgrenzung» und «Sehnsucht» des Jugendprojektes «Platt form». Mit Ehrung der Preisträgerinnen des nationalen TV-Kino-Spot-Wettbewerbs aus Heiden. Ab 8 Jahren - Deutsch	
Premiere: Mo 3.12. 11:00	Ein Zuhause für Menschen mit Behinderung Eine Dokumentation von Christoph Pflüger über das Waldheim, eine Institution für Menschen mit Behinderung im Appenzeller Voderland. Ab 8 Jahren - Deutsch	
Do 6.12. 20:15 Fr 7.12. 20:15 Sa 15.12. 20:15	Becoming Jane Jane Austen lebt in der romantischen Welt der Bücher und träumt von der grossen Liebe. Ihre Eltern - ganz unromantisch - wollen sie eine gute Partie für sie, kein ungewöhnliche Absicht in der Zeit von 1795. Doch die Liebe entscheidet anders... Ab 12 Jahren - E/d/f	
Jugendkino: Sa 8.12. 20:00	Der Da Vinci Code Die Verfilmung von Dan Browns Roman ist ebenso spannend wie ihre Vorlage. Ab 12 Jahren - Deutsch	
So 9.12. 15:00 So 16.12. 15:00 So 23.12. 15:00	Ratatouille Rémy ist ein Genie der französischen Haute cuisine. Sein einziger Makel: Er ist eine Ratte. Allerdings findet er mit dem Küchenjungen Linguini einen Weg, exzellente Menüs auf die Teller eines Restaurants zu zaubern. Ab 6 Jahren - Deutsch	
So 9.12. 19:00 Fr 14.12. 20:15	Auf der anderen Seite Als der Witwer Ali mit der Prostituierten Yeter zusammen zieht, missfällt das seinem erwachsenen Sohn sehr. Aber je näher er die Frau kennen lernt desto grösser wird seine Achtung. Ab 14 J. - Deutsch	
KINOMol: Di 11.12. 14:15	Ich denke oft an Pirotschka mit Liselotte Pulver u.a. Deutschland, 1955. Ab 14 Jahren - Deutsch	
Cinéclub: Mi 12.12. 20:15	Breakfast on Pluto Patrick verwandelt sich in die schöne Kitten und erlebt auf der Suche nach ihrer Herkunft eine verwegliche Reise zu schillernden Randgruppen. Ab 14 Jahren - E/d/f	
Do 13.12. 20:15 Sa 15.12. 17:15 So 16.12. 19:00	Unsere Erde Die Naturschönheiten der entlegensten Winkel des Planeten. Ein sensationeller Blick auf das Wunderwerk der Natur. Von den Machern von «Deep Blue». Ab 8 Jahren	
KinoKLAPP: Mi 19.12. 14:15	Kevin allein zu Hause Als Kevin aus Versehen über die Festtage allein zu Hause gelassen wird, erbt er einiges, vor allem aber hat er die Erkenntnis, dass Erwachsene ganz schön doof sein können. Ab 6 Jahren - Deutsch	
Do 20.12. 20:15 So 23.12. 19:00 Sa 29.12. 20:15	Zu Fuss nach Santiago de Compostela Ein Bündler nimmt, begleitet von der Kamera von Bruno Moll, den grandiosen, mittelalterlichen Pilgerweg nach Santiago de Compostela unter die Füsse. 2300 km Jakobsweg durch die Schweiz, Frankreich, die Pyrenäen nach Nordspanien. Ab 10 Jahren - Deutsch	
Fr 21.12. 20:15 Sa 22.12. 20:15 Do 27.12. 20:15	Atonement Keira Knightley verkörpert die wohlhabende und arrogante Cecilia, die von ihrer kleinen Schwester beim unschicklichen Flirt mit dem Gärtnersohn beobachtet wird. Ein Verbrechen wirft die drei aus ihren Bahnen. Ab 14 Jahren - E/d/f	
KINOMol: Do 27.12. 14:15	Vitus Der Schweizerfilm von einem Wunderkind und der Beziehung zu seinem Grossvater mit Bruno Ganz u.v.m.; CH, 2005. Ab 10 Jahren - Deutsch	
Mo 24.12. 15:00 Mi 26.12. 15:00 So 30.12. 15:00	Die drei Räuber Die wundervolle Verfilmung der rührenden Geschichte des Waisenkinds Tiffany, das von drei wilden Räufern gefangen wird. Aber statt entsetzt zu sein, erzieht die kleine Göre die Kerle zu Wohltätern um. Ab 6 Jahren - Deutsch	
Mi 26.12. 20:15 Fr 28.12. 20:15 So 30.12. 19:00	Meine schöne Bescherung Als wären Weihnachten nicht schon schwierig genug, hat Sara alle ihre drei Ex-Gatten mitsamt Anhang eingeladen und wartet erst noch mit einer echt gelungenen Überraschung auf... Ab 10 Jahren - Deutsch	
Mo 31.12. 17:15 Di 1.1. 15:00 Mi 2.1. 15:00	Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel Drei jugendliche Detektive werden auf die Geisterinsel eingeladen. Dort treibt angeblich ein mysteriöses Ungeheim namens Tokolosh sein Unwesen und sorgt für Angst und Schrecken... aber nicht für die jungen Helden. Ab 8 Jahren - Deutsch	

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge

Bärlocher	Sascha	Hirschberg 203
Koch	Thomas	Dorf 27
Leutenegger	Christian	Schachen 148
Marti	Fabienne	Hirschberg 203
Martin	Thomas	Mohren 288
Schönauer	Norbert	Tobelweid 285
Sieber	Fabien	Mohren 305
Sieber	Janine	Mohren 305
Sieber	Ramona	Mohren 305
Sieber	Yannick	Mohren 305
Sieber-Mayer	Sonja	Mohren 305
Tomasone	Yasmin	Städeli 533
Zimmermann	Holger	Schachen 517
Zimmermann-Schmid	Beate	Schachen 517

Wegzüge

Martin	Thomas	
Röthlisberger	Angela	
Schoch	August	
Schoch-Albrecht	Rosmarie	

Todesfälle

Hohl-Weishaupt	Berta	Hirschberg 214
----------------	-------	----------------

vvr

So. 25. November

Kirchenkonzert der MG mit dem Jodlerchörli Berneck
16 Uhr in der Kirche Reute

01. - 24. Dezember
(bis 6. Januar 2008)

Rüütiger Advents-Feeschter
im Dorf

So. 16. Dezember

Sonntagsschul-Weihnacht
17 Uhr in der Kirche Reute

Do. 27. Dezember

Winterwanderung
mit Viktor Niederer
(Flugblatt folgt)

Verkehrsbüro vvr

reute-ar.ch

9411 Reute

info@vvr-reute-ar.ch

www.vvr-reute-ar.ch

Abstimmungsvorlagen

Am Abstimmungswochenende vom 25. November 2007 legt der Gemeinderat Reute der Bevölkerung den Voranschlag 2008 zur Abstimmung vor.

Voranschlag 2008 / Reute senkt Steuern und Abwasserpreis

Die Gemeinde Reute senkt die Steuern seit 2005 zum dritten Mal. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2008 auf 4,3 Einheiten festgelegt. Gleichzeitig wird der Abwasserpreis um 30 Rappen pro m³ nach unten korrigiert.

Der Gemeinderat legt der Einwohnerschaft für das Jahr 2008 das Budget vor. Der Voranschlag weist bei Gesamtaufwendungen von 3'579 Mio. Franken und Gesamterträgen von 3'604 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 25'000 Franken auf. Der Voranschlag wurde auf dem auf 4,3 Einheiten gesenkten Steuerfuss berechnet. Gegenüber den Vorjahren erscheint das Budget der Gemeinde Reute in veränderter Form. Grund sind die veränderten Finanzflüsse zwischen dem Kanton Appenzell A.Rh. und den Gemeinden. Die Budgets der Vorjahre sowie das Budget 2008 können nicht mehr 1:1 verglichen werden, da sich verschiedene Budgetposten zwischen dem Kanton und den Gemeinden auf Grund neuer Kompetenzregelungen respektive Zuständigkeiten verändert haben. Die wesentlichsten Änderungen lauten wie folgt:

Auf den 1. Januar 2008 entfallen folgende Leistungen der Gemeinden an den Kanton.

- Beteiligung an den Ausbildungs- und Studienbeiträgen
- Beiträge an Urheberrechte
- Beiträge an die Berufsschulen sowie die landwirtschaftlichen Berufsschulen
- Anteil am AHV- und IV Beitrag des Kantons

Behördeninfos Gemeinde Reute

• Beiträge an die Suchtberatung

• Beiträge an 10. Schuljahr und Brückenangebote

• Beiträge an die kantonale Weiterbildung der Lehrkräfte

Im Gegenzug entfallen ab dem 1. Januar 2008 für die Gemeinden die nachfolgenden Beiträge vom Kanton:

• Beitrag an die Sprachförderung Fremdsprachiger

• Beiträge an den Bau und Unterhalt der dem allgemeinen Verkehr geöffneten Strassen nach Art. 26 Strassengesetz

• Beiträge an Instandstellung und Markierung der Wanderwege

• Beiträge an die Besoldung der Lehrpersonen während der Intensivweiterbildung

Gegenüber dem Budget der laufenden Rechnung 2007 fällt der Aufwand des Voranschlags 2008 um 1.01 % und der Ertrag um 2.61 % höher aus. Der Steuerfuss wird neu auf 4.3 Einheiten festgelegt. Die Auswirkungen des KFA, also der Aufgaben- und Ausgabenentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden, sind gemäss den letzten Berechnungen des Kantons für Reute positiv. Reute kann mit einer finanziellen Entlastung von 15'100.00 rechnen. Die mutmassliche Auszahlung des Nationalbankgoldes wird noch im Jahr 2007 erfolgen und muss zwingend zum Schuldenabbau benutzt werden. Der Voranschlag 2008 rechnet mit einer allgemeinen Teuerung von 0.7 %, wobei der noch ausstehende Regierungsratsbeschluss angewendet werden soll. Die Auswirkungen der Steuergesetzrevision, über welche Ende Monat abgestimmt wird, werden für Reute mit einem Netto-Minuswachstum von 1 % gegenüber den Erträgen aus dem Jahr 2007 prognostiziert.

Das positive Ergebnis des Voranschlags konnte wiederum nur durch strenge Massstäbe an den Bedürfnissen erzielt werden. Die meisten Ressorts rechnen mit einem geringeren oder nur leicht höheren Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr. Als weiteres Ziel soll die Verschuldung etwas reduziert werden.

Bericht zu einzelnen Ressorts

Die Aufwände für Passivzinsen werden sich aufgrund diverser Rückzahlungen von Fremdkapital, vor allem aus den Erträgen des Nationalbankgoldes, wiederum sinken. Die Abschreibungen werden mit 9.5 Prozent budgetiert. Der Finanzausgleich beträgt nach Schätzung der kantonalen Finanzaufsicht etwa 400'000 Franken.

Aufgrund der finanziellen Entlastungen aus dem NFA/KFA und der ansonsten guten Ertragslage, ist es nach Meinung des Gemeinderates Reute verantwortbar den Steuerfuss um 0,15 Einheiten auf 4,3 Einheiten zu senken. Er ist überzeugt mit der Steuerfussreduktion einen Schritt in die richtige Richtung zu tun, und dass die Ertragslage der Gemeinde eine Steuersenkung verkraftet.

In der Schule hat sich die Umstellung auf das Schulmodell der Differenzierten Gesamtschule Reute eingeschrieben. Der Voranschlag präsentiert sich kompakt und lässt kaum Spielraum zu. Die Gemeinde Reute hat ebenfalls mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen. In diesem Zusammenhang stehen die Schulkostenbeiträge des Kantons, die im kommenden Jahr Fr. 2'200.00 pro Schüler betragen werden.

An den Gemeindelienschaften sind nur kleinere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten geplant, die Aufwände bewegen sich ebenfalls im Rahmen des Vorjahres. Die Liegenschaft „Dorf 50“ hat der Gemeinderat Reute per 1. April 2008 gekauft. Die Liegenschaft liegt direkt neben dem MZG Schulhaus/Kanzlei und dient als Landreserve. Die Liegenschaft ist zur Zeit vermietet.

Im Ressort Tiefbau sind keine markanten Projekte oder Sanierungen geplant, deshalb kann in diesem Aufgabenbereich der Aufwand relativ klein veranschlagt werden. Aufgrund des KFA erhält die Gemeinde keine Kantonsbeiträge mehr, welche sich aus den vorjährigen Ausgaben errechnen, sondern der Kantonsbeitrag wird neu aufgrund

Agenda

Abstimmungen
Für das Jahr 2008 sind folgende Abstimmungsdaten festgelegt worden:

24. Februar 2008

Eidgenössische Abstimmung

27. April
Kommunale Ergänzungswahlen 1. Wahlgang

01. Juni

Kommunale Ergänzungswahlen, 2. Wahlgang

28. September

Eidgenössische Abstimmung

30. November

Eidgenössische Abstimmung

Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt.

Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Sitzungen des Gemeinderates

Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2007 findet am

4. Dezember statt.

Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindkanzlei

entgegengebracht werden.

Gemeindkanzlei Reute

der Strassenlänge und der Strassenfläche innerhalb der Gemeinde errechnet. Der Kantonsbeitrag unterliegt deshalb keinen Schwankungen mehr und dürfte für unsere Gemeinde höher ausfallen als bisher. Der Gemeinderat Reute hat nun beschlossen, dass mit diesem Kantonsbeitrag innerhalb des Ressorts Tiefbau, eine Spezialfinanzierung Tiefbau eingerichtet werden soll. Mit dem Kantonsbeitrag Strassenwesen werden alle Aufwandkonti, die das öffentliche Strassenwesen betreffend ausgeglichen und der Ueberschuss wird in die Spezialfinanzierung Tiefbau eingelegt. Dieses Verpflichtungskonto soll zukünftig für grössere Unterhaltsarbeiten im Strassenwesen herangezogen werden.

Im Ressort Umweltschutz werden seit dem Jahre 2005 die Infrastrukturen, sprich die Abwasser- und Meteorwasserleitungen innerhalb des selbsttragenden Ressorts, beschrieben. Diese Abschreibungspraxis ist im neuen Umweltschutzgesetz des Kantons vorgeben. Die Meteorwassergebühren wurden erstmals im Oktober 2006 in Rechnung gestellt. Die Erträge der Meteorwassergebühren belaufen sich auf ca. Fr. 15'000.00. Diese Gebühr ist praktisch keinen Schwankungen unterworfen. Die Spezialfinanzierung „Gewässerschutz“ belief sich Ende 2006 auf Fr. 254'000.00. Aus diesem Grund und angesichts der günstigen Kostenentwicklungen beim Abwasserwerk Rosenbergau hat sich der Gemeinderat Reute entschlossen, die Abwassergebühr um 30 Rappen pro m³ oder 12 % auf Fr. 2.20 zu senken.

Im Ressort Soziales hat sich die Situation im Bereich „öffentliche Fürsorge“ zur Zeit etwas beruhigt. Die Kosten sind jedoch kaum beeinflussbar und deshalb nur schwer budgetierbar. Aufgrund der kantonalen Vorgaben ist bei den Abgaben an die Sozialversicherungen für Ergänzungsleistungen an AHV und IV und die Prämienverbilligung mit massiven Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Das Alters- und Pflegeheim Watt plant für das Jahr 2008 mit einer 100-prozentigen Belegung und rechnet deshalb, ohne Investitionen und Abschreibungen, mit einem Nettoertrag von rund Fr. 59'000.00.

Aufgrund der grossen Sparbemühungen konnte ein positives Budget präsentiert werden. Der Finanzplan rechnete

für den Gemeindehaushalt des Jahres 2007 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'000.00. Diese Vorgabe konnte erfreulicherweise übertroffen werden. Der budgetierte Ertragsüberschuss liegt bei Fr. 25'300.00.

In die Investitionsrechnung wurden folgende Projekte aufgenommen: Im Dorf soll ein Postautowartehäuschen mit integrierter Dorfinformationstafel erstellt werden. Für dieses Projekt wird ein Betrag von Fr. 20'000.00 bereitgestellt. Im Altersheim Watt ist die Modernisierung der Heimküche angezeigt. Diese Sanierung wurde mit einem Betrag von Fr. 140'000.00 veranschlagt. Die Gemeinde Reute gehört zur Dorfbrunnenkorporation und nennt 3/15 Anteil ihr Eigen. Seit längerer Zeit ist die Zuleitung zum Kirchenbrunnen marode. Als Gemeindeanteil, bei gleichzeitiger Aufwertung der unmittelbaren Umgebung des Dorfbrunnens, ist ein Betrag von Fr. 30'000.00 veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Strassensanierung Mohren - Grütli soll eine Schmutzwasserleitung ersetzt werden, damit sie ausserhalb der Grundwasserschutzzone zu liegen kommt. Der Kostenvoranschlag rechnet mit Fr. 150'000.00. Das gemeinsam betriebene Wasserpumpwerk Vorderdorf, Oberegg ist sanierungsbedürftig. Für den Gemeindeanteil Reute ist mit Brutto - Investitionen von Fr. 50'000.00 zu rechnen. Nach Abzug des Subventionsbeitrag der Assekuranz AR an das Pumpwerk Vorderdorf wird mit Nettoausgaben von Fr. 381'000.00 gerechnet.

Der Gemeinderat beantragt der Stimmbürgerschaft dem Voranschlag 2008 zuzustimmen. Die öffentliche Versammlung findet am Dienstag, 12. November 2007, 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses statt. Die Abstimmung zum Voranschlag 2008 findet am Sonntag, 25. November 2007, statt.

Weitere Berichte aus der Ratsstube des Gemeinderates Reute

Personelles:

Die Gemeindekassierin Sonja Merz, Grub, hat ihre Anstellung bei der Gemeindeverwaltung Reute per 31. Dezember 2007 gekündigt. Frau Sonja Merz war seit Juli 2003 bei der Gemein-

deverwaltung als Gemeindekassierin mit einem Stellenpensum von 30 % beschäftigt. Der Gemeinderat Reute bedauert diesen Entschluss. Er dankt Frau Sonja Merz für ihre gute, gewissenhafte Arbeit und ihr grosses Engagement zu Gunsten unserer Gemeinde, und wünscht ihr und ihrer Familie für die Zukunft alles Gute.

Die Teilzeitstelle wird nicht zur Bewerbung ausgeschrieben. Im Sinne einer Umstrukturierung auf der Gemeindekanzlei wird Frau Esther Rechsteiner, Hirschberg, ihr Stellenpensum von 20 Stellenprozenten auf ca. 50 Prozent aufstocken und die Gemeindebuchhaltung in ihren Verantwortungsbereich übernehmen. Die Leiterin des Sozialamtes und der Einwohnerkontrolle, Frau Monika Hanimann, Widnau, wird dafür von Esther Rechsteiner den Aufgabenbereich der Administration Altersheim übernehmen und ihr Stellenpensum von 30 Stellenprozenten auf 40 Stellenprozent aufstocken. Für die Bevölkerung werden sich für die Schaltergeschäfte keine Änderungen ergeben. Für den Gemeinderat Reute ist es beruhigend, dass rasch wieder eine gute Lösung gefunden werden konnte, die nur eine kurze Einarbeitungszeit erfordert und einen nahtlosen Uebergang bringt.

Allgemeines

Die Gemeinde Reute nimmt im Jahr 2008 zum zweiten Mal an der Immo-Messe in St. Gallen teil. Die Messe findet vom 14. bis 16. März 2008 in den Olma-Hallen statt. Der Gemeinderat und die Wirtschaftskommission Reute sind bestrebt, die Gemeinde Reute im besten Licht zu präsentieren. Zu gegebener Zeit wird die Gemeindekanzlei die Grundeigentümer von Leerwohnungen anschreiben, ob sie von einer Präsentation ihrer Liegenschaft an der Immo-Messe durch die Gemeinde Reute profitieren wollen.

Rechnungsabschluss 2007

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekassierin Sonja Merz-Giger darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende

Jahr betreffen, bis zum 18. Dezember 2007 bei der Gemeindekasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2008 an die Gemeindekanzlei zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Im Frühling 2008 werden Ergänzungswahlen durchgeführt. Eine allfällige Ergänzungswahl findet am 27. April 2008 statt.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten & Neujahr

Über Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 24., 25. und 26. Dezember 2007 geschlossen. Für die restlichen Tage im Jahr 2007 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember, 1. und 2. Januar 2008 geschlossen. Ab dem 3. Januar 2008 begrüsst sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Für die Meldung von Sterbefällen in der Gemeinde Reute steht Ihnen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei ein Pikettdienst zur Verfügung. Bitte melden Sie sich beim Bestattungsamt Reute unter der Tele-

Wohn und Liegenschaftenmarkt

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Tel. 071 898 82 60. Stand: 03.08.2007

(Bauland)

Mohren			
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zi. Wohnung		Ewald Anker 071 777 24 18 00423 370 16 86
Mohren 474	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Verkauf oder Miete	
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)	Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren	GB-Nr. 451		Urs Mösl, 071 944 26 03
Dorf			
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete	Bruno Eugster 071 891 21 05
Dorf 41		3 1/2 Zimmer-Wohnung und 4-Zimmer-Wohnung	Margrith Peter 071 891 66 58 Jakob Eisenhut 071 891 67 09
Dorf	GB Nr. 511		Richard Peter 071 891 66 58
Dorf	GB Nr. 299		Howard Sturzenegger sen. 071 891 30 73
Steingacht	Ab GB Nr. 352		
Schachen			
Schachen 148	Mehrfamilienhaus		Helioprint AG Pius Senn 079 582 24 06 Ruedi Weder 079 582 24 06
Schachen 156		3 Zimmer Altbauwohnung mit Garage	ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60 Haid Immobilien 071 245 07 65 haidch@bluewin.ch Carole Steinmann 071 544 70 60
Schachen 169	2 Zi.-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz		Alfred Wiederkehr 071 351 57 66
Rohnen 439	5 1/2-Zi.-Einfamilienhaus mit Garage		LIVEB GmbH Liegenschaft 071 855 54 14 Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29
Städeli 522	5 1/2-Zi.-Doppel-Einfamilienhaus	3-Zimmer-Einfamilienhaus	079 796 17 02 Alois Buschor AG 079 697 28 40 Cristuzzi AG
Hirschberg 197			071 727 06 24 Hugo Dietsche AG 071 757 80 80 Paul Klee
Schachen 148		2 3/2-Zimmer-Wohnungen	071 722 54 29 Marlies Oertle
Hirschberg 198		3 1/2-Zimmer-Ferienwohnung	071 351 35 32 Wohnbaugen. Neueckpark 071 672 32 45 Mathilde Tobler 071 672 48 6
Städeli	GB Nr. 702, 753		
Städeli	GB Nr. 693, 696, 701		
Städeli	GB Nr. 758		
Städeli	GB Nr. 697		
Städeli	GB Nr. 704		
Schachen	GB Nr. 600, 668		
Schachen	GB Nr. 164		

Frau Sonja Merz verlässt die Gemeindekanzlei Reute auf Ende Jahr.

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Kanzlei: Abschied von Martina Röthlisberger

In den ersten Monaten meiner Lehre verbrachte ich einen grossen Teil meiner Arbeitszeit mit Martina. Sie kannte sich in allen Ämtern bestens aus, somit konnte ich viel von ihr lernen. Ich denke ihr hat es auch Spass gemacht, mir die Sachen beizubringen und ein bisschen Lehrmeisterin zu spielen...

Wir hatten stets grossen Spass, wenn es darum ging Anlässe zu organisieren. Sei es das Weihnachtsfenster, an welchem sie sich kreativ betätigte oder den Kanzleiausflug, den wir mit viel Motivation auf die Beine stellten. Martina Röthlisberger hat unsere Gemeindekanzlei per 08. Juni 2007 verlassen, nachdem sie bei der Grund-

buchbereinigung kräftig mitgearbeitet hat. Wie auf dem Foto zu sehen ist, fühlt sie sich bei der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen sichtlich wohl. Wir wünschen alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Gianna Fiorelli, Lehrling
Gemeindekanzlei Reute

Wasserqualität gemäss Lebensmittelgesetzgebung einwandfrei

Die Lebensmittelgesetzgebung schreibt den Wasserversorgungen regelmässige Untersuchung ihres Leitungswasser vor. Unser Wasser wird viermal jährlich vom kantonalen Amt für Lebensmittelkontrolle in St. Gallen untersucht. Alle Proben werden bakteriologisch und jedes zweite Mal auch chemisch untersucht. Die gemessenen Werte lagen alle innerhalb der Toleranzwerte.

Die Probenahmen fanden am 8. Mai 2007 und am 7. August 2007 statt.

Probe	Schachen	Dorf	Mohren	Toleranz
Aerobe mesophile Keime / mL	7 / 27	15 / 20	0 / 5	300
Fäkalkeime / mL	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0
Gesamthärte °fH	26	29	27	-
Calcium mg/L	79	87	81	-
Magnesium mg/L	16	17	17	-
Chlorid mg/L	2	9	7	20
Nitrat mg/L	8	12	14	40
Sulfat mg/L	7	8	13	50

In der letzten Zeit hat unser Wasserwart festgestellt, dass auf diversen Baustellen Wasser direkt ab Hydrant bezogen wurde, ohne dass er vorgängig informiert wurde. Die WUK hat beschlossen solchen Wasserdiebstahl in Zukunft mit 200.- Franken Busse zu ahnden.

Für die Wasserversorgungs- und Umweltschutzkommission
Ernst Pletscher, 071 891 30 12

Lesegesellschaft und Internet die Lesegesellschaft Reute

Lesegesellschaften sind doch eigentlich ein Relikt von gestern, meint so mancher. Heute werden Informationen viel einfacher im Internet gesucht.

Aber ist es wirklich so? Ausserdem sind Zeitschriften und Bücher schon seit Jahrzehnten zu günstigen Preisen erhältlich oder man leiht sich einfach Lesestoff aus der Bibliothek. Doch heute, wie früher, besteht bei manchen Lesern das Bedürfnis, das Gelesene nochmals mit jemandem zu diskutieren.

Was im 17. Jahrhundert nur akademischen und adeligen Kreisen in so-

genannten Lesegesellschaften oder Lesevereinen etc. zustand, wurde ab dem 18. Jahrhundert auch für das Bürgertum ein Bedürfnis. Die ursprünglich errichteten Zentren dienten hauptsächlich zur Erhaltung der «teutschen» Sprache und der protestantischen Kultur, während sie in späteren Jahren auch den weniger Bemittelten den Zugang zum geschriebenen Wort und dem Gedankenaustausch boten. Bald schon fand auch die Politik Eingang in diese Zirkel, und so gesehen waren die Lesegesellschaften eigentlich die Vorläufer der politischen Parteien [1].

Bei der Recherche (Google) im Internet findet man unter dem Stichwort «Lesegesellschaft» folgende Eintragsarten:

- Lesegesellschaften mit eigener Startseite (Homepage)
 - Lesegesellschaften mit eigener Bibliothek (in Städten)
 - Fürstliche oder universitäre Bibliotheken mit Büchern über die Geschichte und Bedeutung von Lesegesellschaften
 - Verlage mit Fachbüchern über Lesegesellschaften
- Besonders zu erwähnen ist der Eintrag der Lesegesellschaft Rehetobel

25-Jahr-Jubiläum, Pensionierung und Aufhebung

Abschied von der Post Reute für Remo und Rita Hälg:

1982 und damit vor 25 Jahren bezog das Posthalter-Ehepaar Remo und Rita Hälg neue Lokalitäten im Mehrzweckgebäude Dorf. Mit der Pensionierung des Ehepaars wurde die am 21. September letztmals geöffnete Post 9411 Reute aufgehoben. Post-Dienstleistungen in reduziertem Rahmen werden heute im erweiterten Denner-Ladengeschäft von Reute erbracht.

Das waren noch Zeiten, als unsere weitläufige Gemeinde drei Poststellen zählte: Reute-Dorf, Reute-Schachen und Reute-Mohren. Nach den Schliessungen in Mohren (1982) und in Schachen (2001) galt es am 21. September 2007 auch vom ältesten Postbüro der Gemeinde Abschied zu nehmen. Diese Veränderung rechtfertigt einen kurzen Blick in die Postgeschichte von Reute-Dorf: Bereits 1845 betrieb Johannes Sturzenegger eine Postablage in Reute-Dorf. Das Büro befand sich später im heutigen Haus Steingruber (Nr. 24), wo auch das Gasthaus Post zur Einkehr lud. 1906 erfolgte der Wechsel ins heutige Haus Heierli (Nr. 23), wo Martha Lanker den Postdienst besorgte. Ab 1936 wirkten Ernst und Hermine Keller als Posthalter-Ehepaar. Ihre Nachfolge traten 1980 Remo und Rita Hälg an, die 1982 und damit

vor 25 Jahren das neue Mehrzweckgebäude mit den integrierten Postlokalitäten beziehen konnten.

Post in drei Kantonen zugestellt

Während Rita Hälg Schalterdienste leistete, war Gatte Remo als Zustellbeamter unterwegs. Die grenznahe Lage der Gemeinde führte ihn dabei auch zu Haushaltungen auf Innerrhoder (Oberegg) und St. Galler (Berneck) Gebiet. Zuverlässig und langjährig unterstützt wurde unser Posthalter von Ablöser Howard Sturzenegger senior vom Steingacht. Seit dem 1. Juli 2007 ist Oberegg zuständig für die tägliche Post-Zustellung in Reute.

Posträume werden als Büro genutzt

„Die grossen Veränderungen bei der Post und in vielen anderen Bereichen haben auch vor Reute nicht Halt gemacht. Damit gilt es sich abzufinden; ändern lässt sich ohnehin nichts“, halten Rita und Remo Hälg fest. „Wir durften eine schöne Zeit mit vielen guten Kontakten erleben, und dafür sind wir dankbar. Selbstverständlich bleiben wir im Dorf Reute wohnhaft. Langweilig wird es uns bestimmt nicht.“ Remo Hälg arbeitet auch in Zukunft als Kassier der örtlichen Elektra sowie als Verwalter der Wohnungen im Mehrzweckgebäude.

„Dafür eignet sich das Postbüro bestens, und ich habe jetzt halt einfach mehr Platz als bisher.“

Nach gesamthaft 27 Jahren Postdienst in Reute (wovon 25 Jahre im neuen Mehrzweckgebäude) bedienten Rita und Remo Hälg am

21. September letztmals Kunden.

mit einer Liste aller Lesegesellschaften im Kanton AR [2] sowie der Gemeinde Reute mit dem Vereinseintrag der beiden Lesegesellschaften Reute und Schachen [3]

Unsere 1836 gegründete Lesegesellschaft Reute trägt heutzutage zur politischen Meinungsbildung in Gemeindeangelegenheiten und kantonalen Vorhaben bei. Die Fixpunkte im Jahresablauf sind die Hauptversammlung anfangs Jahr, die Besprechung der Gemeinderrechnung im Frühjahr und die Beratung des Gemeindebudgets im Herbst. Neben

den politischen Diskussionen treffen wir uns vor allem auch zum geselligen Beisammensein in gemütlicher Runde. Da wird z.B. grilliert oder man trifft sich zu einer interessanten Besichtigung oder besucht gar ein Konzert. Zwar ist der Kreis der Mitglieder sehr bescheiden, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass unsere Lesegesellschaft in nächster Zeit doch wieder mehr Anklang finden wird. Der Chat im Internet ist ja nicht jedermanns Sache und kann das persönliche Gespräch nicht wirklich ersetzen. Deshalb werden Vereine und

Lesegesellschaften auch weiterhin ihre Berechtigung haben. Unsere Lesegesellschaft ist für alle zugänglich und Interessenten sind bei uns herzlich willkommen.

Toni Odesti

Kontakt: Odesti Antonio
Telefon 071 / 891 41 69

- [1] <http://de.wikipedia.org/wiki/Lesegesellschaft> (07.10.2007)
[2] www.lgdorf.ch (22.10.2007)
[3] www.reute.ch (22.10.2007)

Am Samstag den 8. September versammelten sich die Jugendrieglerinnen und Jugendriegler vor der Turnhalle Reute für den Altstätter Städtlilauf. Mit den Riegenleitern ging es ab nach Altstätten.

Um 16.30 Uhr gings mit dem Kids-Sprint los, diese Kategorie ohne Rütiger Beteiligung. Exakt um halb Fünf startete Jessica Sturzenegger bei den Piccolo Mädchen und Johannes Hermann bei den Piccolo Knaben. In der Kategorie Schülerinnen 1 klassierten sich Shona Sturzenegger und Vivienne Oggier innerhalb 1,5 Sekunden. Dieses Rennen war interessant aus Rütiger Sicht, erst ganz

Ranglistenauszug:

Piccolo Mädchen (1,1km):	92.Rang: Jessica Sturzenegger	Zeit: 6Min. 51Sek.
Piccolo Knaben (1,1km):	88.Rang: Johannes Hermann	Zeit: 6Min. 13Sek
Schülerinnen 1 (1,9km):	70.Rang: Shona Sturzenegger	Zeit: 10Min. 24Sek
	71.Rang: Vivienne Oggier	Zeit: 10Min. 26Sek
Schüler 1 (1,9km):	63.Rang: Adrian Tobler	Zeit: 9Min. 12Sek
Schülerinnen 3 (1,9km):	21.Rang: Chantal Niederer	Zeit: 8Min. 58Sek
Schüler 3 (1,9km):	23.Rang: Robin Akeret	Zeit: 7Min. 29Sek
	30.Rang: Tobias Thurnheer	Zeit: 7Min. 53Sek
	40.Rang: Mike Kellenberger	Zeit: 9Min. 53Sek

am Schluss wusste man welche der beiden nun die Schnellere ist. Adrian Tobler legte in der Kategorie Schüler 1 seine 1,9 Kilometer in 9 Minuten und 12 Sekunden zurück. Gleich 3 Rütiger starteten in der Kategorie Schüler 3. Mit dabei waren Robin Akeret, Tobias Thurnheer und Mike Kellenberger. Alle 3 kämpften bis am Schluss um jede Sekunde und nahmen am Ziel mit Freuden die Auszeichnungen

entgegen. Chantal Niederer erreichte in der Kategorie Schülerinnen 3 mit 8 Minuten 58 Sekunden eine gute Schlusszeit. Schliesslich erreichten alle das Ziel und genossen sichtlich das Laufen vor solch tollen Zuschauern wie in Altstätten. Mit lauter zufriedenen Gesichtern kehrten die Mädchen und Knaben nach Reute zurück. Bereits am 6. Oktober fand dann die 21. Austragung des Rütiger Geländelaufes statt. Die Leiter appellieren an die Jugendrieglerinnen und Jugendriegler sich vermehrt für solche Anlässe anzumelden.

Philipp Eugster

www.tvreute.ch

Daniel Thür aus Hinterforst dominierte den 21. „Rütiger“ Geländelauf auf der langen Strecke über 7,5 Kilometer bei den Männern. Schnellste Frau über dieselbe Distanz wurde Iris Bechtiger aus Wald. Die beiden Tagesschnellsten konnten Goldvreneli und Wanderpreis aus den Händen des neuen OK-Präsidenten, Guido Bischofberger, in Empfang nehmen.

Bei angenehmen Temperaturen und ein wenig Hochnebel herrschten wiederum ideale Laufbedingungen in Reute. Sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer genossen denn auch das angenehme Herbstwetter; auf jeden Fall solange es ihr „Schnauf“ zuließ.

Die anspruchsvolle Strecke verlangt von den Läuferinnen und Läufern eine sehr gute Einteilung ihrer Kraftreserven. Insbesondere der zwar nicht sehr steile aber umso längere Anstieg im „Geigershaus“ entlang des Blaubachs ist bei den Teilnehmenden „berühmt“. Nach der zweiten Überquerung desselben Gewässers folgt der Abstieg über „Stock und Stein“, was dem Namen der Veranstaltung alle Ehre macht. Auf dieser Teilstrecke geht es darum, möglichst „laufen zu lassen“ und sich gleichzeitig vom eben bezwungenen Anstieg zu erholen um die letzte Steigung im Wolfstobel möglichst schnell zu bewältigen. Die zufriedenen Gesichter nach dem Zieleinlauf zeugen jeweils von der grossen Befriedigung, als „Finisher“ den „Rütiger Geländelauf“ erfolgreich, und vielleicht mit einer eigenen, neuen Bestleistung, absolviert zu haben.

Während sich die Erwachsenen Kategorien mit den beschriebenen Geländetücken auseinandersetzen müssen werden Kinder und Jugendliche nicht minder gefordert. Ihre 800 Meter lange Laufstrecke, die sie je nach Alter ein- oder zweimal absolvieren, führt rund ums Dorf. Steigungen, Gefälle und damit zusammenhängende Tempowechsel sind auch für die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr anspruchsvoll und abwechs-

lungsreich zugleich. In der Kategorie „Kinder“ starten die Kleinsten jeweils mit ihren „grossen“ Begleitern; Götti oder Gotte, Mutter oder Vater oder Laufbegeisterte Freunde. Sehr eindrücklich und auch amüsant bei diesem Rennen sind die verschiedenen Begleitungstaktiken; das „an der Hand führen“ dominiert zu Beginn des Wettkampfes. Auf der Laufstrecke tauchen dann zahlreiche Kinder alleine auf, da sie höchstwahrscheinlich ihr älteres „Gschpänli“ abgehängt haben! Spass am Lauf haben zweifellos alle und so entspricht die Kinderkategorie der Idee des „Rütiger Geländelaufs“ voll und ganz.

Zahlreiche, altgediente OK-Mitglieder sind nach dem letztjährigen Jubiläumslauf zurückgetreten. Der 21. Geländelauf stellte gleichzeitig auch die „Feuertaufe“ für das erneuerte Organisationskomitee unter der Leitung von Guido Bischofberger dar.

Der reibungslose, unfallfreie Ablauf stellt den neuen Ressortverantwortlichen Alexandra Breu (Kasse), Christoph Schefer (Strecke) und natürlich Guido Bischofberger das beste Zeugnis aus. Die Organisatoren freuen sich schon auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 22. Geländelauf am Samstag, 4. Oktober 2008.

LäuferInnen auf dem Weg in's Wolfstobel.

Vollständige Rangliste unter www.tvreute.ch

Kurt Sturzenegger

Rütiger Geräteturnerinnen auf Erfolgskurs

Ramona Tobler holt Podestplatz

An den Appenzeller Geräte-meisterschaften in Gais holte sich Ramona Tobler mit wiederum sehr guten Leistungen den hervorragenden Rang 2. Auch an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften gelang ihr mit einer sehr guten Leistung gegen sehr starke Gegnerinnen der Sprung auf das Podest. Ramona erreichte Rang 3. Nun gilt es sich gezielt auf die Schweizermeisterschaften vorzubereiten.

Wo sich Ramona ganz vorne klassieren kann.

K1: Rahel Dutler mit Auszeichnung

Erstmals konnte Rahel Dutler und das mit einer guten Leistung die begehrte Auszeichnung an den Appenzeller Meisterschaften in Gais ertunnen. Auch Ihre Schwester, Katja, war nahe dran, das nächste Mal wird es bestimmt klappen.

K2: Fabienne Salantri mit guter Leistung!

Auch Fabienne Salantri empfahl sich mit einer guten Leistung für den Aufstieg ins K3. Sie turnte einen sehr guten Wettkampf und klassierte sich im Rang 2.

Willi Lanker
Geräteriege Rehetobel

Bach Heiden

Traumküchen von Bach Heiden
T 071 898 82 30, www.bach-heiden.ch

Sie hat schon eine,
und Ich?

Bach baut Küchen.
Komplett alles aus einer Hand. Inkl. Einbaugeräte.

EP Piatti
Regionalvertretung

Innen- und Aussenbau • Ladenbau • Küchen • CNC • JASO-Drehflügeltüren • Brandschutztüren

Musikgesellschaft Reute AR auf Reisen

Unlängst, an einem Sonntag morgen versammelten sich die Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Reute AR.

Mit dem Postauto, chauffiert von unserem Präsidenten, Ruedi Weder, ging es zuerst in Richtung Rheintal. Das Wetter machte zuerst nicht ganz mit, es war bewölkt man wusste nicht genau wird es regnen oder wird sich die Sonne zeigen. In Chur kamen dann jedoch die ersten ver-

einzelten Sonnenstrahlen durch die Wolken. Blickte man in die Seitentäler waren die Berge noch recht wolkenverhangen. Nun, wir waren ganz zuversichtlich, dass das Wetter auf unserer Seite stehen musste. In Laax gab es dann einen halbstündigen Kaffeehalt. In der Zwischenzeit hat sich auch das Wetter zu einem wunderschönen Herbsttag gewandelt. In Ilanz ging es dann in Richtung Obersaxen. Nach dem schönen Dorf Surcuolm gelangte man auf einem kleinen Strässchen zum Rest. Cuolm Sura. Wir, mit dem Postauto, manch einem wurde es ganz bang teils ging es ganz knapp um die engen Kurven. Ganz locker, ruhig und zielsicher wurde aber das Postauto von R. Weder der Alp zugesteuert.

Beim Rest. Cuolm Sura angekommen benötigte es noch einige Handgriffe und wir hatten die Terrasse für unser Konzert eingerichtet. Bei unserem ca. einstündigen Konzert, benutzten einige Gäste die Gelegenheit und hielten sich mit einem Tänzchen in Form. Nach geleisteter Arbeit nahmen wir dann in gemütlicher Runde das Mittagessen ein.

Einige Musikanten benutzten nachher die Möglichkeit mit dem Sessellift auf den Piz Mundaun zu gelangen. Es war ein schönes Schauspiel der Wolken, sie kamen und gingen. Sie schweiften sanft um den Berg und dann gaben sie der Sonne wieder den Vortritt. So konnte man rund um den Piz Mundaun in zeitlichen Abständen, wenn die Wolkenschwaden

KIRCHENKONZERT DER MG REUTE
MIT DEM JODLERCHÖRLI BERNECK
AM SONNTAG, 25. NOVEMBER 2007
16.00 UHR IN DER KIRCHE IN REUTE.

es wieder gut meinten, einen Blick in alle Richtung erhaschen. So genossen wir noch die schöne Aussicht und beim dortigen Bergrestaurant den Hauskaffee bis es dann wieder mit dem Sessellift in die untere Alp ging. Die Perspektive bei der Talfahrt war schon was ganz spezielles. Man hatte die Weite vor sich und bei dem Masten wo es dann in die Steilwand ging konnte man ein eigenartiges Gefühl in der Magengegend spüren und so wurde der Eine oder Andere auf einmal ganz ruhig.

Einige hatten zwischenzeitlich den Weg von Cuolm Sura nach Surcuolm unter die Füsse genommen. Die Heimfahrt konnte dann ab Surcuolm wieder vollzählig angetreten werden. Im Rest. Lindenhof, Altstätten, wurden wir zum Nachtessen aufs Beste bedient, wo wir dann auch noch einen Dessert vom Haus spendiert erhielten. So kamen wir dann gegen 20.00 Uhr wieder in der Reute AR an. Müde, aber auf einen schönen Tag zurückblickend war es eine herrliche Musikreise. So freuen wir uns heute schon, wenn es in einem Jahr wieder heisst „Musig goht uf d'Reis“.

Christine Schläpfer

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast
Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Zauberer „Hannes vo Wald“ zu Gast in der Schule Reute

Vor den Herbstferien durften die SchülerInnen und Lehrkräfte von Reute einen spannenden, „zaubrigen“ und „feurigen“ Tag mit dem Zauberer „Hannes vo Wald“ verbringen. Die Krönung war der öffentliche Auftritt der Kinder zusammen mit dem Zauberer am Abend.

Während dem ganzen Tag arbeitete der Zauberer mit den SchülerInnen. Die Basisstufe wurde in die Welt des Zauberns eingeführt. Die Kinder durften selber einen Trick einüben und natürlich den Zauberer beim Zaubern bestaunen.

In der Mittelstufe wurden die Kinder herausgefordert, ihren Mut zu testen. Es wurden Fakirkunststücke geübt und Feuertricks einstudiert.

Der ganze Tag war für uns alle ein unvergessliches Erlebnis. Ganz besonders gefreut hat uns das öffentliche Interesse aus dem Dorf und den umliegenden Gemeinden an der abendlichen Vorstellung.

Der Hannes ist sen Lieb.
Der Hut gränzte sen schön.
Der Hannes hat vike zu schauen
Gorinne hat den kranken Zauben stat
gehakten.

Von Katja

Wir haben Mit Hannes gezaubert

Wir haben Mit Feenhest chel
aubert. Von Jana

Ich habe die Schow schön
gefunden. Mit Hannes habe
ich gekernt zu zaubern. Ich
bin fast zu voderst ge sitzt.
es war heiss beim Feuer.

Von René

Der Zauberer hat uns vor gezaubert.
Wir haben auch gezaubert.

Von Janas

Fakire und Zauberer

Es hat mich viel überwindung gekostet
auf das Nagelbrett und auf die
Scherben zu stehen und die Hand
hin zu halten beim Feuer.
Aber es war trotzdem sehr lustig
und spannend.
Ich war sehr aufgeregt beim Auftritt,
aber ich hab die Aufregung einfach
ignoriert und fertig.
Am Schluss war ich sehr froh, dass ich
wieder runter konnte.

DENISE PREISIG

31 Millionen Sekunden Zeit lässt uns das neue Jahr 2008.

Wenn alles gut geht, haben wir diese immense Menge Zeit zum Leben. Zeit-Millionärin bin ich. Ein grosses Glücksgefühl macht sich in mir breit. Zeit zum Dinge tun. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Gutes tun, Zeit in der ich Fehler machen werde, Zeit für mich,... Welch ein Glück, so viel Zeit. Doch dann kommt die Statistik: Ein Drittel dieser Zeit werden wir verschlafen und viel von der übrigen Zeit geht drauf für ungeliebte Tätigkeiten: Putzen, Auto fahren, vor roten Ampeln warten, Aufräumen, ...

oder Kinderpunsch beim öffnen des Adventsfensters beim Pfarrhaus trinken. Wäre so ein feierlicher Beginn des Heiligen Abends nicht auch was für Euch?

Sonntagsschulweihnacht

Schule, Musikschule, Sonntagsschule gestalten gemeinsam am 16. Dezember die Weihnachtsfeier. Freuen Sie sich über die Kinder, wie sie Theater spielen, Singen, Gedichte vorlesen. Lassen Sie sich von den Harfenklängen der Klasse von U. Neubauer bezaubern.

Die nächstjährige Kinderwoche findet vom 1.-6. April 2008 statt.

Mutter-Kind-Gruppe

Herzlich willkommen allen Eltern mit Kindern von 0-4 Jahren sowie deren ältere Geschwister. Wir treffen uns ca 14-tägig jeweils Donnerstags 9.15 h -11h im Unterrichtszimmer im Pfarrhaus Reute, singen, spielen, basteln, erzählen miteinander, hören Geschichten und lernen uns gegenseitig kennen.

Wer Lust hat, mit seinem Kind /Kindern neue grosse und kleine Menschen kennen zu lernen, oder bestehende Kontakte zu vertiefen, ist bei uns herzlich willkommen.

Information bei: Dominique Heeb, Rohnen, 071 891 20 71 oder bei mir

Altersferien

Sommer, Sonne und Gute Laune. Darauf hoffen wir vom 24.-29. April, wenn wir wieder auf Reise gehen. Im kommenden Jahr dürfen wir ins Tessin fahren und 6 Ferientage im Hotel Calipso in Lugano verbringen. Wer sich gerne informieren oder anmelden möchte, möge sich bitte bei mir melden. Ich freue mich über Euern Anruf. Bei mir gibt es auch Anmeldezettel.

Marion Giglberger

Die Kirchenvorsteherschaft hat sich an ihrer Sitzung vom 23. Oktober auf folgende Ressortverteilung geeinigt:

Präsidium, Wald, Erwachsenenbildung:
Michael Künzler
Rohnen 107, 9414 Schachen:

Vizepräsidium, Aktuariat:
Samuel Keller, Dorf 5, 9411 Reute

SeniorInnenarbeit:
Marianne Del Monte
Sonnenhügel 3b, 9413 Oberegg

Finanzen, Vertretung der Kirchenvorsteherschaft in der Kulturkommission:
Elisabeth Blaser-Erke
Schwendi 119, 9414 Schachen

Jugendarbeit (Hauptverantwortliche), Religionsunterricht, Konfirmanden, Sonntagschule
Anita Derksen
Rohnen, 9414 Schachen

Oekumene und Mission, Jugendarbeit
Angelika Geiger
Najen 748, 9413 Oberegg

Die Ressortverantwortlichen freuen sich auf Ihre Ideen, Anregungen, Fragen und konstruktive Kritik. Sie erweisen Ihnen damit Vertrauen und Unterstützung.

Michael Künzler

Seit einigen Jahren erfreuen uns zur Adventszeit Rütiger Einwohner mit stimmung-, und phantasievoll geschmückten Advents-Fenstern.

Jeweils ab 17 Uhr werden die Fenster beleuchtet und ab 17.30 Uhr wird jeweils ein neues „Fensterli“ aufgemacht. Den „Vernissage“-Gästen werden je nach dem Getränke und Snacks offeriert. Die Fenster werden bis 6. Januar 2008 beleuchtet sein.

Allen Mitwirkenden und den Einwohnern von Reute eine schöne und besinnliche Adventszeit.

Manuela Bischof

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Familie Bischof | 13. Gemeinde Reute AR |
| 2. Familie Dietsche, Dorf | 14. Garage Hohl |
| 3. Denner Satellit | 15. Familie Kahn |
| 4. Familie Eisenhut | 16. Familie Zürcher |
| 5. Familie Hermann | 17. Klärli Häfliger |
| 6. Familie Pletscher | 18. Familie Savic |
| 7. Familie Häfliger | 19. Landfrauen Reute |
| 8. Familie Amann | 20. Familie Walser |
| 9. Claudia Hotz, Dorf | 21. Familie Müller |
| 10. Heierle bei Fabrik | 22. Restaurant Ochsen |
| 11. Schule | 23. Familie Amrein |
| 12. Moser Erika / Scherer Martin, Hof | 24. Kirche / Eröffnung um 17.00 |

Wir alle sind Millionäre...

An manchen Abenden frage ich mich, habe ich heute meine Zeit verthan? Lasse ich mich leben, statt zu leben? Dabei wünsche ich mir doch, dass meine Zeit mit Leben erfüllt ist und nicht unnütz verrinnt. Jesu Leben war kurz. Doch in der Zeit, die ihm blieb veränderte er die Welt. Wenn er mit Menschen zusammen war, mit ihnen redet, mit ihnen isst, er füllt die Momente mit Liebe an und das gibt dem Leben Qualität. Von Jesus schaue ich es mir ab: Wenn ich lerne, das zu lieben, was ich tue, dann ist meine Zeit gelebte Zeit. Intensiv und dicht. Es ist wieder mein Leben. „Ich lebe!“ - Nicht „ich werde gelebt“ ist das Gefühl am Abend. „Ich lebe und ihr sollt auch leben“ das ist Jesu Verheissung, für alle 31 Millionen Sekunden des kommenden Jahres.

Weihnachten

ist das Fest der Familie. Warum dieses nicht mit einem Gottesdienst beginnen. Einen Gottesdienst speziell für die ganze Familie feiern wir um 16h, bei dem Urgrossi und Kleinkind (samt allen, die dazwischen liegen) herzlich willkommen sind. Wer möchte kann dann bevor es zur Bescherung geht noch einen Glühwein

Öpfelschoppe

en warme Znacht für chalti Wenterööbet

Apfel-Brot-Auflauf nach Appenzeller Art

Die Brotreste oder die Weggli fein schneiden und in Butter hellgelb rösten. Die Äpfel schälen, entkernen und in ganz dünne Schnitze schneiden. Brot und Äpfel lagenweise in eine bebuttere Auflaufform einfüllen. Die Nüsse und die gewaschenen Sultaninen dazwischenstreuen. Rahm, Milch, Eier, Zucker und Vanillezucker gut verquirlen und über den Auflauf geben. Mit Butterflocken belegen und 40 Minuten goldbraun backen.

- 400 g Weissbrotreste oder 4-6 Weggli
- 2 Essl. Butter
- 750 g Äpfel
- Butter für die Form
- 4 Essl. geriebene Haselnüsse
- 2 Essl. Sultaninen

- Guss:
- 1 1/2 dl Rahm
 - 1 1/2 dl Milch
 - 3 Eier
 - 4 Essl. Zucker
 - 1 Teel. Vanillezucker
 - Butterflocken

Ausgesucht von:
Edi Thurnheer

Zusammenschluss mit dem Verein Spitex Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, Walzenhausen beschlossen

Anlässlich der Hauptversammlung vom 18. September 2007 hat der Krankenpflegeverein Reute den Zusammenschluss (Fusion) mit dem Verein Spitex Vorderland (www.spitex-vorderland.ch) beschlossen.

Seit 3 Jahren ist die Spitex Vorderland – im Auftrag des Krankenpflegevereins Reute – für die Betreuung der Patientinnen und Patienten in der Gemeinde Reute zuständig. Im weiteren betreut die Spitex Vorderland ne-

ben den „Stammgemeinden“ Heiden, Rehetobel, Wolfhalden und Walzenhausen zusätzlich Patientinnen und Patienten im Bezirk Obereggen.

Mit dem Zusammenschluss der Vereine sollen die Spitex-Dienste in der Gemeinde Reute auf eine zukunftsgerichtete Grundlage gestellt werden. Der Zusammenschluss ist auf den 1. Januar 2008 vorgesehen, wobei der formale Entscheid zum Zusammenschluss von Seiten Spitex Vorderland

im März 2008 im Rahmen einer Hauptversammlung fallen wird. Teil des Zusammenschlusses ist es das beide Vereine ihr Vermögen in den fusionierten Verein eingeben.

Die Betreuung von Patientinnen und Patienten in Reute erfährt durch den Zusammenschluss keine Änderungen. Die selben Krankenschwestern und Haushelferinnen wie bisher werden weiterhin für die Pflege und Betreuung besorgt sein.

Vreni Romano

Auszug aus dem Prospekt der Spitex Vorderland. Weitere Auskünfte unter www.spitex-vorderland.ch spitex.vorderland@bluewin.ch oder Tel. 071 891 19 08

Die Geschichte des Krankenpflegevereins Reute und Umgebung

Der Krankenpflegeverein Reute und Umgebung wurde am 1.2. 1914 von Pfarrer Burkhard Gantenbein gegründet.

Dr. Pfarrer Gantenbein war bis zu seinem Tod im Jahre 1942 Präsident des Vereins.

Dr. Pfarrer Burkhard Gantenbein, der Gründer des Krankenpflegevereins Reute.

In den ersten Jahren betrug der Mitgliederbeitrag Fr. 3.— welchen die Mitglieder auch in 2 Raten bezahlen konnten, dann jedoch mit einem Zuschlag von 20 Rappen. Der Krankenpflegeverein hatte in den ersten Jahren ca. 220 Mitglieder.

In erster Linie wurden Kranke von einer Schwester zu Hause betreut und in zweiter Linie wurden auch die Wöchnerinnen durch die Krankenschwester besucht.

Diakonieschwestern: oben Hanna Krüsi, Schwendi Krankenschwester von 1945 - 1958 und Annemarie Schneider, heutige Weder, Bellevue, Krankenschwester von 1959 - 1961, unten.

Während den ersten 10 Jahren des Krankenpflegevereins waren es 11294 Besuche und 14599 Einsatzstunden sowie 312 Nachtwachen, welche die Diakonie Schwestern tätigten. Diakonie-Schwestern waren bis 1965 in Reute tätig. Danach war das Diakonie-Mutterhaus in Bern wegen Personalmangel nicht mehr in der Lage, für Reute eine Schwester zu stellen.

Der Krankenpflegeverein hatte in den ersten Jahren ca. 220 Mitglieder. Ab 1980 wurden die Schwestern zusammen mit dem Krankenpflegeverein Obereggen eingestellt.

Diakonieschwestern, welche im Dienste des Krankenpflegevereins arbeiteten:

- | | |
|---|-------------|
| Sr. Anna | 1914 – 1918 |
| Sr. Marie | 1918 – 1919 |
| Sr. Emilie Eugster | 1919 – 1922 |
| Sr. Gertrud | 1922 – 1924 |
| Sr. Berta | 1924 – 1925 |
| Sr. Ida Benz | 1926 – 1927 |
| Sr. Luisa Sturzenegger | 1928 – 1939 |
| Sr. Lydia Lüscher | 1939 – 1945 |
| Sr. Hanna Krüsi | 1945 – 1958 |
| Sr. Trudi Meier | 1958 – 1959 |
| Sr. Annemarie Schneider (heute Annemarie Weder) | 1959 – 1961 |
| Sr. Emma Heer | 1962 – 1965 |

Ab 2001 bis 2004 wurde der Dienst durch den Spitexverein Appenzell Innerrhoden abgedeckt und seit 2005 durch die Spitex Vorderland (Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, Walzenhausen).

Vreni Romano

SPITEX
Hilfe und Pflege zu Hause

Spitex Vorderland
Rosentalstrasse 8
9410 Heiden
Tel. 071891 19 08
Fax 071 891 19 48
info@spitex-vorderland.ch
www.spitex-vorderland.ch

Hauswirtschaftliche Dienste

Mahlzeitendienst

Gesundheits- und Krankenpflege

Die Spitex engagiert sich für alle Altersgruppen. Unterstützt nach einem Spitalaufenthalt. Ermöglicht das Zuhausebleiben bei Krankheit und Behinderung.

Hauswirtschaftliche Dienste

Unterstützen das Wohnen daheim, entlasten und vertreten die hausführende Person in jedem Alter bei Krankheit, Schwangerschaft, Unfall oder allgemeinem Kräfteverlust. Im Wochenbett auch Übernahme der Kinderbetreuung.

Zusätzliche Dienste

Rufen Sie uns an, mailen Sie uns, oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.spitex-vorderland.ch

Tarife

Wir arbeiten zu sozialen Tarifen. (Non-Profit-Organisation)

Die Krankenkassen übernehmen die Leistungen der Gesundheits- und Krankenpflege mit ärztlichem Zeugnis zu 90%.

Beiträge der Krankenkassen an Hauspflege und Haushalthilfe werden nur aus Zusatzversicherungen und gegen ein ärztliches Zeugnis erbracht.

Zweck und Leitbild

Die Spitex ist von den Gemeinden beauftragt, die spitalexternen Dienste sicherzustellen.

Fordern Sie unser Leitbild an oder laden Sie es sich als PDF von unserer Webseite herunter.

Erreichbarkeit

Montag bis Freitag 9 bis 11 Uhr
Ausserhalb dieser Zeiten und am Wochenende gibt der Telefonbeantworter Auskunft.

Sprechstunden

In Heiden:
Montag und Donnerstag 14 bis 15 Uhr
In Rehetobel:
Donnerstag 15 bis 16.30 Uhr

Alle Spitex-Dienstleistungen werden nach sorgfältiger Abklärung bedarfsgerecht erbracht.

Dies solange sie nötig sind und der Aufenthalt zu Hause für alle Beteiligten sinnvoll und tragbar ist.

Päcklein – oder Pakete?

In einer Radiosendung vom 10. Juli dieses Jahres erzählte Frieda Klee dem Reporter, sie hätte dem Kriegs-Gastkind ein Päcklein mitgegeben und später solche geschickt. Konrad Weiss, der Sonntagsgast von damals, behauptete jedoch, es seien Pakete gewesen!

Aber schön der Reihe nach: Ich habe Frau Klee schon als Kind gekannt, im Spenglergeschäft ihres Mannes Karl Klee. Dorthin wurde ich vom Städeli-Vater des öftern geschickt, um irgend ein Stück Rohr zu holen einen Fitting, Blech, Draht... Oder man musste hingehen, den

Spenglermeister bitten, wegen eines entstandenen Schadens vorbei zu kommen. Wir hatten ja kein Telefon. Und als Älteste der Familie traf es für solche Botengänge meistens mich.

So lernte ich die freundliche Geschäftsfrau Frieda Klee schon damals kennen.

oben:
Frau Klee heute,

rechts:
mit Günter (r.)
und Söhnchen
Karli (l)

Später, als wir nach über vierzig Jahren ins Elternhaus ins Städeli zogen, sah ich die kleine, zierliche Frau wieder, im Garten hantieren oder flink und rüstig die Strasse hinauf oder hinunter eilen. Und 2006 las ich in der Zeitung, sie sei jetzt 90 Jahre alt geworden. Das machte mir wirklich Eindruck.

Bewunderung

Noch grösser aber wurden Achtung und Bewunderung, als ich sie am 10. Juli im Echo der Zeit im Radio hörte. Wie sie energisch, lebendig und voll menschlicher Wärme über die Kriegszeit berichtete.

Da war ich überzeugt davon, dass dies auch das "Feeschter"erfahren müsste!

So rief ich Frau Klee an und fragte,

ob sie bereit wäre für ein Interview und ob ich eine Photo machen dürfe. Für Auskünfte sei sie schon zu haben – eine Photo aber, Photo aus der Stube während meinte sie, gäbe es keine so schöne mehr.

Frau Klee erzählt

Um Kinder aus dem Kriegsgebiet wenigstens während eines Sonntags „aufzupäppeln“ und mit einem Paket wieder nach Haus zu entlassen, organisierte das Rote Kreuz Aktionen von Lindau aus.

Ruth Strickler im Städeli suchte darauf solche „Sonntagseltern“, und wir waren, zusammen mit vielen andern Eltern bereit, so ein Kind aufzunehmen. Ruth Strickler besorgte den Transport von Rorschach aus und im Schul-

am Radio erzählte), so weit es infolge Rationierung und „Märkli“ eben möglich war.

Später konnten Kinder aus Deutschland bis zu drei Monaten in der Schweiz bleiben.

Sie besuchten im Schachen auch die Schule, hatten Hausaufgaben zu machen, und eines dieser Kinder, ein Bub, namens Günter, nannte uns Vater und Mutter. Er war bei der Ankunft so erbärmlich mager, dass es einem schier das Herz umdrehte. Man musste ihn mit einer warmen Ovi und einem Weggli erst ganz langsam wieder ans Essen gewöhnen.

Weil Günter kränklich war, aber überzeugt davon, in der Schweiz gesund zu werden, schickte ihn seine Mutter mehrmals zu uns.

Und wenn er hier abreiste, dann hatte ich Tränen in den Augen. Aber er tröstete jeweils: „Nicht weinen, Mutter, ich komme ja wieder!“

So weit (auszugsweise) die Schilderung von Frieda Klee.

60 Jahre sind es her

Unter dem Titel „Danke Schweiz“ bildeten im Mai dieses Jahres über 2000 Schiffe und Boote zwischen Friedrichshafen und Romanshorn die längste Schiffsbrücke der Welt, ein symbolischer Brückenschlag als Dank für die Hilfe der Schweiz für kriegsgeschädigte Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg. Frieda Klee war dort ebenfalls eingeladen und hat daran teilgenommen.

Es folgte darauf die erwähnte Radio-Aufnahme und auf Intervention von Konrad Weiss drehte das Deutsche Fernsehen in der Stube von Frieda Klee sogar einen Film.

Jetzt weiss man auch in Deutschland etwas über Schachen und Rohnen!

Trudi Langenegger-Eugster, Städeli

Schweizermeister im Hand- und Waldsägen!

Die 19. Schweizer Hand- und Waldsägemeisterschaften fanden am 2. September in Aschiried bei Spiez statt. Aus der Region beteiligten sich vier Säger aus dem Appenzeller Vorderland.

Dank hoch stehenden Leistungen kehrten alle mit einem Kranz zurück. Erstmals wurden dieses Jahr an der Schweizermeisterschaften der Wettbewerb im Damen-Doppel durchgeführt. Marlen Oggier aus Schachen und Marianne Heierli aus Oberegg gewannen und bringen den Schweizermeistertitel ins Appenzeller Vorderland.

Heierli

Wunderheilung am Kindlistein

Der Roman „Tod eines Wunderheilers“ von Peter Eggenberger ist wieder erhältlich.

Das Buch entführt in die Heillandschaft beider Appenzell, wo Naturarzt Jack Elsener mit Wunderheilungen für Aufsehen und Schlagzeilen sorgt. In Anwesenheit zahlreicher Zeugen heilt er unter anderem einen gelähmten Patienten am Kindlistein nahe der Rütiger Grenze. Plötzlich aber ist der umtriebige Heiler verschwunden, und als er tot beim alten Heilbad Schönenbühl (Wolfhalden) aufgefunden wird, brodelt die Gerüchteküche. Wer hat ihn ermordet? Und warum? Das Buch (222 Seiten mit Kroki der Heilorte wie Kindlistein, Kloster Grimmenstein, Bad Schönenbühl und weitere, Fr. 32.--) eignet sich ausgezeichnet auch als Geschenk. Es kann im Verkehrsbüro Reute (Gemeindekanzlei), am Schalter der Bank in Oberegg, bei der Druckerei Bischofberger, Oberegg, sowie bei den Buchverkaufsstellen in Heiden und Heerbrugg bezogen werden.

Tiefbau Sturzenegger GmbH

Tiefbau-Transporte u. Kran-Greiferarbeiten

Quellen fassen
Naturstein-Mauern
Vorplätze

Umgebungsarbeiten
allgemeine Grabarbeiten
Aushub

fräsen und ansäen Schneeräumen / fräsen

Mitlehn 772, Oberegg, 9411 Reute
Tel. 071 891 65 31 | Fax 071 891 11 56

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.gravag.ch

Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen,
wertvollen Wohnraum!

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Portrait: Rosmarie Bicker, „Rosi“

Legendäre „Bruggtobel Hulda“ und tiefstgelegenes Restaurant der Gemeinde.

Wer in der heimeligen Gaststube, mit den herrlichen Schiefertischen und Stabellen sitzt, dem lächelt auf einem Erinnerungsfoto die legendäre „Bruggtobel Hulda“ entgegen. Sie würde sicher Freude haben, dass ihr Sohn Reini eine Vollblut-Wirtin als Partnerin hat: Rosmarie Bicker. Rosi erzählt: „Hulda ist hier aufgewachsen, hat hier gewirrt und ist hier gestorben. Sie wirrtete bis sie 87-jährig verstarb. Auf so viele Jahre werde ich es sicher nicht bringen!“ Rosi ist seit 1989 im tiefstgelegenen Restaurant der Gemeinde Reute Wirtin. Dazumal wurde das 200-jährige Gasthaus renoviert. Den vielen Rheintaler Gästen ist es wohl nicht bewusst, dass das „Bruggtobel“ auf Rütiger Boden steht - aber oha lätz - der neue Terrassenanbau auf der Südseite ist auf Hoheitsgebiet der Gemeinde Marbach!

wohl nicht bewusst, dass das „Bruggtobel“ auf Rütiger Boden steht - aber oha lätz - der neue Terrassenanbau auf der Südseite ist auf Hoheitsgebiet der Gemeinde Marbach!

Vielfältige Gästestruktur

Rosi schätzt es sehr, dass ihre Gäste vielfältig zusammengesetzt sind. So kehren Jung und Alt, Spaziergänger, Biker, Familien, Rheintaler und Appenzeller, verschiedenste Vereine ... auf einen Trunk im Bruggtobel ein. Jeden Donnerstag kommen die „Donnerstag-Hüpfer“, eine Clique, die miteinander trainiert und regelmässig an Läufen teilnimmt. Rosi schwärmt von ihrem kulinarischen Angebot: „Ich habe für's Leben gern Kartoffelstock und Braten. So hat es sich ergeben, dass ich jeweils sonntags mein Lieblingsgericht in allen Varianten anbiete.“ Darauf angesprochen, ob es auch Kundschaft gebe, die un-

Das „Bruggtobel“ begrüsst die Passanten und Gäste als erstes Rütiger Haus von Altstätten kommend. Aber es steht auch zum Teil auf Marbacher Hoheitsgebiet. Ein Haus mit Geschichte ...

angenehm sei, meint sie: „Bis jetzt konnte ich mich immer durchsetzen. Natürlich kann es passieren, dass einmal einen über den Durst getrunken wird. Dies ist das schöne am Leben: das Unvorhergesehene und Gemütliche. Bis jetzt sind aber alle wohlbehütet nach Hause gekommen!“

Vom Büro ... unter die Leute

Rosi arbeitete ursprünglich auf verschiedenen Büros. Anfangs in der Treuhandbranche. Es war ihr aber zu langweilig. Sie musste sich eingestehen, dass sie nicht für's Büro geboren ist. Dass sie unter Leuten aufblüht und es braucht, dass immer etwas los ist. Natürlich ist es auch nicht immer einfach zuzuhören. Werden ihr doch auch private Probleme anvertraut und mit diesen gilt es persönlich umzugehen. Deshalb braucht sie auch etwas Abstand. Sie wohnt deshalb in Sevelen. Hier hat sie ihre strenge aber schöne Kindheit mit drei Schwestern und einem Bruder verlebt. Hier fühlt sie sich wohl. Ihr Vater war Hobby-Bauer, solid - und das Familienleben stimmte. Deshalb freut sie sich auch, wenn ihre Tochter mit ihrem herzigen Buebli auf Besuch kommt.

Hobby und Gesundheit

Etwas wehmütig erzählt Rosi von ihrem Hobby. Musste sie doch ihren „schweren Töff“ wegen Rückenproblemen kürzlich veräussern. „Auf dem Töff erlag ich vollkommen der Faszination Freiheit. Die gemütlichen Passtouren in den Alpen habe

ich sehr genossen!“ schwärmt Rosi. Ihre Ferien verbringt sie am liebsten am Meer, wo es so schön warm ist. Ansonsten bleibt neben der Arbeit als Wirtin wenig Zeit für persönliche Interessen. Welchen Wunsch sie für die Zukunft habe? Einen Tag ohne Rückenschmerzen! Sagt es und kümmert sich wieder um ihre Gäste, die sie mit einer deftigen Fleischplatte verwöhnen möchte...

Esther Rechsteiner

Das alte Restaurant von unten her gesehen in der Ansicht vor 1989.

Die legendäre und schalkhafte Bruggtobel-Hulda, die gerne mal Teebeutel zweimal zum Einsatz brachte.

Wahlzirkus Adé

Die Nebel lichten sich, die Karten sind neu gemischt und verteilt, der Wahlzirkus ist abgebaut, nur die Arena bleibt noch stehen – jeden Freitagabend in SF1 geöffnet für die Polit-Artisten jeglicher Couleur mit ihren verbalen Kunststücken.

Endlich säumen nur noch die üblichen Werbeplakate die Strassenränder, ist Mann und Frau nicht mehr abgelenkt von solch mehrdeutigen Parolen wie „Für mehr Schweiz“. Sie, dieser Spruch hat mich doch tatsächlich für einige Minuten zum Nachdenken gebracht. Wie stellt sich das die führende Schweizer Partei denn vor? Werden die Alpen eingeebnet für „mehr Schweiz“? Oder Seen trocken gelegt? Oder verbergen sich gar kriegerische Absichten hinter dieser Aufforderung? Müssen unsere Nachbarstaaten die Grenzsteine regelmässiger überprüfen?

Was auch aufgefallen ist – vor allem die bürgerlichen Parteien vom rechten Lager bis zur Mitte hin waren enorm präsent und haben mit ihren Plakaten dem herbstlichen Farbenzauber der Natur kräftig Konkurrenz gemacht. Die Rot/Grünen hingegen waren kaum wahrnehmbar – ausser natürlich in den heftigen Auseinan-

dersetzungen in Bundesbern selbst. Was für ein Theater – mit auffallend zartbesaiteten Protagonisten besetzt wurde hier gepoltert und da ausgeleitet, Verschwörungstheorien bildeten die düstere Kulisse und ganz im modernen Stil wurde das Publikum, sprich das Volk, zum Mitmachen aufgefordert! Herrlich – während Wochen konnten sich die Medien vor lauter Stoff nicht retten, das Parlament hatte ebenfalls genug damit zu tun und für einmal ging es nicht um dröge Gesetzesänderungen und anderen langweiligen Legislatur-Kram, sondern um Handfestes mitten aus dem Leben.

Nun – das ist Schnee von gestern. Die Parteien haben entsprechend den wöchentlich neu errechneten Prognosen gewonnen und verloren. Das Parlament wird mit bekannten und neuen Köpfen weiter parlieren. Im Bundesrat gilt weiterhin die Konkordanz von Links bis Rechts, wobei sich auch weiterhin die Alphatiere profilieren werden, während die andern schlichten. Die Frauen und die Grünen hoffen nun gemeinsam auf einen Sitz im Bundesrat, Erstere auf ihren ersten, Letzere auf ihren ersten. Und das Politikarussell dreht sich weiter und weiter bis zu den näch-

sten Wahlen, auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene. Und natürlich auch zu Abstimmungszeiten.

Anfang Jahr hatte ich mich auf eine turbulente Herbst-Zeit eingestellt. Dann kam der Umzug und führte mich nach einigen Jahren im St. Gallischen wieder zurück ins Appenzellerland und darum war der ganze circensische

Aufwand zumindest an mich einfach verschwendet, denn im Ausserrhodischen fanden keine Wahlen statt. Wie denn auch – beide zur Diskussion stehenden Sitze standen eben gerade nicht zur Diskussion. Bei uns wurde urschweizerisch gewählt – hochdemokratisch, denn jede und jeder darf an die Urne, und gleichzeitig bescheiden und unspektakulär weil keine Auswahl zur Wahl. Weder eine Partei noch eine Lesegesellschaft konnte jemanden motivieren, sich als taktisches Kanonenfutter zur Verfügung zu stellen. Und warum auch – Frau Kleiner und Herr Altherr sind ja durchaus wählbar. Kein Alphatiergehabe oder lautes Aufstampfen hat die Aufmerksamkeit während der letzten vier Jahre auf sie gelenkt. Getreu dem öffentlichen Bild der Ideal-Schweizerin und -Schweizers bescheiden sie sich mit stillem Schaffen im Hintergrund.

Und so konnte ich den Herbst von meinem Adlerhorst in Mohren in aller Ruhe einfach geniessen, konnte mich erfreuen an den morgendlichen Nebelschwaden, die im Rheintal mit den ersten Sonnenstrahlen Schabernack trieben, konnte auf Wanderungen durch den farbigen Wald die Gegend um mein neues Zuhause herum erkunden, konnte all die werbenden Köpfe an der Strassenseite links liegen lassen auf meinem täglichen Arbeitsweg und mich philosophischen Gedanken hingeben wie eben jener nach der tieferen Bedeutung des Wahlspruches „Für mehr Schweiz“. In diesem Sinn – wünsche ich Ihnen, liebe Rütiger, einen ebenso geruhsamen Start in den bald anklopfenden Winter 2007/2008!

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei • Sarnafildächer • Sanitär
- Schwedenöfen • Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Neu in der Redaktion und Stab-Übergabe

neu im Team:
Yvette Anhorn, Mohren

An dieser Stelle möchten wir Yvette Anhorn, Mohren 274, im Redaktionsteam herzlich begrüssen.

Yvette kennt sich in der „Welt des Journalismus“ bestens aus, war sie unter anderem auch Korrespondentin für lokale Zeitungen. Ihre Spezialität sind „Glossen“. Was sie auf Seite 19 in dieser Ausgabe bereits unter Beweis gestellt hat. Liebe Yvette, wir freuen uns auf weitere „Müsterli“.

Arbeit aufgebürdet: Edi Thurnheer (re.) übergibt die gebündelten Stäbe an Berufskollege Yvo Zweifel

Übergabe

Erstmals mit der Ausgabe Nr. 4/2000 vom 30. November 2000 zeigte Edi Thurnheer, Bellevue, sein Können. Seither ist Edi 29 Ausgaben alt! Er hat gekonnt mit Text und Bild gespielt. Vielen Dank im Namen aller für deine wertvolle Arbeit, Edi. Zu unserer Freude verbleibt Edi in der Redaktion, übergibt aber sein „Pöscheli“ - seine grafische „Bürde“ - an Yvo Zweifel, Schachen 146. Ein herzlicher Willkommensgruss, Yvo!

Das Redaktionsteam

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
yvette.anhorn@mediaswiss.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@bluewin.ch

Konzept/Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

«50.» Ausgabe 1|08:

Redaktionsschluss: 21. Jan. '08
Erscheinungsdatum: 21. Feb. '08

In Heerbrugg Reute vorgestellt

Bild und Text Peter Eggenberger

Seit seiner Aufhebung hat sich das alte Stellwerk beim Bahnhof Heerbrugg als exklusive Galerie etabliert.

Ende Oktober präsentierte Esther Rechsteiner eine breite Auswahl ihrer harmonischen Bilder. Es waren fast ausnahmslos Ansichten von Weilern und Landschaften unserer Gemeinde, womit Reute von seiner schönsten Seite gezeigt wurde. Gleichzeitig stellte die unterhalb Mohren in Rebstein wohnhafte Vreni Gschwend ihre originellen Figuren aus, die sie aus Schwemmholz und Weisstön kreiert. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage sorgte Hackbrettspielerin Charlotte Rohner, Obereggen.

„Pöschelibende“ - wo ist er jetzt?

Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Pöschelibende (Büschelibinder) besuchte den Hirschberg. Danke der Gastgeber-Familie Esther und Ruedi Rechsteiner. Zwischenzeitlich hat sich unser Pöschelibende einen Platz für den Winter gesucht. Am neuen Ort kann er fröhliche „Schlittler“ beobachten. Finden Sie ihn?

Unser Pöschelibende symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“. Es darf hier angeklopft werden - und falls die Gastgeber zu Hause sind und Zeit haben - wird gerne zu einem

Schwatz mit Getränk eingeladen. Der erste Anklopfer erhält ein Präsent. Benützen Sie diese herrliche Gelegenheit in allen drei Bezirken - Mohren, Dorf und Schachen - mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten.

Ihr Redaktionsteam

P.S. Falls Sie Lust haben „Offenes Haus“ zu sein, melden Sie sich bei einem der Redaktionsmitglieder. Wir haben Freude.